

Leuké

Poesia e altri sconfinamenti

N° 1

Dialoghi con Cesare Pavese

‘Non c’era bisogno di un’altra rivista’, si potrebbe dire salutando la sommersa aurora di «Leuké». E si potrebbe dire a ragione, se «Leuké» fosse una rivista nata da un sodalizio intellettuale ovvero da intenzioni (più o meno marcate) di poetica. In verità, però, il candore che emana dal titolo pavesiano di queste pagine allude ad una radicalità dell’umano che è il punto di irradiazione e di fusione di «Leuké». Non una rivista, non un insieme di scritti, anzitutto. Nel loro manifestarsi infatti queste parole e questi testi offerti al lettore/viandante cercano la singolarità e la nudità dell’esistenza, o forse, meglio, dell’esperienza della vita che appartiene ad ognuno, indicibile e condivisibile al contempo. Dove si trova la linea dell’autenticità? Come si giustifica (e si unifica) la pretesa di un ‘oltre’ collocato al di là della scrittura? Come può l’intimo non travestibile sbocciare nella universalità della parola senza perdersi e fingersi all’infinito? La risposta (o l’inesausta domanda) di «Leuké» si colloca nello spazio dell’amicizia e della relazione, del rischio che ci si prende quando si tende a toccare l’essenziale, a non scindere mai la parola dal corpo della vita, a non dire per occasione o per incanto.

Il senso profondo di «Leuké», di questo suo primo apparire, risiede insomma in un’umile convinta sequela della irriducibilità del nostro essere e della forza del suo dirsi, che si incontrano in quel luogo rischioso e magnifico generato dalla gioia di essere assieme, di non farsi statue di sé, di gustare l’umanità di ognuno senza voglia di urlare, di farsi sentire, di mostrarsi.

Schiva e terrena, aperta e mitica è ad un tempo questa rivista che non cerca il nuovo per principio, non disserta sui destini della poesia, non ha nemici o agoni mediatici. «Quel che occorre è un uomo», diceva Betocchi, e da lì siamo idealmente partiti, come tre amici che volevano parlarsi, godere l’intesa, sentirsi vicini nel rito del passeggio, nella liturgia della tavola, nel lungo viaggio reso brevissimo dall’intensità dello scambio. Con la sola intenzione comune di non cadere nel gioco della poesia oggetto di disputa o motivo di schieramento, ma con il semplice desiderio di convocare altri amici attorno ad un tavolo, nella sola singolare pretesa di dirci qualcosa di sentito, di non essere diversi da quel che siamo, di essere appartati ma vivi, pronti a combattere ogni ipertrofia della *ratio* in nome del bene che ci vogliamo, e che sembra scandaloso evocare nel mondo delle lettere e delle parole (presuntuosamente) alte, non in quanto conseguenza di idee, ma in quanto presupposto e sorgente.

Queste tensioni embrionali, questi felici colpi a vuoto non potevano non incarnarsi per noi in una figura precisa, a cui dedicare questo numero, invitandola a stare con noi, alla nostra tavola, e intestandole idealmente tutta la nostra avventura. Perché quando si preme in poesia il pedale di una tensione verso l’umano, di un desiderio di intimità, di relazione vera e di purezza di cuore – nel modo della protasi, che è l’unico disponibile agli umani – si fa fatica a non pensare a Pavese: al

rigore della sua ricerca, al suo desiderio di verità umana, alla sua frequentazione del mito come spazio di ritrovamento di sé nell'altro.

Da tali premesse muove anzitutto la sezione *Saggi* di «Leuké», che ospita, dopo un contributo di Antonio Sichera, due saggi di critici poeti come Giancarlo Pontiggia e Daniele Piccini – volti l'uno a fissare finemente nella *Rupe* dei *Dialoghi con Leucò* l'immagine della *religio* prometeica e cristiana del dono, nucleo e slargo decisivi del grande libro di Pavese; l'altro a restituire la sensibilità pavesiana per la poesia, e dunque il suo modo di intenderla, attraverso uno scrupoloso, acuto recupero dei suoi giudizi di lettore –, e due saggi di giovani critici (e scrittori), di stili molto diversi e complementari: l'uno di Damiano Scaramella, volutamente (e intensamente) immerso nell'atmosfera oracolare di *Verrà la morte*; l'altro, di Liborio Barbarino, impegnato a cabotare il vocabolario del primissimo Pavese sotto l'egida radiosa del mattino.

A 'dire' e a 'dirsi' per Pavese sono poi – nella sezione *Testimonianze* – due voci poetiche come quelle di Milo De Angelis e di Sauro Albisani, accomunate qui ovviamente non dai loro itinerari lirici, così diversi ed eccentrici, ma dal senso della lezione e della compagnia pavesiana, che li ha formati e resi ciò che sono stati. E sono.

Riccardo Emmolo dedica implicitamente a Pavese – nella sezione *Scritture* – un dialogo emozionante, di straordinaria prossimità allo spirito di Leucò e anche al senso di «Leuké», per come abbiamo cercato di delinearlo in queste righe.

Tre poeti abitano poi le pagine della nostra rivista in questa festa pavesiana del primo numero. Siamo andati in cerca di uomini e di voci per noi convincenti, nel senso della sobrietà e dell'autenticità della ricerca, con la mira dell'umano nel cuore. Voci e uomini da far parlare e da ascoltare. Nella sezione *I poeti* appaiono perciò le liriche nitide e lancinanti di Sauro Damiani, accanto ad una intervista di impressionante profondità; seguono i versi di Tommaso Di Dio, così corporei, così privati, eppure generati e intrisi del dolore degli ultimi, a partire da uno sguardo (filosoficamente) rigoroso, restituitoci dalla bella intervista. In ultimo, nella sezione *Recuperi* – dove vorremmo ogni volta offrire uno spazio di ascolto e di ritorno a poeti grandi e misconosciuti – appaiono i testi di Alessandro Ricci, accompagnati da due saggi toccanti di Francesco Dalessandro e di Giancarlo Pontiggia, dove la caratura di questo Kavafis italiano, sensibilissimo e mitico, colto e disarmato, appare in tutta la sua luce.

Due *Proposte* in dialogo suggellano il numero. Vorremmo infatti ogni volta offrire saggi e testimonianze, dare ascolto ai poeti, ma anche consegnare a chi ci vorrà seguire, seppur per un solo momento, qualche cornice di pensiero, qualche linea di fuga che esprima gli interessi e le tensioni

che ci accomunano. È questo il senso del saggio di Antonio Sichea e della magnifica risposta/rilancio che Matteo Veronesi ci ha voluto donare. E sul dono ovviamente chiudiamo, con un senso di gioia, di gratitudine e di speranza iscritto per noi come un segno amicale nel bianco di «Leuké».

Riccardo Emmolo

Giancarlo Pontiggia

Antonio Sichea

SAGGI

1. Gli anni di *Lavorare stanca*

Non si è forse ancora considerata a fondo l'atipicità pavese nel panorama della grande letteratura degli anni trenta e quaranta del Novecento. Mi riferisco qui non ad una 'diversità' squisitamente formale, ad una più o meno personale modalità di scrittura – peraltro già abbondantemente indagata –, bensì ad una distanza di altra matrice, che intercetta il piano delle cose, anzi della 'cosa' di cui ogni grande poeta va in cerca. Infatti, al di là delle scelte prosodiche, lessicali e sintattiche, o meglio 'dentro' lo stile, inteso come proiezione del corpo, intimo corrispettivo della carne, ogni vero scrittore vive – come ci hanno insegnato Joyce e Svevo – un'approssimazione alla 'parola', una tensione verso un centro, magari inconsapevole, ma aperto dall'avventura stessa dello scrivere. E non si pensi subito qui ad una inconsapevole ricerca religiosa, ad una inchiesta di senso, o almeno non anzitutto o fondamentalmente a questo. Si tratta, dal mio punto di vista, di un gesto, di un modo di essere nel mondo che si declina quando ci si lancia nella scrittura come scommessa, quando si è di fronte alla pagina come una forma dell'assoluto, lo spazio di un agone tra chi si cimenta e il campo bianco che accetta i segni quali mediazioni e proiezioni di un corpo vivente. Credo che, preso così, sia questo un fenomeno tipicamente moderno, dove la scrittura si autofonda proprio a partire da una radicale privazione del fondamento, trovandosi soggetta ad una strutturale mancanza del *Grund*. Non c'è cornice per il poeta moderno, non si dà garanzia di ulteriorità o confine strutturato della sua anima in movimento, ma solo 'saggio', esperienza di sé e del mondo con lo strumento della scrittura e senza orizzonte previo o meta predeterminata.

Da questa prospettiva, l'*Erlebnis* di Pavese ha sposato integralmente il rischio connesso a tale lancinante venir meno di uno sfondo dato, vietandosi quasi di ricorrere ad altri appigli o di lanciarsi in possibili vie di fuga. Intendo dire che Pavese è stato moderno sino in fondo, con la disarmante innocenza, l'eccezionale onestà che gli erano proprie. Per questo, in una temperie storico-culturale – quella in cui egli ha vissuto e operato –, che si è di norma dedicata alla ricerca di una copertura della mancanza, di un rifacimento del *Grund* perduto, il poeta delle Langhe si è distinto per la purezza assoluta e terribile di un consenso all'essere gettati nel mondo solo con una penna in mano. In anni di fervore ideologico e politico, di rifugio degli intellettuali e dei letterati sotto le ali dell'una o dell'altra chiesa (politica o religiosa che fosse), in anni di costruzione di metafisiche private o ermetiche, di esaltazione del mito della letteratura e magari di sostituzione della stessa alla teologia

e alla filosofia dell'essere ormai perdute, Pavese si è sentito e si è posto da 'diverso' perché ha percepito tutta la drammatica portata della nuova condizione. Di fronte ad essa davvero non si potevano avere secondo lui (a *intus-legere* la sua opera) risposte etico-politiche o religiose già fatte, né movimenti già strutturati verso un universo letterario in definitiva autosufficiente.

Il motivo profondo per cui Pavese inizia da *Lavorare stanca* credo sia proprio questo: ricominciare dalla realtà, dall'esperienza umana nella sua basilare quotidianità, nella sua declinazione più arcaica, rustica o urbana che sia, ma sempre 'popolare'. Non una volontà di essere realisti nel senso letterario del termine – il realismo come poetica, insomma –, ma l'intenzione di ribadire che solo dalla condizione elementare della vita, da un affresco prosastico, tutto denotativo del mondo, si doveva provare a prendere le mosse per non barare, per non essere più avanti degli altri senza aver fatto la fatica di esporsi. La polemica verso l'ermetismo e le altre forme di letteratura pura ha qui il suo punto di fuga, l'accensione della sua scintilla più profonda. Cominciare da *Lavorare stanca* vuol dire per Pavese presentarsi nell'agone da non riparato. Significa non accettare per principio l'appartenenza difensiva a scuole o l'ingegnosa scoperta di scorciatoie, ma rimanere da soli, con la propria scrittura, immersi nella vita. Si tratta di un'*intentio* e non di un programma letterario strettamente inteso. Perché Pavese non pensa affatto di rinunciare a misurarsi con la mancanza originaria, ma vuole farlo non appoggiandosi a racconti fondativi usurati o separati per statuto.

Il realismo di *Lavorare stanca* non è l'opposto del mito, ma bensì il suo presupposto umano più rischioso. Sin dai *Mari del Sud*, infatti, il *mythos* è vivo, è presente. Ma nella forma dell'alterità e dell'ulteriorità, dell'altro e dell'oltre. Nella sua orditura fine il primo libro di poesie di Pavese è un canto levato verso gli eroi di un universo lontano, verso i mondi di Whitman e di Melville. Il cugino che domina la scena dei *Mari* è colui che ha corso il rischio di avventurarsi in un universo incomprensibile, lontanissimo, sottratto alle misure consuete. È uno che ha avuto il coraggio di partire, di lasciare, di andare verso *l'oltre*. Ma costui è anche *l'altro* dell'io lirico, del poeta-ragazzo che narra il proprio desiderio di assomigliargli, il suo essere discepolo fedele di chi ha saputo non fermarsi al sensibile, e che pure di questo ardimento non si è fatto scudo come di un cimelio. L'ha solo custodito nel cuore: un tesoro imperdibile, l'energia nascosta che gli ha consentito il ritorno al villaggio, da appartenente gioioso, da diverso incarnato.

A costruire il suo mito sono state delle donne, che han raccontato di lui al bambino poeta («Se n'andò ch'io ero ancora un bambino [...] Sentii poi parlarne / da donne, come in favola»), offrendogli la chiave di una possibilità di vita al di là della terra grave, calpestata dai villani e ferma alla misura dell'empirico («gli uomini, più gravi, lo scordarono»). In forza di questo mito il ragazzo ritrova il cugino-gigante, suo padre nello spirito e suo onirico doppio, ricondotto alle valli del Belbo

proprio da quella potenza che lo ha scagliato verso un sole più forte e incredibile, verso le baleniere e i ramponi, che lo ha spinto verso il sangue e la luce, e che ora lo riporta a casa, in grazia della sua dimora profonda nel corpo dell'eroe («e io penso alla forza / che mi ha reso quest'uomo, strappandolo al mare [...] Solo un sogno / gli è rimasto nel sangue»).

Con il *Lavorare stanca* del 1936 il mito germina dalla terra, il simbolo include l'esistenza e fa sì che l'oltre possa compiere il movimento del *reditus*, mentre l'altro si riunisce al suo doppio creando la figura dell'adulto capace di tenere in mano il proprio mondo.

E però, sin dalle liriche aggiunte nel *Lavorare stanca* del 1943, la via di una mitopoiesi endogena, che faccia del ragazzo un padre compiuto, sulla scia dei grandi modelli americani – Whitman e Melville in testa – si dimostra precoce e al limite volontaristica. Pavese ha sognato mirabilmente la sintesi mitica personale, ma ora si accorge che l'oltre resta inattuabile e l'altro rimane un silenzioso mistero. È l'esperienza della donna, nella sua forma di madre e in quella di amante, a rendere chiara ai suoi occhi la distanza. Una chiusura interna del travaglio, una ricomposizione della ferita fondata sulle sue sole forze è impensabile. Petrarca gli è compagno in questa consapevolezza lacerante. Nell'intimità delle note manoscritte al *Canzoniere* Pavese vede in Francesco il prototipo di una dipendenza insaziabile dal corpo femminile, il segno tutto moderno di una lacerazione di nuovo irrimediabile tra basso e alto, tra cielo e terra, tra mito e realtà. Si innesta qui il grande tema del *Carcere* e della solitudine come destino. Se non c'è soluzione per il suo travaglio, se l'attingimento dell'oltre e l'incontro con l'altro non sono possibili, allora meglio chiudersi in una autosufficienza stoica, protesa solo all'elaborazione creativa e disperatamente giocata in una forzosa, impossibile autonomia dagli altri e dal mondo.

2. Il punto di svolta: i grandi romanzi degli anni quaranta

Siamo in prossimità di una svolta, quella degli anni quaranta. Il padre che rimane ragazzo, che salda lo iato tra le due sponde della frattura soggettiva e *tout court* moderna, non prende forma quale acquisto definitivo nella scrittura pavesiana, ma si rivela solo come il momentaneo materializzarsi di un anelito destinato a restare tale. Tutto potrebbe condurre verso un isterilimento delusivo, ma già il finale del *Carcere*, nel suo dialogo inesausto con Joyce, dice che la realtà e la verità germinale del corpo sono più forti di ogni surrettizia chiusura. Per questo Pavese non si arrende e sposta l'asse della propria ricerca. Non vuole e non può perdere il cuore di quel «monolito» che ha segnato *ab initio* la sua opera. Capisce però di aver bisogno di aiuto. Sia perché il suo strenuo impegno da solo non basta, sia perché si rende sempre più conto di ciò che noi

abbiamo messo in chiaro sin dall'inizio: la sostanza mitica ed esistenziale del suo travaglio, che si scontra con (e paga) l'esaurirsi dei grandi miti religiosi nella modernità.

Se si vuole capire l'affannosa lettura pavesiana, lungo tutti gli anni quaranta, delle grandi opere etnico-religiose e antropologiche, se si prova a leggere in profondità la creazione della celebre «Collana viola» einaudiana accanto a De Martino, ci si trova subito ad uscire dai *clichés* editoriali e dalle logiche del mercato librario. Né serve credersi in presenza di un puro interesse culturale, pur di grande intensità. Si tratta in verità, per Pavese, di qualcosa di ben più rilevante. Il suo tentativo è infatti quello di inscrivere la propria personalissima ricerca, il suo mito fratturato ma sempre vivo, dentro una cornice più ampia, che sia capace di donare senso e sostegno al travaglio. Lo scrittore del Belbo riscrive insomma la propria storia, batte e ribatte il monolito, ma vi sente dentro ora il respiro millenario dei grandi racconti mitici e religiosi. Sa che può leggere se stesso al loro interno. Sa che può ri-leggerli a partire da sé. Spera, soprattutto, di poter trovare un'ermeneutica soddisfacente, una parola nutriente per il suo dolore, per quella *quête* che lo affina e lo consuma.

Emergono da questo sfondo i romanzi del Pavese degli ultimi dieci anni della sua vita. Da un *background* insospettabile, ma nel quale si esprime tutta la tensione angosciosa di un uomo che non ha voluto barare, che ha sentito come la via d'uscita per lui fosse in una sorta di consegna di sé (ecco l'ammirazione per Cristo e Dostoevskij), per la quale però non trova forza e direzione. Il primo passo coincide – anche sulla scorta della traduzione di *Of Mice and Men* di Steinbeck – con il romanzo del 1941, che gli ottiene riconoscimento e indiscusso successo: *Paesi tuoi*. Qui Pavese si appoggia, come farà poi di consueto, alle due grandi tradizioni religiose dell'Occidente. Da un lato ai Greci, dall'altro alla Bibbia. È assolutamente sorprendente, ad una lettura spassionata e coinvolta, notare come lo spartito biblico e quello greco si fondano nel romanzo del 1941, fungendo da vera impalcatura simbolica del libro. Ma soprattutto, in *Paesi tuoi*, i due fiumi della *traditio*, pur rifusi lungo il testo, non vengono in alcun modo con-fusi. La morte di Gisella, il suo sacrificio violento può essere letto – secondo l'*auctor* di *Paesi tuoi* – sia in una direzione demetriaca e persefonea, che faccia della fine di Gisella un atto dovuto, necessario alla riuscita della battitura (e qui il debito nei confronti di Frazer è notevole), sia in una direzione chiaramente cristologica, dove la ragazza appare vittima innocente di una logica bestiale, che sacrifica la vita umana in omaggio ad un ancestrale (e bestiale) rito collettivo. Come a dire che questo Pavese che si affaccia sul grande romanzo ripensa la morte secondo due diverse direttrici: la morte come sacrificio necessario e la morte come violenza contro l'innocente. Ci sono anticorpi numerosi, in *Paesi tuoi*, contro ogni forma di volontaristico, distruttivo vittimismo. E la grandezza dell'opera sta in questo equilibrio, che esprime la sospensione stessa del suo autore, la tensione interiore tra la sconfessione evangelica della morte sacrificale e la necessità della stessa nella Grecia arcaica.

Non sfuggono al medesimo schema né *La casa in collina*, né *La luna e i falò*, inframezzati da quel romanzo buddhista e nietzschiano che è *Il diavolo sulle colline*. Il senso ancepitico della morte, la convinzione che nel passaggio decisivo dell'esistenza si dia un possibile scioglimento della tensione e si possa immettere la vita in una dimensione autenticamente religiosa, pur nel turbine di una contemporanea, irrefrenabile secolarizzazione, accompagna Pavese in questi coraggiosi approcci al mito greco e alla Bibbia.

Da questo punto di vista non bisogna farsi sviare, nella *Casa in collina*, dall'elemento più smaccatamente 'cristiano', legato alla presunta conversione religiosa di Corrado entrato nel convento di Chieri. Si tratta di un effetto di superficie. In verità, il senso profondo della *Casa* risiede infatti in una contrapposizione decisa – e mitologicamente scaltrita – tra una forma di *religio* inautentica e una diversa percezione dell'evento religioso, problematica ma prospetticamente salutare. La cifra mitica è duplice, e intrigante. Corrado è infatti sospeso tra due case. In una abita Elvira con la vecchia madre: la loro dimora è simbolo, per un verso, di un equilibrio demetriaco e persefoneo (Elvira ricalca fonicamente, per assonanza, in un tipico procedimento pavesiano, la Pros-Erpina dei latini), passivo, simbiotico, carcerario, che tende a ridurre Corrado alla dimensione di figlio e fanciullo divino; per l'altro, di un tempio cristiano (El-Birah è il tempio di Dio), del quale Elvira sarà la Vergine addolorata (e collaborativa) di fronte alla passione rovesciata di Corrado/Cristo/Pietro. Una casa come una tomba, replicata nel convento di Chieri, dove il senso donativo dell'Evangelo è tradito. L'altra casa, quella di Cate-Ecate, è *a parte Athenarum* lo spazio di una religione 'eleusina' gioiosa e dionisiaca, e *a parte Hierusolymorum* la sorgente di un impegno pronto e totale per la giustizia e la libertà di un manipolo di martiri ragazzi (su questo piano Cate è Caterina da Siena e Fonso rinvia all'Alfonso de' Liguori della Natività), che con il loro consegnarsi lasciano intravedere il senso autentico della *Passio Christi*: qui Corrado è chiamato alla responsabilità paterna e alla condivisione. Se la via di Elvira sembra a prima vista prevalere, con la fuga in una religione passiva, codarda e isolante (e su questa scia bisogna leggere il primo finale del romanzo: la morte inutile epilogo di una storia altrettanto inutile), la strada di Cate, pur non integralmente battibile per Corrado, ritorna *in extremis*. Il contatto persefoneo con il corpo morto da un lato, e la salutare identificazione dei repubblicani uccisi con l'*Ecce Homo* della tradizione popolare dall'altro, provocano in Corrado un 'risveglio' (eleusino) e un 'pensiero' (come preghiera), letti infine nel senso di una partecipazione possibile al dolore di tutti.

L'approdo della *Luna e i falò* trova poi il proprio accento unico e inconfondibile nell'uso di uno spartito religioso che accomuna in una mossa unificante le grandi sorgenti dei racconti mitici. La fascinazione per Jung e Kerényi conduce infatti Pavese alla messa in gioco del *mythos* in quanto pura forma dell'esistenza profonda, sempre attuale sotto qualunque specie, capace di provocare una

definitiva maturazione del soggetto, un risarcimento della frattura antica. Tensione alla *ripeness* e immersione nel mito collettivo si fondono nella *Luna* con una energia probabilmente inedita. Si tratta per Pavese di prendere sul serio il mito e di appropriarsene in una condizione liminare, sapendo cioè che l'integrazione irenica del cugino-gigante non è più possibile, ma cercando un equilibrio adatto alle nuove condizioni eppure altrettanto radicale. Per questo il travaglio mitico e religioso di Pavese si chiude sulla ciclicità di un tempo che si ripete e insieme su una ripartenza. Il corpo bruciato di Santa (figura ancipite, di segno greco e cristiano ad un tempo) non segnala la fine di una speranza e un puro fallimento, bensì allude, nel suo intimo dinamismo rituale, ad un nuovo inizio possibile dopo la fine. La morte qui non salva ma non condanna, chiude e riapre. Per questo Cinto entra nella casa di Nuto e il viaggio di Anguilla prosegue. Sull'oltre si finisce. Ma da esso si può ricominciare.

LA RUPE

A breve distanza dal ciclo di nove poesie intitolato *La terra e la morte*, fra il 13 e il 28 dicembre Cesare Pavese compone, in rapida successione, *Le streghe*, *La belva* e *La madre*, primo nucleo dei futuri *Dialoghi con Leucò*. Il nuovo libro nasce sotto l'ossessione del motivo erotico: Circe e Artemide-Selene sono entrambe «signore fatali», entrambe connesse con il mondo arboreo e animale (imbestiatrice di uomini Circe; belva circondata di belve Artemide); *La madre* è congegnato intorno al motivo della donna che genera e uccide, della madre-moira che annuncia la futura – non meno temibile – sposa, incarnazioni di un'unica figura fatale, rovinosa, brutale, e forse per questo così affascinante agli occhi dell'autore. Pavese si muove da un dialogo all'altro per via di intuizioni e di analogie, che si propagano fulmineamente, generando nuovi approfondimenti e nuove invenzioni intorno ad alcuni, meditati, profondi nuclei ossessivi.

Il passaggio dalla *Madre* alla *Rupe* si sarà imposto da solo sull'onda delle letture – nutrite di pensieri fantastici, di corrispondenze, di intuizioni – nelle quali Pavese si era certo immerso per comporre il dialogo precedente. Meleagro è fratello di Deianira, anch'essa dunque figlia di Altea, e moglie di Eracle. Come Altea provoca la morte di Meleagro, così Deianira provoca la morte di Eracle. Sia Meleagro che Eracle bruciano: in un battito Meleagro; lentamente e con lungo duolo Eracle. L'episodio della morte, provocata dalla gelosia di Deianira, potrebbe parere ancora lontano per l'eroe, colto qui nel momento in cui giunge alla rupe: non per l'indovino Prometeo, che predice infatti, nel corso del dialogo, quello che un giorno dovrà accadergli, dalla sua morte terrena alla sua assunzione in cielo.

La rupe fu composta fra il 5 e l'8 gennaio 1946. In tutti gli indici pervenuti, il dialogo pone l'accento sulla figura di Prometeo e sul suo indomabile titanismo: «combattimento» (27 febbraio 1946), «uomo combattente» (indice senza data, verosimilmente precedente quello del 27 febbraio), «ribellione», sia pure attenuata dall'aggettivo «confortevole» (5 aprile 1946). La didascalia introduttiva riportava originariamente la seguente frase, poi cassata: «La notizia che Chirone centauro fosse destinato a riscattare col suo sangue la libertà di Prometeo ci è conservata da Ateneo (25, 26). Qui importa osservare che» (seguiva il testo pubblicato). Egualmente significative, alla ventesima battuta, dopo «e vissi in un mondo senza dèi», le seguenti righe poi cancellate: «Aiutai la tua stirpe (e fui uno di voi) che mi fece pietà. Contro il destino, Eracle. E giunsi al punto di voler morire».

Per la prima volta, con questo dialogo, Pavese si distacca dalla figura, terribile e fatale, della dea mediterranea (Leucotea, Circe, Artemide-Selene-Ecate, Altea, Atalanta), per costruire un dialogo non più imperniato sul dominante, finora, motivo erotico. Solo con *La rupe*, che può essere

per questo considerata come il momento decisivo per la configurazione del libro, Pavese intuisce dunque la possibilità di sfruttare la nuova forma-dialogo che ha appena scoperto in una prospettiva ben più ampia, che incorpora il motivo erotico iniziale (con tutte le sue valenze religiose e sacrali) per rilanciarlo alla luce del grande tema, centrale nei *Dialoghi con Leucò*, del rapporto fra uomini e dèi (titolo originario del libro, come si ricorderà), cui finora l'autore ha solo accennato *passim*. Un ampliamento della prospettiva, che prevede anche un ampliamento delle fonti, e in particolare il ricorso al *corpus* esiodeo (per il contrasto fra era titanica ed era olimpica) e all'universo dei tragici, destinati a improntare in profondità la materia e lo spirito dei *Dialoghi*.

Ben note, soprattutto in virtù delle grandi sequenze esiodee (*Teogonia* 507-616; *Erga* 42-105) e della tragedia eschilea (*Prometeo incatenato*), sono le vicende mitiche di Prometeo: figlio del Titano Iapeto, dotato di capacità predittorie,¹ *poikilos*, cioè «versatile, multiforme» (*Teog.* 511, *Prom.* 308), «dagli astuti pensieri» (*Teog.* 546, *Erga* 48), «dall'intelligenza profonda» (*Prom.* 18), Prometeo inganna due volte Zeus, sempre per favorire la stirpe umana, di cui appare un benefattore (*Prom.* 28-30 *et alibi*), e per questo è inchiodato su una rupe,² dove un'aquila ogni giorno gli divora il fegato, in attesa che giunga a liberarlo Eracle (*Teog.* 526-528), prefigurato già nel finale della tragedia eschilea (vv. 871-873). Proprio il motivo del fuoco, da Prometeo rubato agli dèi ed elargito agli uomini (questa la sua colpa principale)³, stabilisce il legame fantastico tra il dialogo precedente e *La rupe*: il fuoco che incenerisce Meleagro è lo stesso che si fa simbolo e metafora di un rinnovato legame fra uomo e dio. Ed è anche il fuoco nel quale brucerà il corpo di Eracle, determinando – secondo il mito – la sua morte e la sua rinascita.⁴ La poetica dell'immagine, la scoperta di rapporti fantastici nei quali consisteva la percezione stessa della realtà, sui quali Pavese aveva edificato *Lavorare stanca*,⁵ continuano nei *Dialoghi*, ma irrobustiti ora da un pensiero – profondo ed essenziale – intorno ai grandi temi dell'uomo, maturato attraverso la conoscenza dei tragici.

1 Capacità evidenziate fin dal nome, Prometeo, che potrebbe rinviare a *prométheia* («previdenza») e a *promantháno* («conoscere prima»). Cratos se ne fa beffe proprio nel *Prometeo* di Eschilo: «Gli dèi ti chiamano Prometeo, il Previdente, ma è proprio un nome sbagliato. Adesso sei tu che hai bisogno di un Prometeo, di uno che trovi il modo di liberarti da questo lavoro fatto ad arte» (vv. 85-87; trad. di D. Susanetti). Ma sulle proprie doti preveggenti fa conto il dio, nello svolgimento della tragedia, per ottenere la liberazione. Nel dialogo, Prometeo le dichiara fin dall'ottava battuta («Lo so, Eracle. Lo sapevo già quand'eri solo un bimbo in fasce»).

2 «In Scizia, ai confini del mondo», secondo Eschilo (*Prometeo liberato* 1-2) o sul Caucaso secondo Apollonio Rodio (*Arg.* II, 1247 sgg.), non troppo lontano dalla città dei Colchi.

3 Lo stesso Prometeo del dialogo ne è cosciente: «Come un tempo io sapevo che il furto del fuoco sarebbe stato la mia rupe» (Battuta 38).

4 La connessione è indicata dallo stesso Prometeo, in virtù delle sue capacità predittorie: «E salirai su un rogo, fatto del fuoco che io ho rubato» (Battuta 40).

5 Cfr. CESARE PAVESE, *Il mestiere di poeta*, in *Le poesie*, a cura di M. Masoero, introduzione di M. Guglielminetti, Torino, Einaudi 1998, pp. 104-113.

Impressiona innanzi tutto la tensione astratta, metafisica di questo quarto dialogo, privo di qualsiasi connotazione geografica e naturalistica (ben presente invece nella tragedia eschilea, dov'è tutto uno scialo, già in esordio, di dirupi battuti dalle tempeste, strapiombi da far paura, profondi baratri, burroni, voragini, precipizi, rocce deserte), ma anche di ogni riferimento all'impresa di Eracle, colta nel momento esatto del suo farsi, e come sospesa in quel farsi stesso, tanto che ad Eracle tocca più volte di sollecitare la sua esecuzione:

ERACLE:—Prometeo, sono venuto a liberarti. (Battuta 1)

ERACLE:— Prometeo, tu mi trattiene a discorrere, e ogni istante che passa il tuo supplizio continua. Sono venuto a liberarti. (Battuta 6)

ERACLE:— Non vuoi lasciare la tua rupe? (Battuta 9)

ERACLE: — Non so, Prometeo. Lascia dunque che ti sleghi. (Battuta 15)

ERACLE: — Ne ho vedute di peggio, e non ti ho ancora liberato. (Battuta 27)

ERACLE: — Prometeo, lascia che ti sciolga. Poi dimmi tutto, di Chirone e dell'Oeta. (Battuta 39)

La scena è come scolpita nella roccia, pare anzi un bassorilievo, priva com'è di evoluzione, statica come la rupe e la posa del dio inchiodato alla parete, tanto da condizionare lo stesso svolgimento del dialogo, al punto che Eracle, come s'è visto, può solo dire, in esordio, «sono venuto». L'atto di venire è già volto al passato; e se anche Prometeo ricorda (Battuta 2) la «strada terribile»⁶ percorsa dall'eroe «per salire fin qua», si tratterà, con tutta evidenza, non di un'immagine ma di uno *stato*, tanto che nella battuta seguente Eracle si sente in dovere di rilanciare proprio in questa direzione: «Il tuo stato è più terribile, Prometeo». Tutto è, dunque, in questa sospensione del tempo e dello spazio entro cui può disporsi solo la densità gnomica della parola, di una parola che aspira ad essere scolpita come la roccia sulla quale Prometeo è incatenato, o almeno

⁶ Forse con una memoria del *kéleuthos*, il lungo cammino che Oceano deve compiere per giungere alla rupe di Prometeo, nella tragedia eschilea (v. 284).

apparentemente incatenato. La sospensione dell'azione, la sua vanità dinanzi alla potenza prefissata del destino è tale, che ad Eracle non sarà dato neanche di sciogliere i ceppi di Prometeo:

PROMETEO:— Sono già sciolto, Eracle. (Battuta 40)

«Guardatemi, io sono un dio», leggiamo nel *Prometeo* di Eschilo (v. 92), e dio, in quanto figlio di Titano (al pari di Zeus, figlio del Titano Crono), Prometeo era davvero; ma un dio, e questo era il paradosso che già doveva colpire gli antichi, che si prodiga per la specie umana⁷ al punto da venire ripetutamente punito dal nuovo potere olimpico e da ondeggiare pericolosamente sulla soglia tra divino e umano. Pavese costruisce il suo personaggio proprio su questa misteriosa linea di confine, ripetutamente sottolineata dallo stesso Prometeo, che da una parte si rivolge agli uomini dicendo «voi»,⁸ e dunque ribadendo la propria identità divina,⁹ dall'altro parla di sé come qualcuno che un giorno *fu* un Titano¹⁰ (non senza aggiungere, verso la conclusione, che «Voi sarete i Titani, fra poco»), rivelando, ed è questo il dato decisivo del dialogo, di aver fatto esperienza di ciò che è umano:

PROMETEO: — Lo so, Eracle. Lo sapevo già quand'eri solo un bimbo in fasce, quando non eri ancora nato. Ma mi succede come a un uomo che abbia molto patito in un luogo – nel carcere, in esilio, in un pericolo – e quando viene il momento d'uscirne non sa risolversi a passare quell'istante, a mettersi dietro le spalle la vita sofferta.

ERACLE: —Non vuoi lasciare la tua rupe?

PROMETEO: —Devo lasciarla, Eracle – ti dico che ti aspettavo. Ma, come a uomo, l'istante mi pesa. Tu sai che qui si soffre molto. (Battute 8-10)

In che cosa consiste questa esperienza? Non tanto nell'atteggiamento *philánthropos* di Prometeo, ben sottolineato dai versi eschilei,¹¹ quanto nella volontà del dio di assumere su di sé –

7 Il motivo è ripetutamente sviluppato nel *Prometeo* di Eschilo, dov'è più volte ribadita la benevolenza del dio nei confronti dell'uomo, a favore del quale si fa «ladro di fuoco» (v. 946). Lo stesso protagonista, dinanzi alla perseguitata Io, si presenta così: «Io sono Prometeo, quello che ha donato il fuoco agli uomini» (v. 612).

8 «Tutti avete una rupe, voi uomini».

9 ERACLE: — Non sei uno di loro anche tu? - PROMETEO: — Lo sarò ancora. Così vuole il destino.

10 «Ma un tempo ero un titano e vissi in un mondo senza dèi. Anche questo è accaduto... Non puoi pensarlo un mondo simile?» (Battuta 20).

11ESCHILO, *Prometeo incatenato*, v. 11.

concretamente – il peso doloroso della natura umana, e cioè (si rileggano le battute 8-10) nel vivere la sofferenza e il patimento («Ma mi succede come a un uomo che abbia molto patito»); nel fare esperienza della temporalità («l'istante mi pesa»), che è l'al di là del divino, il mistero di cui Circe e Leucotea avevano discusso fin dal primo dialogo senza poter comprendere; nell'intuizione della condizione umana come di un «carcere». Che Prometeo sia un dio che è penetrato nel mistero dell'uomo, e che così Pavese lo abbia voluto rappresentare, andando ben oltre le fonti classiche, forzandole anzi fino all'estremo, lo dimostra lo sviluppo di tutto il dialogo, che è imperniato sul motivo della pietà e dell'amore.

Si noti la raffinata progressione logica del discorso che Prometeo svolge dinanzi a uno stupefatto, inconsapevole, in parte inebetito Eracle.¹² Prometeo afferma in sesta battuta che «Pietà e paura [incidentalmente: le emozioni dell'*éleos* e del *phóbos*, i tratti distintivi su cui s'impenna il genere tragico secondo Aristotele] sono l'uomo». E più avanti, in ventiseiesima battuta: «Che cos'è una vittoria se non pietà che si fa gesto, che salva gli altri a spese sue?». Prometeo, sconfitto da Zeus, ha dunque vinto: salendo alla rupe, facendosi inchiodare a quella roccia, ha scoperto una nuova forma della vittoria, che è la legge del sacrificio, del sangue versato perché un altro possa salvarsi. E tutto questo è stato fatto come per un'improvvisa, vertiginosa intuizione di colui che fu Titano e dio, per una forma della pietà che egli prova per lo stato umano, e che lo spinge ad amare l'uomo proprio perché altro da sé:

PROMETEO: —Tutti avete una rupe, voi uomini. Per questo vi amavo. Ma gli dèi sono quelli che non sanno la rupe. Non sanno ridere né piangere. Sorridono davanti al destino. (Battuta 24)

Anche Prometeo, in quanto dio, non dovrebbe sapere cos'è rupe; e proprio per questo, per aver voluto saperlo, e condividere questa scienza impura con l'uomo, si trova inchiodato alla *sua* rupe. Alla pietà di Prometeo, si contrappone il sorriso degli dèi, che abbiamo già conosciuto fin dal primo dialogo, e che ora va precisandosi anche lessicalmente: sorridere non è ridere. Se gli uomini possono ridere, è perché possono piangere:¹³ due gesti negati, com'è noto, agli dèi.

Fermiamoci un attimo, prima di avviarci a una possibile, certo provvisoria conclusione del discorso. Colpisce, in questo dialogo, la concentrazione di elementi e di situazioni che “apparentano” – in senso figurale – Prometeo a Cristo: il motivo della condivisione, della pietà,

¹² Un bambino, in fondo, come Prometeo puntualizza in sedicesima battuta.

¹³ Come lo stesso Prometeo ha modo di rilevare subito dopo: «Fin che l'uomo-titano combatte e tien duro, può ridere e piangere» (Battuta 26). Pianto e riso sono le espressioni di una lotta, di una tensione dell'animo ignota agli Olimpici.

dell'amore, del sangue, del sacrificio. Parrebbe che lo stesso Pavese, rileggendosi, sentisse di essersi spinto troppo in là, così da cassare due punti, fra didascalia e testo, che avrebbero forse sbilanciato in una direzione troppo apertamente cristologica il discorso: «riscattare col suo sangue la libertà» (in didascalia); «E giunsi al punto di voler morire» (in ventesima battuta). Antonio Santori, in uno studio¹⁴ dedicato ai due dialoghi in cui più sembrano emergere elementi cristologici, *La rupe*, appunto, e *Il mistero*, ha voluto leggere i *Dialoghi* entro un orizzonte di senso dominato dalla ricerca di una fede, dal desiderio – se non da una nostalgia – di un «incontro» salvifico. Nondimeno, basterebbe rileggersi le fonti antiche da cui dipende la nostra conoscenza della figura prometeica, per comprendere che Pavese è certamente ben conscio di queste parentele, e forse anche tentato in alcuni punti di esibirle e forzarle, ma allo stesso modo in cui lo erano le sue fonti etno-antropologiche, a cominciare dal suo Kerényi, che spesso accostavano elementi di culture diverse cercando per via comparativa di giungere alla delineazione di archetipi comuni.¹⁵ È la prospettiva di un laico, non di un credente; e sia pure di un laico tentato, come indicano numerosi passi del diario, dalla prospettiva della fede. Basterebbe, a mostrare la verità di questo assunto, l'annotazione del Capodanno 1945 (con tutte le tensioni simboliche che un capodanno comporta), dove l'accenno a Dio (il Dio dei Cristiani) subisce subito una *correctio* etnologica («meditazioni assidue sul primitivo e selvaggio») e una puntualizzazione ancora più decisiva sullo stato del suo lavoro letterario («qualche creazione notevole»), cui forse erano destinate le sue cure maggiori:

Annata strana, ricca. Cominciata e finita con Dio, con meditazioni assidue sul primitivo e selvaggio, ha visto qualche creazione notevole.¹⁶

Questo è l'ambito della ricerca pavesiana, documentato dalla sua opera: ogni tentativo di forzarla verso altri esiti inerisce alla storia umana del poeta, non a quella della letteratura. In questa direzione, mi pare correttamente, si muove anche Mutterle, proponendo un raffronto *à rebours* tra il finale della *Luna e i falò* e *La rupe*:

Il sangue versato in cima a una collina circondata dal vuoto, e purificato dal falò, riscatterà quell'altro sangue, per un curioso gioco di contrappesi che fa parte esso pure della logica

¹⁴ANTONIO SANTORI, *Esperimento di lettura: i «Dialoghi con Leucò» di Cesare Pavese – La poetica dell'incontro*, Padova, Antenore 1985.

¹⁵ Cfr. la prefazione di Kerényi alla seconda edizione di: KÁROLY KERÉNYI, *La religione antica nelle sue linee fondamentali*, Roma, Astrolabio 1951.

¹⁶ C. PAVESE, *Il mestiere di vivere*, edizione condotta sull'autografo, a cura di M. Guglielminetti e L. Nay, nuova introduzione di C. Segre, Einaudi, Torino 2000, p. 296.

del destino, ma di un destino collettivo. È un meccanismo che era già stato applicato nella *Rupe*, il dialogo di Prometeo, Eracle e Chirone. Così si attua il passaggio dal mondo titanico al mondo umano – almeno nella speranza di ciò che dovrebbe essere umano. In questo modo il mostro diventa anche martire, e il sacrificio riesce ad assumere lo schema del rito antico quanto a fare proprie le categorie visive e morali della purificazione cristiana. Santa va incontro all'esecuzione “vestita di bianco”, [...] I suoi occhi assumono l'espressione di sempre, senza difesa, delle martiri dell'iconografia cristiana.¹⁷

Anche perché, chi rileggesse puntualmente il *Prometeo* di Eschilo con una sensibilità religiosa moderna, faticherebbe a non farsi ipnotizzare (ma sarebbe un evidente anacronismo) dai molti versi in cui il Titano Prometeo è presentato – non importa se si tratti, a seconda di chi parla, di una colpa o di un merito – come colui che ha troppo amato gli uomini, elargendo loro il suo affetto, la sua pietà, la sua amicizia o i suoi favori (cfr. i vv. 123, 239, 445, 543-545, 613). Lo stesso motivo dello scambio e del sacrificio è enunciato – in forma di pura eventualità, se non di una vera e propria profezia – proprio nel finale della tragedia. È Hermes a parlare: «Non aspettarti una fine per questo tormento. Prima dovrà comparire un dio che soffra al posto tuo, che sia disposto a scendere nell'oscurità dell'Ade, nell'abisso scuro del Tartaro».¹⁸ Il riferimento è al Centauro “buono” Chirone, che Eracle ferisce senza colpa, e che accetterà di sostituire Prometeo in Ade. A questo episodio allude espressamente Prometeo (Battuta 36), complicandolo con la vicenda stessa di Eracle, che un giorno sarebbe morto a causa del mantello avvelenato di un «altro mostro» (Battuta 32):

PROMETEO: —Non dolertene, Eracle. Siamo tutti consorti. È la legge del mondo che nessuno si liberi se per lui non si versa del sangue. Anche per te avverrà lo stesso, sull'Oeta. E Chirone sapeva.

ERACLE: —Vuoi dire che si è offerto?

PROMETEO: —Certamente. Come un tempo io sapevo che il furto del fuoco sarebbe stato la mia rupe.

ERACLE: —Prometeo, lascia che ti sciolga. Poi dimmi tutto, di Chirone e dell'Oeta.

PROMETEO: — Sono già sciolto, Eracle. Io potevo esser sciolto se un altro prendeva il mio posto. E Chirone si è fatto trafiggere da te, che la sorte mandava. Ma in questo mondo che è nato dal caos, regna una legge di giustizia. La pietà, la paura e il coraggio sono solo strumenti. Nulla si

¹⁷ANCO MARZIO MUTTERLE, *L'ultima passeggiata*, in *I fioretti del diavolo. Nuovi studi su Cesare Pavese*, Alessandria, Edizioni dell'Orso 2003, p. 147.

¹⁸ESCHILO, *Prometeo incatenato*, vv.1026-1029.

fa che non ritorni. Il sangue che tu hai sparso e spargerai, ti spingerà sul monte Oeta a morir la tua morte. Sarà il sangue dei mostri che tu vivi a distruggere. E salirai su un rogo, fatto del fuoco che io ho rubato. (Battute 36-40)

Le predizioni di Prometeo – com'è nello statuto, ambiguo ed enigmatico, di ogni predizione – riguardano dunque non soltanto se stesso, ma anche la storia dell'uomo, filtrata attraverso la vicenda mitica ed esemplare di Eracle. Non può infatti sfuggire come l'intero dialogo sia attraversato in tutta la sua ampiezza proprio dagli accenni al destino dell'eroe, con ben precisi riferimenti che Pavese potrebbe aver tratti da fonti assai diverse, verosimilmente da Ovidio (*Met.* IX, 101-272, dove sono narrati gli episodi, concatenati, che conducono dall'uccisione di Nesso all'assunzione in cielo dell'eroe) e dalle *Trachinie* di Sofocle (che giungono, com'è noto, fino alla morte di Eracle, non alla sua apoteosi). Ripercorriamoli, isolandoli dal contesto:

PROMETEO: —Un giorno anche tu saprai questo, e salirai sopra una rupe. Ma io, Eracle, morire non posso. Nemmeno tu, del resto, morirai.

ERACLE: — Che dici?

PROMETEO: —Ti rapirà un dio. Anzi una dea.

ERACLE:—Non so, Prometeo. Lascia dunque che ti sleghi.

PROMETEO: —E tu sarai come un bambino, pieno di calda gratitudine, e scorderai le iniquità e le fatiche, e vivrai sotto il cielo, lodando gli dèi, la loro sapienza e bontà. (Battute 12-16)

PROMETEO: —Giorno verrà che crederai di avere ucciso un altro mostro, e più bestiale, e avrai soltanto preparato la tua rupe. (Battuta 32)

PROMETEO: —Anche per te avverrà lo stesso, sull'Oeta. (Battuta 36)

PROMETEO: —Il sangue che tu hai sparso e spargerai, ti spingerà sul monte Oeta a morir la tua morte. Sarà il sangue dei mostri che tu vivi a distruggere. E salirai su un rogo, fatto del fuoco che io ho rubato. (Battuta 40)

Nei passi è designata, con la consueta tecnica allusiva, la storia sacra di Eracle, destinato a morire e a rinascere, fino all'apoteosi celeste. Non si può che ammirare, ancora una volta, la

precisione dei riferimenti,¹⁹ ma soprattutto la forza di pensiero con cui essi sono rielaborati, e introdotti nel disegno complessivo del dialogo, dominato dal motivo di un dio (Prometeo) che si consacra alla salvezza dell'uomo: proprio come Eracle, *heros theos*²⁰ secondo il celebre verso pindarico, un eroe assunto all'Olimpo, che diviene dio dopo aver conosciuto l'angoscia della morte, durante la quale giunge a porre in dubbio – terribile bestemmia – l'esistenza stessa degli dèi (*Et sunt qui credere possint esse deos*)²¹. Sotto questa luce – credo – dovrà esser letta la battuta conclusiva di Prometeo («Voi mortali – o immortali – non conta»), quasi una predizione ad uso interno per l'eroe che lo ha appena liberato: Eracle, che al momento del dialogo è ancora un mortale, diventerà in seguito un immortale.

Questo, prefigurato da Eracle, è dunque il destino dell'uomo? La risposta è forse nel *Mistero*, dove Pavese riprenderà i motivi cristologici ed escatologici de *La rupe*: annunciando che gli uomini, un giorno, rinasceranno e si renderanno immortali, Demetra e Dioniso ribadiranno il concetto espresso già ora da Prometeo: in quel momento, «gli dèi spariranno» (Battuta 44). Enigmatica conclusione, che si può prestare ad almeno due diverse letture. La prima: gli uomini, nell'età della filosofia, inorgoglieranno a tal punto da pensare di poter bandire il divino dal loro orizzonte. La seconda: il destino di morte e resurrezione è solo un racconto, che gli dèi offrono all'uomo a conforto della sua mortalità. Forse è proprio questo che Prometeo sta rivelando al suo interlocutore: tutto è inscritto nel mito, perché tutto è solo mito, illusione (e sia pur foscoliana illusione) poetica. La stessa pretesa umana di oltrepassare l'era remota dei mostri e del sangue, è indicata da Prometeo come illusoria: Eracle, che ha sparso sangue di mostri, come già avvertiva la didascalia, appartiene alla stessa famiglia, ha dunque versato «sangue fraterno». Eracle – uomo, eroe e dio – è anche colui che continua a portarsi dentro quel sangue, quegli orrori remoti. Il passaggio dal mondo titanico a quello olimpico, così come la metamorfosi eraclea da uomo a dio, sono pure forme illusorie, miti appunto: e tanto più perché l'uomo, in questo sforzo *titanico*

19 Alle origini della vicenda, com'è noto, è l'oltraggio inferto da Nesso («un altro mostro») a Deianira, moglie di Eracle. L'eroe punisce il Centauro con il suo arco, e spargendo dunque nuovo sangue dopo quello di Chirone: «Il sangue che tu hai sparso e spargerai» (Battuta 40). La rupe (Battuta 12) su cui anche Eracle dovrà salire un giorno è la cima del monte Oeta, ricordata alle battute 36 e 40: lì, secondo le fonti antiche, Eracle, ferito a morte, sconvolto da un dolore intollerabile, farà apprestare il «rogo» (Battuta 46) su cui brucerà il suo corpo terreno. Ma non è destino che Eracle debba morire (Battuta 12), perché, bruciato sul rogo, sarà rapito da Zeus (Battuta 14) e condotto in cielo, dove vivrà per sempre tra gli Olimpici, scordando «le iniquità» (degli dèi) e le famose «fatiche» sostenute durante la vita terrena (Battuta 16). La *correctio* della battuta 14 («Anzi una dea»), potrebbe essere uno sviluppo di quanto Pavese leggeva nel passo ovidiano, dove Zeus impone ad Era, storica nemica di Eracle, una divina riconciliazione in cielo (cfr. *Met.* IX, 256-261). Ma è anche possibile che Pavese avesse conosciuto, leggendo i suoi etnologi, altre leggende (ora sintetizzate in K. KERÉNYI, *Gli dèi e gli eroi della Grecia*, traduzione di V. Tedeschi, Milano, Il Saggiatore 2009, p. 405) relative all'assunzione in cielo di Eracle, magari passando per MARIO UNTERSTEINER, *Gli «Eraclidi» e il «Filottete» di Eschilo*, Firenze, G.C. Sansoni 1942.

20 PINDARO, *Nemee*, III, 22.

21 OVIDIO, *Metamorfosi*, IX, 203-204.

(*prometeico*) verso l'assoluto, continuerà a restare quel che era, a grondare di quel sangue: «Quel che è stato sarà» (Battuta 46).

Per paradosso, i dialoghi più intrisi di escatologismo cristiano, sembrano quelli più trapassati dalla consapevolezza del limite. «Voi sarete i titani, fra poco» (Battuta 48), esclama Prometeo; e cioè: ritornerete ciò che eravate, rientrerete nell'alveo ctonio del mondo, nel suo impasto di terra e di sangue. Questo è il destino, questa è la vera rupe umana, cui tutti siamo incatenati.

DANIELE PICCINI

PAVESE LETTORE DI POETI

Il più significativo omaggio che si possa rendere a Cesare Pavese è riconoscere e approfondire la dimensione culturale del suo impegno, riscoprendone lo specifico valore propriamente intellettuale. Nel testo di una intervista radiofonica, a un passo dal suicidio (siamo infatti al giugno 1950), egli stesso parlava al proprio proposito della «cultura intesa come mestiere». Così anche il problema del Pavese poeta si radica in quello del Pavese lettore di poeti e viceversa – come è ovvio – la sua lettura di poeti si stringe e intrica con la sua ricerca creativa. Sarà subito da riconoscere, infatti, che Pavese *non* fu mai, in senso stretto e proprio, un critico o uno storico della letteratura. Ne aveva coscienza egli stesso, e anzi ci giocava sopra, come quando – quasi a difendere la propria posizione di lettore coinvolto in problemi artistici (e non giudicante dall'esterno) – annotava nel *Mestiere di vivere* il 30 novembre 1937: «Ogni critico è propriamente una donna nell'età critica, astioso e *refoulé*»²². Ciò non toglie che abbia scritto saggi propriamente critici, in particolare sulla poesia americana: si pensa subito a Whitman e Masters.

Sul Whitman, allora scoperta vivida e fresca per la nostra cultura, tanto più in regime autarchico, verteva la tesi di laurea dello studente universitario, discussa nel 1930 all'Università di Torino. Più tardi egli ne trasse un saggio, *Interpretazione di Walt Whitman poeta*, pubblicato sulla «Cultura» nel numero di luglio-settembre 1933 e infine ripreso nella raccolta postuma *La letteratura americana e altri saggi*, del 1951.²³ Già Calvino, prefatore di quella amorosa riunione dei *disiecta membra* saggistici pavesiani, notava come lo schema di lettura, ancorato a modi crociani, risultasse un po' legnoso, argomentativo e a tratti affannoso. Ciò non toglie nulla al valore culturale di questi scritti – del resto in una porzione successiva della raccolta postuma si trovano le riflessioni, più consentanee all'autore, sul mito e sullo scavo culturale, quelle sì vivissime –, ma fanno intanto presente un'avvertenza. Vale a dire che il problema del Pavese lettore nasce strettamente connesso con quello della ricerca di uno stile e di una poetica, di un 'destino' – per stare a un termine caro all'autore – questa volta in senso creativo. Non per caso le riflessioni forse più avanzate e compiute – spesso di teoria letteraria più che di critica, e nutrite di suggestioni antropologiche – sono quelle affidate via via alle pagine del diario.

²² Cito le lettere dai due volumi: C. PAVESE, *Lettere 1924-1944*, a cura di L. Mondo, Torino, Einaudi 1966 e *Lettere 1945-1950*, a cura di I. Calvino, Torino, Einaudi 1966. Cito il diario dalla seguente edizione: C. PAVESE, *Il mestiere di vivere (Diario 1935-1950)*, Torino, Einaudi 1973.

²³ C. PAVESE, *La letteratura americana e altri saggi*, Torino, Einaudi 1951.

Quello a cui si assiste passando dalle lettere giovanili (ad esempio rivolte ai sodali e amici Mario Sturani e Tullio Pinelli e al professor Augusto Monti) alle riflessioni mature, inserite in *Feria d'agosto*, 1946, o nel diario, è proprio il progressivo schiarirsi di un percorso, che si fa storia personale e insieme storia a ritroso della cultura, riletta in funzione del proprio itinerario. Il Pavese ragazzo, allievo di Augusto Monti al Liceo D'Azeglio e poi studente universitario, è in cerca di un bandolo della matassa di letture, scolastiche e non, che va compiendo nelle direzioni più disparate e varie. Da una parte c'è in lui il senso della tradizione (dice a Sturani il 10 dicembre 1925: «“Perché debbo sprezzare, svillaneggiare, come fanno certi futuristi, tutto ciò che è passato?”»), dall'altra, anche attraverso il cerchio di fuoco del futurismo («Macché! solo i futuristi creano» scrive al poco concorde Monti nell'agosto 1928), la ricerca di una svolta nel presente per cui tutti gli apporti possano diventare materia incandescente di una rilettura e ricreazione personale; cosa viva per un nuovo inizio. Le rassegne delle proprie letture che il giovane stila scrivendo a Monti («A questo punto [...] le do un ragguaglio del mio lavoro. Studio il greco per potere un giorno ben conoscere anche la civiltà omerica, il secolo di Pericle, e il mondo ellenista. Leggo Orazio alternato a Ovidio [...]. Studio il tedesco sul *Faust*, il primo poema moderno. Divoro Shakespeare, leggo il Boiardo e il Boccaccio alternati, tutto il rinascimento italiano, e finalmente la *Légende des Siècles* e le *Foglie d'erba* di Walt Whitman, questo è il più grande. Scorrizzo così, aiutato dalla conoscenza [...] del pensiero del tempo, tra tutte queste civiltà che durano ora unicamente nella poesia [...]), agosto 1926) e a Pinelli (in cui l'elenco si infoltisce tra l'altro delle poesie latine del Berni, delle *Laudi* di D'Annunzio, dei *Poems* di Ossian; 12 ottobre 1926) sono all'insegna della disomogeneità. Scrive nella stessa lettera al Pinelli: «Se ti dico che non l'ho un centro, un perno, un capo di famiglia, un dittatore a far rigar dritto tutta quella marmaglia di sentimenti e a darle un'unità di veduta, un po' di forza di decisione!». Lo scatto risolutivo sarà rappresentato dalla elezione della nuova poesia americana a perno – appunto – intorno a cui far ruotare il proprio mondo culturale: non una scelta esclusiva e assoluta, ma piuttosto una specola attraverso cui recuperare e rivitalizzare la stessa tradizione, italiana e classica. Di questo indirizzo, del resto già intuito ai tempi della tesi di laurea e dei primi saggi in rivista, fanno fede molti passi del periodo maturo. Nei saggi su Whitman e su Masters (su quest'ultimo sono tre gli interventi pavesiani, apparsi rispettivamente ne «La cultura» del novembre 1931, nel primo numero de «Il Saggiatore», 10 agosto 1943, e sull'«Unità» del 12 marzo 1950, prima di essere riuniti nella *Letteratura americana e altri saggi*) si fa chiaro il nesso che agli occhi del lettore e artista Pavese collega la moderna letteratura americana alla classicità, all'idea di una poesia nazionale e fondativa. Il discorso calza assai bene a Whitman, non a caso l'incunabolo degli interessi nordamericani di Pavese (si veda il precoce biglietto-letterina a Pinelli del 1925-26 raccolto nell'epistolario):

[...] diremo che Walt Whitman ha voluto fare per l'America quello che i vari poeti nazionali hanno fatto nei tempi per i loro popoli: Walt Whitman è tutto invasato da quest'idea romantica che lui per primo ha trapiantato in America.

Per Masters i rimandi riguardano l'*Antologia Palatina* (suggerimento, come si ricava dall'epistolario, che venne a Pavese dal direttore della rivista Arrigo Cajumi e da Mario Praz) e Dante. Naturalmente i poemi moderni di Masters e Whitman (per il quale si capisce che il pensiero pavesiano risale direttamente a Omero; ma altrove il paragone riguarda l'Alighieri²⁴) non riproducono o imitano la classicità, ma la ripropongono in termini mutati entro la nuova civiltà, con una rimodulazione attualizzata alle circostanze storico-culturali. Si dice a proposito dell'*Anthology*:

Come i morti di Dante, che sono più vivi che in vita, i morti di Spoon River prolungano in una forma sepolcrale tutti i loro malcontenti, le loro passioni. Ma il parallelo si ferma qui, poiché i morti di Dante hanno uno schema universale in cui rientrano e nessun dannato si sogna di criticare la propria destinazione, mentre quelli di Spoon River nemmeno da morti han trovato una risposta, e meno di tutti quelli che lo dicono. È il poema essenzialmente moderno, questo, della ricerca, dell'insufficienza d'ogni schema, del bisogno insieme individuale e collettivo.²⁵

Il punto essenziale è il ripresentarsi, sotto mutate spoglie, di funzioni fondative, arcaiche e primigenie del poetico. Il che, se può risultare in qualche modo facilitato per certe tradizioni (come – egli dice – l'americana e la russa dell'Ottocento), dovrà per forza di cose scaturire da una intensa operazione culturale per chi appartiene a trame culturali in certo modo mature e magari esauste, come Pavese sente e considera – non solo per ragioni politico-ideologiche – l'italiana. Per tal via egli giustifica, anche *a posteriori*, il ricorso suo personale e della sua generazione a letterature di terre lontane, in cui si cercavano esempi di una possibilità di mitopoiesi non irrigidita, sterilizzata o epigonale. Per Pavese si trattò appunto degli Stati Uniti:

24 Dice infatti Pavese nell'articolo in morte di Masters apparso sull'«Unità» di Torino il 12 marzo 1950 (*La letteratura americana*, cit., pp. 73-75): «Sarà dunque Lee Masters una specie di Carducci, e Whitman, profeta dell'energia democratica e pioniera, il suo Dante? Fino a un certo punto. Carducci non è mai riuscito a valicare i confini della terza Italia e a parlare al mondo, il suo sogno umano fu nutrito di provinciali polemiche scolastiche e anticlericali; Lee Masters guardò spietatamente alla "piccola America" del suo tempo e la giudicò e rappresentò in una formicolante commedia umana dove i vizi e il valore di ciascuno germogliano sul terreno assetato e corrotto di una società la cui involuzione è soltanto il caso più clamoroso e tragico di una generale involuzione di tutto l'Occidente». Il merito dell'autore dell'*Anthology* sarebbe stato insomma quello di elevare la perdita di coscienza e i difetti della società americana matura al livello universale della tragedia classica (Pavese ricordava un'intervista in cui Masters affermava di rileggere ogni due o tre anni tutte le tragedie greche).

25 Si cita dal primo saggio pavesiano sull'autore: *L'Antologia di Spoon River*, pubblicato su «La Cultura» nel novembre 1931, poi in *La letteratura americana*, cit., pp. 51-63: 56.

Ma c'è un esempio che per la sua esoticità e relativa contemporanea vicinanza si fa più agevolmente comprendere: l'arte poetica e narrativa americana. A prima vista, in questa manca ogni struttura, regna l'impulso naturale, la libertà della tradizione. [...] Eppure non sappiamo quale altra cultura contemporanea abbia creato un paragonabile mondo mitico – individuale e collettivo, – [...] che la cultura poetica americana.²⁶

Ma non basta, anche perché il senso dell'inizio e l'accento primigenio non sono facilmente trasportabili da una società ad un'altra. L'insistenza pressoché esclusiva, non solo in poesia, sul tema del mito fa fede del raggiunto punto di osservazione e insieme della consapevolezza di dover agire entro una complessità di coordinate e di richiami:

[...] un mito degno di questo nome non può sorgere che sul terreno di tutta la cultura esistente, presupponendo questa cultura, dandola per scontata, e tuttavia accennando oltre [...].²⁷

E ancora:

Ma adesso che ci rendiamo conto della contemporanea molteplicità delle culture, con ciò stesso possiamo dissociare la nostra vita spirituale dalla decadenza della singola cultura toccataci. Il semplice fatto che ne possiamo mettere a confronto e far parlare almeno due – l'americana e la romantico-europea – chiarisce che siamo relativamente liberi di fronte a entrambe e che insomma stiamo lavorando a costruirne una comprensiva, più complessa, di cui le due in questione non saranno che componenti provinciali.²⁸

Pavese legge e metabolizza poeti della classicità e di quella sorta di specchio contemporaneo della classicità che è per lui il Nord America, in cerca di una fertilità primigenia, buona per fare del suo Piemonte, anzi delle sue Langhe, un territorio aperto agli «universalisti», come direbbe Masters: questo pressappoco egli dichiarerà a Vittorini, riguardo alla introduzione vittoriniana all'antologia

²⁶ Si cita da *L'arte di maturare*, pubblicato postumo su «Cultura e realtà», 2, 1950, poi in *La letteratura americana*, cit., pp. 359-63: 361.

²⁷ *Il mito*, pubblicato su «Cultura e realtà», 1, maggio-giugno 1950, poi in *La letteratura americana*, cit., pp. 345-51: 350.

²⁸ *L'arte di maturare*, cit., pp. 362-63.

Americana: che essa valeva per lui come il *De vulgari eloquentia* per Dante. Perciò Pavese riflette sul fatto che

Le grandi fioriture sono precedute da una generazione di intensi traduttori (neòteroi, stilnovisti, elisabettiani, trio del dolore, romanzo russo, neo-realismo americano). Quando si dice l'esterofilia...²⁹

Concetto che poteva più o meno adattarsi anche alla fioritura sua e dei suoi sodali. Per Pavese saranno da ricordarsi, in campo poetico, le giovanili traduzioni da Shelley e quelle, pare mature, dalla *Teogonia* esiodea e dagli *Inni omerici*, oltre ad una parca scelta di testi whitmaniani. Al concetto dello stilnovismo come germe di una letteratura pienamente nazionale lo scrittore (che spesso nelle lettere giovanili si dice fervente lettore della *Vita Nuova*) era già approdato in un appunto del 31 dicembre del '39:

Gli stilnovisti creando la situazione degli amici e delle donne – “l'ambiente corale” – cui il poeta rivolge il discorso, hanno inventata la *giustificazione* della loro poesia che è celebrazione di questa comunanza e consiste dell'espressione cordiale dei propri “pensieri” rivolta alla cerchia.

Tutte le poesie nazionali cominciano con cerchie del genere. Ci si taglia nel corpo sociale una società ristretta e condizionata, che è fatta di ascoltatori e collaboratori.

Con esplicita consapevolezza Pavese crede ai poeti fondatori di tradizioni e di storie, quelli che una volta – annota³⁰ – si sarebbero chiamati *vati*. Afferma tra l'altro in *Poesia è libertà* che, al contrario di ciò che avviene in ogni altra attività umana

In poesia l'inventore di un genere, di uno stile, di un tono, lo scopritore di una terra incognita, riesce – è cosa nota – più esauriente ed efficace dei suoi epigoni, dei molti o dei pochi che su questo stile e tono, su questa terra incognita dovrebbero ormai saperla più lunga del pioniere [...].³¹

²⁹ *Il mestiere di vivere*, cit., vedi 11 gennaio 1940.

³⁰ Ne *Il mito*, uscito sul primo numero di «Cultura e realtà», maggio-giugno 1950, poi in *La letteratura americana*, cit., pp. 345-51: 351.

³¹ *Poesia è libertà* apparve su «Il sentiero dell'arte», 15 marzo 1949, poi in *La letteratura americana*, cit., pp. 329-34: 329.

Da qui il sentimento di clausura e asfissia che la tradizione poetica italiana a lui coeva (si badi, non solo l'Ermetismo in senso stretto) gli comunica e il suo ricercare una verginità, seppure da ottenere, paradossalmente, per via culturale e indotta. Così in questo quadro di riferimento si comprendono meglio il disinteresse continuato, la totale assenza di riferimenti a Montale (che pure fu autore Einaudi), all'Onofri di *La terrestrità del sole* (1927), che a un certo punto Ginzburg cerca di avvicinarli come padrino letterario,³² e degli altri contemporanei. Ciò a significare che l'isolamento e la singolarità di tono e di modulo che *Lavorare stanca* presenta rispetto alla poesia dei suoi tempi deriva da un altrettanto e forse più intenso 'spaesamento' culturale del suo autore; ha le sue radici in quel sentimento di inappartenenza e di inquieta e febbrile indagine 'fuori di casa' e semmai indietro nel tempo che Pavese stava compiendo. Dentro l'officina Einaudi, lo scrittore si occupò sempre poco di poesia (come del resto la stessa casa editrice ai suoi inizi), dedito in parte alla narrativa e soprattutto alla saggistica. D'altra parte due grandi imprese vennero volute fortemente e spinte in porto da lui; e sono la traduzione di *Masters* ad opera della giovane Fernanda Pivano (il libro esce nel '43, mentre Pavese ne scriveva oltre un decennio prima e diceva già allora di dimagrire dalla voglia di tradurlo)³³ e l'*Iliade* di Omero di Rosa Calzecchi Onesti, impresa alla quale partecipò con interventi e suggerimenti appassionati, continui e puntuali (tanto che, anche in forma di omaggio, l'edizione a stampa uscita nello stesso 1950 lo vedrà come curatore).

Insomma: i nodi dirimenti sono Nord America e classicità, letti a riscontro e in modo simmetrico (l'appunto citato all'inizio sulla «cultura [...] intesa come mestiere» trovava infatti spiegazione nella «consuetudine coi classici come fossero contemporanei e coi contemporanei come fossero classici»). Per il versante italiano coevo, solo in un frangente compare di scorcio, nell'epistolario editoriale pavesiano, la questione delle possibili presenze significative. Scrivendo a Giaime Pintor il 17 aprile 1943, Pavese lo ragguaglia, con scarso entusiasmo e addebitando tutta

32 Le lettere di Ginzburg sono riportate nell'epistolario pavesiano, in calce alla lettera ad Augusto Monti del 23 agosto 1928 (e risalgono al 18 e al 30 dello stesso mese; si veda poi il volume LEONE GINZBURG, *Lettere dal confino*, a cura di L. Mangoni, Torino, Einaudi 2004). Anche la ben più tarda lettera di Alicata a Pavese, del 28 aprile 1941 (pubblicata nell'epistolario in calce alla lettera di proposta di Pavese del 28 aprile 1941), lascia intendere l'assai poco lusinghiera opinione che lo scrittore aveva di Onofri (Alicata propone per la nuova collana di narratori Einaudi il figlio di Arturo, Fabrizio, assicurandone l'autonomia rispetto ad ogni eredità paterna).

33 Si veda la lettera ad Arrigo Cajumi del 21 novembre 1932, in cui si propone la traduzione dell'intera raccolta: «A proposito di traduzioni, da qualche mese sto dimagrendo dalla voglia di tradurre la *Spoon River Anthology*. Naturalmente il mio Frassinelli non vuol saperne, perché lui deve farsi una posizione e le poesie non si vendono; ma Ginzburg mi ha suggerito di rivolgermi a Lei, caso mai Treves fosse disposto alla speculazione: un bellissimo libro che non è poi di *liriche*, ma di *personaggi*; un libro che, a detta degli Americani stessi, contiene tutta l'America attuale: un libro insomma che non è più sicuro del fallimento di quel che lo siano molti altri pubblicati per bene da Treves. Veda se può far qualcosa».

l'iniziativa a Giulio Einaudi, sulla volontà dell'editore di pubblicare una serie di *opera omnia* di poeti italiani contemporanei:³⁴

Caro Pintor,

l'ultima trovata del padrone è di uscire con un gruppo di poeti, possibilmente di ciascuno l'opera *omnia*, nella collezione Montale-Rilke. Ha già scritto a Sinisgalli che da sedici mesi ha firmato contratto con Mondadori e non esce e ne è stufo. Forse si sgancerà.

Considerati: Umberto Saba

Adriano Grande

Giorgio Vigolo

Sergio Solmi

Carlo Betocchi

Mario Luzi

Sandro Penna

Vittorio Sereni

Beniamino Dal Fabbro

e sentito anche il Gatto Lupesco [Carlo Muscetta], penseremmo di invitare Saba e Penna, che sono gli unici che dalle bibliografie dei *Lirici nuovi* risultano non appartenenti a grandi editori. Hai obiezioni?

A Pintor, che da Vichy gli consigliava di frenare «gli entusiasmi del padrone», Pavese torna a scrivere in data 5 maggio:

Caro Pintor,

per i poeti sta tranquillo. Avevamo già contenuto il padrone nei limiti dell'onesto e, lasciandolo trattare con Penna e Saba, io insistetti su Sinisgalli che altri gli sconsigliava.

Pare che esca anche *Lavorare stanca*.

³⁴ Dopo essere apparsa nell'edizione dell'epistolario di Pavese, la missiva è ripubblicata in C. PAVESE, *Officina Einaudi. Lettere editoriali 1940-1950*, a cura di S. Savioli, introduzione di F. Contorbias, Torino, Einaudi 2008, da cui si cita. Ugualmente è ripubblicata in *Officina Einaudi* la successiva lettera a Pintor subito dopo citata.

Si capisce, come è ovvio, che l'autore di *Lavorare stanca* (tra poco, nello stesso 1943, ne uscirà proprio da Einaudi la seconda edizione accresciuta) è ben al corrente di tutto quanto di rilevante si fa di poetico nella penisola; e anche che si tratta di esperienze trattate con un certo distacco e con un sentimento di vera e propria distanza. Gli altri poeti viventi citati nell'epistolario pavesiano sono Sbarbaro (per una traduzione dal francese) e il più congeniale, pare di intendere, Jahier, di cui infatti Einaudi ripubblica sempre nel 1943 *Con me e con gli alpini*. Per il resto Pavese è più che altro impegnato a costruire una genealogia in cui la sua stessa opera di poeta (alla quale egli tenne sempre moltissimo, considerando a lungo *Lavorare stanca* come il suo libro più riuscito e da ultimo posponendolo soltanto agli amatissimi *Dialoghi con Leucò*) possa rientrare o con la quale possa comunque porsi in un rapporto dialettico. In tal senso si collocano le citazioni di un altro fondatore, questa volta della modernità europea, come Baudelaire, il cui nome ricorre in specie nel diario, in rapporto ad un'altra questione acutamente avvertita dall'autore: cioè il problema della costruzione del libro di poesia al di fuori del vero e proprio poema (come si vede, problema che investiva proprio *Lavorare stanca*). Dice infatti l'autore nel *Mestiere di vivere* in data 9 novembre 1935:

Certo è che la collocazione calcolata delle poesie nel canzoniere-poema non risponde altro che a una compiacenza decorativa e riflessa. Cioè, date le poesie dei *Fleurs du Mal*, che esse siano disposte così o così, può essere leggiadro e chiarificatore, critico magari, ma niente più. Date le poesie come già composte, ma *il fatto che Baudelaire le abbia composte così ad una ad una convincenti e avvincenti nel loro insieme come un racconto, non potrebbe derivare dalla concezione morale, esauriente del loro tutto?*

E non molto più avanti, il 17 febbraio 1936, egli prosegue a riflettere sulla questione, pur senza citare esplicitamente Baudelaire:

Ora si apre il problema se, in poesie separate, non sia possibile rifare il miracolo; non per altra ragione che tendendo sempre la mente all'*unità* in tutte le sue manifestazioni. Comporre secondo l'estro, ma con sotterranea abilità far concorrere i vari pezzi a un poema.

A conferma di questa esemplarità baudelairiana (cui Pavese si rifà anche nello scritto *Il mestiere di poeta*, risalente al 1934 e pubblicato nel *Lavorare stanca* einaudiano del 1943) stanno le

parole di Massimo Mila, che in sede introduttiva all'edizione postuma delle *Poesie* ricorda tra l'altro:

Chi gli fu compagno di studi sa quanta importanza ebbe per Pavese il libro di Luigi Foscolo Benedetto, *L'architecture des "Fleurs du mal"*, che un altro maestro, Ferdinando Neri, aveva additato nei suoi corsi di letteratura francese all'Università di Torino.³⁵

Si tratta – sia nel caso di Baudelaire che degli americani – di architravi della poetica moderna, aliena per lo più dal poema, salvo ricostruirlo per frammenti (così anche l'*Anthology*) o comunque per abile composizione di micro-unità (caso in cui gli stessi *Leaves of Grass* possono rientrare). Del resto che Baudelaire possa essere stato autore nell'insieme decisivo per Pavese – anche nella riflessione 'decadente' sul mito – è stato suggerito da Lino Pertile, convinto che nella sostanza l'autore delle *Fleurs* sia stato assai più intimamente sentito dall'autore che non gli sbandierati americani (ma, si noti, bisognerà sempre dosare gli assunti, in un autore dalla vasta e ramificata cultura)³⁶. A nessun autore italiano contemporaneo Pavese sembra annettere un'influenza e una forza direzionale entro la tradizione anche soltanto paragonabile. D'Annunzio, che viene qua e là citato dal Pavese giovane e non solo (anche nel già ricordato *Il mestiere di poeta* a proposito dell'*Alcyone* come 'canzoniere'), sembra rientrare, con la sua rimodulazione per quanto decadente e tardiva della lirica tradizionale, in una sfera di para-classicità, di armonia ed equilibrio del canto: qualcosa che sta a chiusa di una vicenda, a sua magari cumulativa e compendiosa *summa* (del giudizio limitativo e severo sul Carducci si è data citazione in nota entro un paragone con la nuova poesia americana, mentre del Pascoli non si parla, forse anche per l'avvertito rischio, da parte di Pavese, di una chiusura in senso regionale o per l'eccessiva presenza di un "io" storico e lirico). Si legga sul conto dannunziano il sintetico accenno del diario in data 3 giugno 1943: «La tua classicità: le Georgiche, D'Annunzio, la collina del Pino».

Negata la possibilità di trovare nel Novecento italiano una personalità decisiva per i suoi interessi, Pavese sembrerebbe interessarsi a qualche singolo poeta post-dannunziano in ordine a problemi tecnici e di genere. Sebbene non se ne parli molto (si trattava d'altronde di una sorta di *genius loci*; e si veda almeno la devota letterina dell'11 novembre 1929 indirizzata alla madre di un

³⁵ MASSIMO MILA, *Prefazione* a C. Pavese, *Poesie. Lavorare stanca. Verrà la morte e avrà i tuoi occhi*, Torino, Einaudi 1962, pp. VII-XI: X.

³⁶ LINO PERTILE, *Pavese lettore di Baudelaire*, «Revue de Littérature comparée», XLIV, 1970, pp. 333-55; cfr. in particolare le conclusioni alle pp. 354-55.

allievo su un presunto suo inedito)³⁷, Gozzano sembra essere stato ben presente come modello di una poesia narrativa, che era nelle corde di Pavese almeno a partire dai *Mari del Sud*: cioè dall'inizio del progetto di *Lavorare stanca*. Gozzano aveva narrato in versi, aveva mostrato scene e luoghi, ambienti e personaggi, e lo aveva fatto con una capacità di sviluppo non troppo supina alla tradizione. Tuttavia, dal punto di vista meramente formale, egli era ancora vincolato alla vicenda metrica ottocentesca, di cui rompeva gli equilibri soltanto internamente. A proposito della elezione di una forma per la scrittura poetica, Pavese appare sempre distante da una opzione unica e decisa. Se può in qualche luogo richiamare l'utilità della metrica chiusa come condizione di creatività, limite che fa sprizzare la scintilla dell'invenzione, dall'altra parte riconosce la raddomantica e istintiva tenuta del verso-onda whitmaniano, che sembra misurato sul concetto o l'immagine da esprimere ad ogni stico. Persino la soluzione voluta per la traduzione omerica della Calzecchi Onesti – non prosa né versificazione in senso regolare, ma il mantenimento dello stico come misura di contenimento e sviluppo del pensiero – sembra risentire della frequentazione del verso salmodiante di Whitman. Né il versoliberismo, né la restaurazione metrica in sé e per sé interessano a Pavese: tanto è vero che la personalissima soluzione messa punto in *Lavorare stanca* si colloca all'incrocio di possibilità diverse. Se una regolarità e una forma di costrizione sono garantite dalla sua prosodia anapestica (accenti tonici su ogni terza sillaba), d'altra parte l'estensione del verso oltre la misura cantabile e sonante del decasillabo manzoniano, appunto anapestico, garantisce al metro anche ariosità e pausatura narrativa. Non è da escludere, come suggerisce un intervento di Lorenzo Mondo,³⁸ che Pavese abbia contemperato Gozzano con Whitman o viceversa (ed è da aggiungere, oltre al Bacchelli poeta citato da Contini,³⁹ il Thovez dei versi lunghi, narrativi e privi di rime richiamato da Umberto Mariani)⁴⁰, sortendo un risultato personale e, come sempre nella sua complessa arte, nutrito dell'equilibrio tra termini distanti. Analogamente in sede di poetica egli suggerì sempre la necessità di far coesistere una forma di adesione realistica alle cose con una elevazione di natura simbolica: si vedano ad esempio i due aforismi critici del diario datati 14 dicembre 1939: «Ci vuole la ricchezza d'esperienze del realismo e la profondità di sensi del simbolismo» e «Tutta l'arte è un problema di equilibrio fra due opposti». Allo stesso modo egli fu

37 Il frammento gozzaniano che Pavese considerava inedito sarebbe da identificarsi, secondo la nota esplicativa dell'epistolario, nell'incompiuto poemetto *L'ipotesi*, già apparso sul periodico «Il viandante» nel 1908.

38 LORENZO MONDO, *Fra Gozzano e Whitman: le origini di Pavese*, «Sigma», I, 1964, 3-4, pp. 3-21.

39 GIANFRANCO CONTINI, *Un esperimento di poesia non aristocratica*, «Libera stampa», 30 giugno 1944, poi in ID., *Altri esercizi (1942-1971)*, Torino, Einaudi 1972, pp. 169-72: 171.

40 UMBERTO MARIANI, *Thovez nell'adolescenza e nella maturazione poetica di Cesare Pavese*, «Convivium», XXXVI (1968), pp. 309-38. Inutili, tuttavia, i toni polemico di Mariani nei confronti del precedente e già citato intervento di Mondo, che pur citandolo aveva escluso un significativo influsso di Thovez, a favore invece di Gozzano: le due indagini saranno complementari e integrabili dialetticamente.

sempre a favore di un equilibrio tra lingua nazionale e venatura dialettale: ovvero fu fautore di una lingua letteraria soltanto screziata di dialettalismi, magari sintattici o d'intonazione, e mai declinante verso la dialettalità pura, che Pavese giudicava severamente come una regressione e una rinuncia: si veda tra l'altro il lapidario rifiuto della poesia di Giacomo Noventa, documentato dalla lettera a Mario Motta del 23 gennaio 1950.⁴¹ Sarà sempre, come egli scrive nel diario il 5 ottobre 1943, «questione d'un certo equilibrio». L'interesse pavese per una poesia di impianto narrativo a ritroso nei classici italiani è poi documentata, nelle letture giovanili⁴² ma con riflessi anche nel *Mestiere di vivere*, dalla frequentazione del poema di Boiardo. Si veda il denso giudizio espresso nel diario in data 3 ottobre 1944:

Schietto *poeta narratore* è il Boiardo. I suoi aggettivi sono *epiteti*, cioè blocchetti lirici che traspiono nella corrente del racconto come oggetti, non sensazioni. Le sue parlate, le sue esclamazioni sono finestre melodiche, ben delimitate, modulazioni (si direbbe) preesistenti, che anch'esse fanno blocco come cose, nella corrente. Letto un episodio si ricordano gesti e azioni, non sensazioni.

È chiaro che l'unico grande poeta italiano dopo Dante che potesse far valere una sua originarietà di fondatore e una sua forza di modello antropologico (ben più che lirico o formale) era, per Pavese lettore e autore di poesia, il Leopardi. Che infatti è il poeta che più fittamente ricompare sia nei saggi sul mito, e insomma su una possibile teoria letteraria, sia nei frammenti del *Mestiere di vivere* (diario che, si accennerà appena tanto è ovvio, è il più impressionante esempio novecentesco di ripresa della meditazione onnicomprensiva, ora tecnica e linguistica, ora strettamente esistenziale, ora filosofica, dello *Zibaldone*). In Leopardi ad interessare sono la capacità di sbizzare racconti-mito e la funzione propriamente conoscitiva del testo poetico: il mito leopardiano porta a forma conoscibile e memorabile attitudini e stati antropologici altrimenti attivi a livello informale e precoscienziale; illumina senza distruggere il segreto pulsante del motivo indagato. È quanto Pavese a più riprese riconosce come meccanismo universalizzante della poesia. In *Del mito, del simbolo e d'altro* si legge:

41 «Bada che Noventa è un attaccabottoni politico ideologo di non so che [*om. tre parole*], “Socialista Moderno”, (discussione con del Noce in casa Balbo). Le sue poesie *non m'interessano*».

42 Si possono vedere al proposito le annotazioni riguardanti il Boiardo negli *Esercizi critici negli scritti giovanili di Cesare Pavese* pubblicati in ATTILIO DUGHERA, *Tra le carte di Pavese*, Roma, Bulzoni 1992, pp. 115-45: 138-39, 142.

Ma i più forti, i più diabolicamente devoti e consapevoli, fanno ciò che vogliono, sfondano il mito e insieme lo preservano ridotto a chiarezza. È questo il loro modo di collaborare all'unicità del miracolo.⁴³

E altrove:

La ragione ultima – e prima – per cui ci s'induce a comporre una favola, è la smania di ridurre a chiarezza l'indistinto-irrazionale che cova in fondo alla nostra esperienza.⁴⁴

E nello stesso testo:

[...] secondo noi si dà poesia soltanto là dove la tensione di un mito (la cosiddetta ispirazione) vibri nella pagina. È evidente che tensione mitica significa la gioiosa certezza di una più ricca realtà sotto la realtà oggettiva [...].⁴⁵

L'ordine di queste considerazioni è mosso fatalmente a incontrare Leopardi e, al tempo stesso, ne deriva. Il fatto non è contraddittorio, dato che l'autore postula apertamente la natura culta e inclusiva del poeta decisivo, fino alla riassunzione in lui dell'intera tradizione:

Ma per l'esigenza, notata altrove, di assommare in sé tutta la cultura del suo tempo, ogni poeta consapevole – perciò anche quello di cui parliamo – presume che la sua poetica delimiti l'estremo orizzonte fantastico compatibile con le conoscenze dell'epoca, e che quindi ogni contemporaneo tenda, attraverso la selva delle ignoranze e degli impedimenti pratici vari, a questo stesso orizzonte – presume insomma che la sua formula valga a definire l'aspirazione di tutta la poesia, compresa quella del passato che, in quanto conosciuta, non può non culminare nella cultura presente.⁴⁶

43 Il testo venne dapprima pubblicato in *Feria d'agosto*, Torino, Einaudi 1946, poi ripreso in *Letteratura americana*, cit., pp. 299-305: 305.

44 Si cita da *Raccontare è monotono*, pubblicato postumo su «Cultura e realtà», 2, poi in *La letteratura americana*, cit., pp. 335-40: 335.

45 *Ivi*, p. 337.

46 Si cita da *La poetica del destino*, pubblicato per la prima volta in *La letteratura americana*, cit., pp. 341-44: 343.

Il Recanatese è appunto il poeta di questa funzione universalizzante e globalmente valida per i contemporanei, anzi per i moderni *tout court*. Su di lui vertono infatti alcuni acutissimi snodi del pensiero pavesiano, tra i saggi e il diario:

Ognuno è sensibile all'idea d'infinito, e già il Leopardi ne ha chiarito l'operazione, ma perché una finestra invece che una fuga di piante o il profilo di una balaustra sul mare? Comunque, l'accento al Leopardi suggerisce un sospetto. Quanto, nel costituirsi di una di queste nostre scoperte-ricordo, gioca l'influsso della poesia, la scuola della lettura, dell'audizione, della contemplazione? Per quanti di questi simboli andiamo debitori ai poeti che ce ne hanno scavata in cuore l'impronta?⁴⁷

E nel *Mestiere di vivere*, in data 16 aprile 1940:

Dev'essere importante che un giovanotto sempre intento a studiare, a voltar pagine, a cavarsi gli occhi, facesse la sua grande poesia sui momenti in cui usciva al balcone o sotto il cespuglio o sul rialto o in verde zolla. (Silvia, Infinito, Vita solitaria, Ricordanze). La poesia nasce non dall'*our life's work*, dalla normalità delle nostre occupazioni, ma dagli istanti in cui leviamo il capo e scopriamo con stupore la vita. (Anche la normalità diventa poesia quando si fa contemplazione, cioè cessa di essere normalità e diventa prodigio).

Attraverso l'esemplarità leopardiana, connessa al concetto vichiano della poesia come stato fanciullesco, primitivo, sebbene raggiunto in età moderna attraverso tutto il bagaglio degli studi e delle conoscenze, quasi in una riacquisizione etnologica delle origini (interesse in lui vivissimo, come si sa), Pavese giunge ad una considerazione altissima del poeta: creatore di favole, forgiatore di miti, in cui l'universalità degli uomini, la comunità agognata negli stati iniziali dell'espressione poetica, giunge a riconoscersi, tanto che lo stesso discorso erudito e critico letterario può rischiare di intralciarlo, essendo egli l'avanguardia di una possibile nuova scoperta:

Se egli sta veramente riducendo a chiarezza un *nuovo* tema, un *nuovo* mondo (e poeta è soltanto chi faccia questo), per definizione nessun altro può essere a giorno di questo tema, di questo mondo in gestazione, se non lui che ne è l'arbitro. Inevitabilmente i consigli e i richiami che gli giungeranno dall'esterno, usciranno da un'esperienza già scontata,

⁴⁷ Si cita da *Stato di grazia*, pubblicato in *Feria d'agosto*, cit., pp. 219-25 e poi in *La letteratura americana*, cit., pp. 307-11: 309.

rifletteranno una tematica e un gusto già esistenti, cioè insisteranno perché il poeta sfrutti un paese già noto, *tinga a se stesso di non sapere quel che già sa*. A farla breve, gli interventi dottrinali, pratici [...] non possono tendere ad altro che a respingere il poeta nella *letteratura*, a impedirgli di svolgere il suo compito specifico di conquistatore di terra incognita.⁴⁸

Proprio dalla sommità di una tale concezione, il Pavese operatore culturale ed editoriale può assumersi il diritto di una severità di giudizio – da autore e cercatore, prima ancora che da esperto critico letterario – dei tentativi più o meno velleitari o percepiti come inautentici che gli si proponano. Altra palestra della riflessione pavesiana sui poeti è infatti rappresentata dalle rapide e severe lettere rivolte ad aspiranti autori, di solito messi di fronte al dislivello tra i loro tentativi e l’ambiziosissima levatura da egli riconosciuta alla figura del poeta.⁴⁹ Se il discorso mira al poeta che sta prima o al di là della riduzione della parola a segno convenzionalmente letterario (c’è in questo Pavese teorico una concezione oracolare della poesia a cui torneranno ad attingere sottotraccia generazioni recenti di poeti, dalla fine degli anni Settanta ai primi Ottanta), allora esperienze scaltrite, tecnicistiche e manierate, magari nel senso di una sperimentality algida e controllata, non potranno che incontrare la sua ferma opposizione. Un episodio a suo modo illuminante è rappresentato dalla lettera che il Pavese einaudiano indirizzò nel febbraio 1950 in risposta ad alcune prove aurorali del giovanissimo Sanguineti, qualche anno dopo corifeo con *Laborintus* dell’esperienza neo-avanguardista. La lettera, a chiusura di questo discorso, merita di essere citata per intero.

Caro Sanguineti,

la sua *Composizione* non mi piace, benché mostri capacità mimetiche quasi prodigiose. Al tema eliotiano di «poesia della stanchezza e dell’indigestione culturale» lei ha sostituito un tono di «indigestione eliotiana», con che viene a perdersi quel senso di smarrita scoperta e balbettamento digestivo proprio di Eliot. Questa non è poesia, e nemmeno stile: sono giochi di prestigio. Aggiunga che la vertiginosa difficoltà testuale delle sue pagine,

48 *Poesia è libertà*, cit., p. 333.

49 Si veda ad esempio il giudizio espresso sui versi dell’amico, e poi biografo di Pavese, Davide Lajolo nella lettera a lui indirizzata del 30 agosto 1946. Vi si dice tra l’altro: «La prima impressione è che valga di più una tua poesia letta da sola, che non tutte riunite insieme. Come mai? Ci ho pensato, e devo concludere che ciò nasce dal fatto che il loro mondo d’immagini e di ritmo non è inevitabile ed esclusivo. Non so se di questo ti parlavo già l’altr’anno, ma il timbro di una tua poesia, accostata alla seconda e poi alla terza ecc., fa l’effetto di essere interscambiabile. Non è ciascuna qualcosa d’assoluto, fatta d’un’esperienza e d’una materia inconfondibili. Si direbbe che tu hai in mente un ronzio di ritmi e di immagini e questo – genericamente dosto nei momenti d’ispirazione – si configura in un discorso poetico già noto. Per esempio, non si riesce quasi mai a ricordare una poesia in mezzo alle altre, a *sceglierne* una. Aggiungi la poca incisività delle rispettive immagini. Ecco perché, letta una poesia sola, si ha un’impressione di perizia (ti ho già detto che hai un *mestiere* notevole) che, insistendo nella lettura, viene a poco a poco spuntandosi».

sentendosi benissimo che non scopre terreno nuovo ma ripete un tono, non invoglia allo sforzo di tensione necessario per farsi capire. C'è poi una grave sproporzione fra l'atteggiamento sibillino di rivelatore di misteri e la materia che traspare sotto le parole: semplici esitazioni e perplessità dell'adolescenza.

So che i consigli non servono a nulla, ma al suo posto io cercherei di ridurre quella qualunque ispirazione che si sente in corpo a un sommesso ed elementare linguaggio da *nursery*, da tiritera rimata (non scherzo): si vedrà così che cosa ne rimane. O meglio ancora a un lucido discorso prosastico, un'analisi e constatazione... Darne cioè l'equivalente critico – è un ottimo esercizio.

Cordialmente

Si incontrano e si scontrano qui due storie, due concezioni, due metà (in sé certo non totalizzanti o esaustive) di un secolo letterario complesso, messe di fronte alla propria distanza. Il punto, per quanto riguarda l'ottica pavesiana, non è stabilire l'esattezza del parere o la sua fallacia, né l'apertura o l'eventuale chiusura degli orizzonti di lettura, ma riconoscere l'interna coerenza di un sistema, che è culturale prima e più che di gusto o di militanza letteraria.

DAMIANO SCARAMELLA

SIZIGIE SU UN VERSO DI *VERRÀ LA MORTE E AVRÀ I TUOI OCCHI* DI CESARE PAVESE

DA LEUCÒ AL *LEUCOION VERNUM* DI PASCOLI

Ehyeh asher Ehyeh

ESODO, 3,14

Chiunque io sia, non cercate il mio nome

Iscrizione sulla statua dello ierofante Apollonio, terzo secolo avanti Cristo

Introduzione, ossia La domanda conclusiva

«Verrà la morte e avrà i tuoi occhi». Ripetiamolo come un mantra, sì, come l'ultimo degli oracoli impossibili, il primo, che dunque sempre accade e senza scampo. «Sarà [...] come vedere nello specchio / riemergere un viso morto, / come ascoltare un labbro chiuso» echeggia tra noi, per bianca negromanzia, anche Pavese – lui o la Sibilla che gli siede accanto, la più antica la più feroce, *quella che sempre più ha voglia di morire*.

Questa divinazione di *Verrà la morte e avrà i tuoi occhi* – poesia presente nell'omonima, postuma raccolta (Torino, Einaudi 1950) –, giunge da un'aruspicina ctonia, primigenia: risuonò, silvestre, un giorno in una boscaglia della Beozia, dove un cacciatore androgino (figlio forse di Cefiso, dio del fiume, forse di Endimione, colui che concupì e ingravidò la Luna: quindi da principio figlio delle maree o dell'isteria lunare) spergiurò in un riflesso d'acqua la creatura più bella che avesse mai visto e, dopo aver rifiutato infinite amanti, recitò anche lui, sì, il nostro mantra: «Verrà la morte e avrà i tuoi occhi». Ciò che conosciamo di questo per sempre morituro, che da molto tempo chiamiamo Narciso, è una favola oscura, un monito, una pro-vocazione. La vera storia è una voce del sottobosco magico, un mistero diadrico, un *secretum* che rifugge la sillaba, una bestia sanguinaria e candida che vive solo per metamorfosi, per trasmigrazione: una bestia interiore. (Si alza tronfio e salapuzio per la caccia un altro cacciatore: il Conte di Kevenhüller imbraccia il fucile nella Campagna e, con occhio lacrimante, inventa una linea di mira.)

Marina Cvetaeva, poetessa russa del XX secolo, ci ha parlato di due tipi di poeti: i poeti del fiume e i poeti del lago. I poeti del fiume seguono un corso, camminano senza fatica per ore, chilometri, giorni, si addentrano in geografie sempre diverse, la loro poesia è in perpetua trasformazione; i poeti del lago percorrono invece una sola, divorante ossessione, un solo tormento,

perscrutato dagli infiniti punti della medesima costa lacustre. Che poeta è allora Narciso, che addirittura non può più guardare ad altro, se non a una minuscola, acquitrinosa pozza boschiva?

Ecco che subito la bestia muta forma. Non più Narciso. Voltiamoci, col rischio di tramutarci in sale: è un poeta.

Sizigie

Viviamo per rispettare una promessa fatta da altri. Una promessa mortifera, letale: il Demiurgo informa il mondo ma, stremato, chiede a noi di condurlo a compimento. È il giuramento, uno dei molti, che soggiace spettralmente all'ultima raccolta pavesiana, *Verrà la morte e avrà i tuoi occhi*, là dove si raggruppano le erinni di *Lavorare stanca* e *La terra e la morte*, ma soprattutto dei *Dialoghi con Leucò*, per cui il fio da pagare per la vita è una disgrazia precipitata dall'inutilità della sua creazione.

I versi del nostro mantra formulano la promessa nuziale inappellabile tra l'uomo e la morte, questo patto dionisiaco stretto col sangue per rispettare la promessa. Versi oscuri e inderogabili, come la legge di un mistero eleusino, compaiono solo allo stremo dell'officina poetica pavesiana, ma in realtà ne costituiscono una delle urgenze originali, mai abbandonata. Li troviamo, per esempio, nei *Dialoghi con Leucò*, e più precisamente al momento in cui si racconta la storia di Ariadne, la fanciulla abbandonata da Teseo e immortalata da Dioniso tra le costellazioni, che Pavese fa parlare nel dialogo *La vigna*:

ARIADNE: — Non c'è un luogo solitario abbastanza che gli dèi non ci vedano?

LEUCOTEIA: — Cara mia, ma gli dei sono il luogo, sono la solitudine, sono il tempo che passa. **Verrà Dioniso, e ti parrà di essere rapita da un gran vento**, come quei turbini che passano sulle aie e nei vigneti.

[...]

LEUCOTEIA: — Anche questo è un risveglio, bambina. **Sarà come amare un luogo, un corso d'acqua, un'ora del giorno...**

«Verrà Dioniso, e ti parrà di essere rapita da un gran vento», «Sarà come amare un luogo, un corso d'acqua, un'ora del giorno». Siamo già nella poesia del cinquanta, almeno nell'intuizione del verso. Anche la premessa (che è *la* promessa) e il finale si rassomigliano: il possessivo «essere rapita» di Leucò diverrà l'«avrà», altrettanto possessivo, di *Verrà la morte*. Il «vento» dionisiaco è inoltre un vocabolo-cifra che percorre in lunghezza tutta la produzione poetica di Pavese, basti

pensare alle numerose ricorrenze in *Lavorare stanca*, delle quali si dovrà segnalare qui almeno le tre più vicine, significativamente, al colloquio tra Ariadne e Leucotea: «non sa nulla del vento la donna che dorme», «questo vento ci lava» e «da lontano nel buio sbucò questo vento» in *Piaceri notturni*, rispettivamente vv. 8, 11 e 15. È un vento che agisce nottetempo, con circospezione, prima di abbattersi sulla città, vibrando sulle pareti della casa mentre la donna –*oh inconscient!*– dorme. Siamo nella stessa camera da letto in cui un «agevol sonno» colse la donna della *Sera del dì di festa* di Giacomo Leopardi: «Tu dormi [...] [...]e non ti morde/Cura nessuna» e ancora pochi versi sotto: «Tu dormi», come ad aggravare peso a questa imperdonabile assenza. In *Piaceri notturni* però il fantasma è trasmutato, non è più lo sguardo telescopico del poeta, irrilato, appartato: «Torneremo stanotte alla casa che dorme» (v. 24); anche la scena meteorologica è cambiata, alla «Dolce e chiara notte e senza vento» dove «rara traluce la notturna lampa» si sostituisce una notte fatta di molte «luci oscillanti» e vie «fredde di vento» e «spalancate nel buio».

Nella raccolta *La terra e la morte* Dioniso era già tornato a cacciare: «C'è un vento che ti giunge. / Cose secche e rimorte / t'ingombrano e vanno nel vento». Il vento si fa verticale, è una corrente ascensionale, trascicante. Ma la donna resta a terra. In *Verrà la morte* qualcosa è cambiato: non c'è più «amore» alla fine della profezia, non c'è nessun luogo, nessun corso d'acqua, nessuna ora del giorno da amare. La non-morte della donna, Ariadne, è volontà di un dio superiore, di una «mano più forte», e per questo motivo inaccettabile. Pavese si rimprovera continuamente di non riuscire a vincere questa legge divina, la sua incapacità a balzare fuori da «una maglia rotta della rete che ci stringe»,⁵⁰ come invece fa Narciso, quando si apre quel limpidissimo passaggio ultraterreno. Il 29 novembre del 1937 (le date non vanno sottovalutate: siamo tredici anni prima l'ultima raccolta poetica) Pavese scrive nel suo *Diario*:

Verrà la morte necessariamente, per cause ordinarie, preparata da tutta una vita, infallibile tant'è vero che sarà avvenuta. Sarà un fatto naturale, come il cadere di una pioggia.

Per poi continuare:

Perché non *si cerca* la morte volontaria, che sia affermazione di libera scelta, che esprima qualcosa? Invece di *lasciarsi* morire?

«Verrà la morte necessariamente...», «Sarà un fatto naturale, come il cadere di una pioggia.» È stato necessario più di un decennio, per terminare una poesia che era stata prevista, voluta, inseguita fin dall'inizio, e che spesso emergeva ancora indistinta, proteiforme, in mezzo alle infinite

50 Cfr. EUGENIO MONTALE, *In limine* (v. 15), in *Ossi di seppia*, Milano, Mondadori 2003, p. 7.

carte pavesiane. Addirittura si potrebbe procedere *à rebours* nella cronologia fino agli anni in cui Pavese frequenta, presso l'Università di Torino, la Facoltà di Lettere e Filosofia per trovare un'altra poesia, datata «30 Apr 1928», che presenta già in maniera molto nitida i nuclei mitici di *Verrà la morte*:

Ho trovato me stesso.
Riflesso nello specchio
Infinito, scintillante,
sto, curvo, avvolto di fumo
e non so nemmeno più
se proprio quella è un'illusione
o sono io invece
la sua immagine vuota.
Tanto brusio mi si muove intorno
Ma le forme sprofondano
Nell'atmosfera di cristallo,
si velano di tutta la sua luce
e son tanto lontane
che non le sento più.
Sono solo, ricurvo,
e non soffro più nulla.
Laggiù, forse,
a quel me stesso più pallido
l'anima trema
di non so che dolore.
Io non soffro più nulla.
Vedo me stesso e gli altri
contorcersi febbrili,
dentro quel cielo splendido.⁵¹

Per il primo verso non si può che rimandare, ancora una volta, ai *Dialoghi con Leucò* (d'altronde non è forse intenzione, qui, dimostrare – come scriveva Giovanni Pascoli nella poetica

⁵¹ *In un caffè*, 30 aprile 1928. Prendo il testo da un'antologia di testi giovanili di Cesare Pavese pubblicata, fuori commercio, da Einaudi, e uscita come supplemento al n. 214 de «l'Unità» del 12 settembre 1990: C. PAVESE, *Pavese giovane*, Torino, Einaudi 1990.

delle *Foglie gialle* – come tutte le poesie abbiano un legame tra loro, e quelle di Pavese soprattutto si richiamino ciclicamente in una continua autocitazione in crescendo?). Siamo nell'*Inconsolabile*, il dialogo tra Orfeo e Bacca, una delle Driadi (le invasate da Dioniso) che di lì a poco, nella tradizione virgiliana, e ancora più sanguinosamente in quella ovidiana, vorranno sbranare il corpo del poeta. Bacca non si capacita del perché Orfeo si sia voltato a guardare Euridice infrangendo il vincolo imposto da Persefone (*noli respicere*) per riavere l'amata sulla terra. L'Orfeo pavesiano però, a differenza di quello 'classico', si volta volontariamente:

ORFEO: —[...] L'Euridice che ho pianto era una stagione della vita. Io cercavo ben altro laggiù che il suo amore. Cercavo un passato che Euridice non sa...

BACCA: —Il dolore ti ha stravolto, Orfeo. Chi non rivorrebbe il passato? Euridice era quasi rinata.

ORFEO: —Per poi morire un'altra volta, Bacca. Per portarsi nel sangue l'orrore dell'Ade e tremare con me giorno e notte. Tu non sai cos'è il nulla.

[...]

ORFEO: —Euridice morendo divenne altra cosa. Quell'Orfeo che discese nell'Ade, non era più sposo né vedovo. [...] Io cercavo, piangendo, non più lei ma me stesso. Un destino, se vuoi. Mi ascoltavo.

BACCA: —Molte di noi ti vengon dietro perché credevano a questo tuo pianto. Tu ci hai dunque ingannate?

ORFEO: —O Bacca, Bacca, non vuoi proprio capire? Il mio destino non tradisce. Ho cercato me stesso. Non si cerca che questo.

Dopo sono le fiaccole da agitare e il feretro e il rogo caldissimo: ma «*nusquam corpus erat*», al posto di Narciso c'è un fiore, e l'eccitazione da carneficina delle Driadi non si può svuotare sul corpo del poeta.

Verrà la morte per Euridice, e avrà gli occhi di Orfeo, in quello sguardo ancora una volta arrovesciato, impreveduto dalla cronistoria naturale. Orfeo che non si contenta di Euridice, nel senso etimologico di *continère* «contenere», cioè non la può «tenere in sé» perché è insostanziale, è peritura all'infinito come ogni mortale; come Narciso non si può contentare di Echo o degli altri bellissimi amanti. Tutti mortali, e dunque tutti destinati a non essere mai nati. Resuscitare Euridice vorrebbe dire fare rediva una salma, costringerla ancora a un'altra vita, e dunque a un'altra morte. Se la si facesse tornare in vita cento volte, cento volte morirebbe: alla fine della storia Euridice muore. Euridice muore sempre.

(«Get thee to a nunnery. Why wouldst thou be a breeder of sinners?»⁵² comanda, quasi implora, l'Amleto di Shakespeare a Ofelia, consapevole di questa sorte. 'Perché vuoi generare altri peccatori?'. Perché perpetrare questo inganno? – Noi, certamente, lettore; vieppiù: noi che ci ostiniamo a maneggiare questo buratto guasto che chiamiamo 'parola'.)

Molto simile è la storia di un altro 'eroe tragico', questa volta della modernità. Raccolto in un'impronunciabile preghiera nel suo studiolo in penombra, il dottor Faust di Christopher Marlowe⁵³ chiede a Mefistofele di compiere un ultimo, diabolico miracolo: avere come amante Elena di Troia.

FAUSTUS : — One thing good servant let me crave of thee,
To glut the longing of my hearts desire,
That I may have unto my paramour,
That heavenly *Hellen*, which I saw of late,
Whose sweet embraces may extinguish cleare,
Those thoughts that do dissuade me from my vow,
And keepe mine oath I made to *Lucifer*.⁵⁴

MEPHOSTOPHILIS: — This, or what else my *Faustus* shall desire,
Shall be perform'd in twinkling of an eye.⁵⁵

Enter Hellenagain, passing over between tho Cupids.⁵⁶

Elena «*enteragain*» perché, in realtà, era da poco uscita dalla scena. È un desiderio assillante, Faust la vuole vedere e rivedere, la richiama più volte in vita, la guarda apparire e sparire nell'aria, chiede un bacio d'immortalità («*Sweet Hellen make me immortall with a kisse*»), compone versi d'amore credendosi Paride, minaccia di far crollare Wittemberg come Troia. Ogni volta Elena *Entere Exit* senza dire parola. Certo, è una pura forma, come Euridice che torna dall'Ade (ma non è più Euridice, è ciò che l'inferno ne ha fatto) anche Elena nello studiolo di Faust è poco più di

52 WILLIAM SHAKESPEARE, *Amleto*, Milano, Feltrinelli 2011, cit. p. 128. Traduzione del passo (vv. 121-122): «Va' in convento. Perché vuoi generare dei peccatori?».

53 CHRISTOPHER MARLOWE, *Dottor Faust*, Milano, Mondadori 2009.

54 Faust: «Solo una cosa ti chiedo, servo fedele, / per saziare la smania del mio cuore, / fammi avere per amante / quella divina Elena che ho visto: / le sue braccia tenere soffocheranno / i pensieri che mi dissuadono dal voto, / mi terranno stretto a Lucifero» Atto V, scena XVII, vv. 1759-1765.

55 Mefistofele: «Questo o qualsiasi cosa il mio Faust vuole, / sarà fatta in un batter d'occhio».

56 «Rientra Elena e attraversa la scena fra due amorini».

un'apparizione spettrale, è l'ultimo appiglio per un'irrealizzabile salvezza, come scrive Nemi D'Agostino è una «figura divina di madre e di amante che salva e dona l'immortalità, ma anche essere demoniaco e distruttore, apparizione bifronte di dea che annientandolo salva l'uomo dall'inferno dell'individuazione, e di creatura sovrana di un paradiso umanistico.» *Cave*, lettore: non lo salva dall'«inferno» (che ormai nessuno può scontargli), bensì dall'«inferno dell'individuazione», lo sottrae, per incantamento, al *principio individuationis*, narcotizza Apollo – come chiede Nietzsche nella *Nascita della tragedia*. È fondamentale che Elena non resti, che Euridice non sopravviva. Il suo compito si esaurisce tutto in uno sguardo, dopo di che non torna lei, torna solo il dolore dell'assenza di lei.

In una poesia del 1938, *La voce*,⁵⁷ Pavese-Orfeo ha già chiara in mente questa tragica conclusione:

[...]

Se suonasse la voce, tornerebbe il dolore.

Tornerebbero i gesti nell'aria stupita

e parole parole alla voce sommessa.

Se suonasse la voce anche il palpito breve

del silenzio che dura, si farebbe dolore.

Tornerebbero i gesti del vano dolore,

percuotendo le cose nel rombo nel tempo.

[...]

Euridice è qui la «donna dalla voce rauca», il fantasma che si aggira inesperto per tutta la prima raccolta poetica, e nelle successive, certamente, senza trovare redenzione e lasciando che sia di volta in volta il poeta a pagarne il fio. Il «silenzio» di *Verrà la morte* è già configurato, è una camera ardente che aspetta solo di abbracciare il corpo, un bosco che pullula di Driadi sanguinarie; tutto il resto è «vano», ma di una vanità fragile, di cristallo, pronta a saltare in aria da un momento all'altro. Ci proverà ancora Pavese a tenere Euridice in vita, come in *The cats will know*:

[...]

Ci saranno altri giorni,

⁵⁷ È una delle poesie di *Lavorare stanca* in un primo momento escluse da Pavese e poi reinserite solo successivamente nella raccolta. Il componimento è datato 23-26 marzo 1938.

ci saranno altre voci.

[...]

Farai gesti anche tu.

Risponderai parole –

Viso di primavera,

farai gesti anche tu.

[...]

Ci saranno altri giorni,

altre voci e risvegli.

Soffriremo nell'alba,

viso di primavera.

Sono i versi del penultimo componimento di *Verrà la morte*; ma basta voltare pagina per ritornare a quell'antico *ex voto* orfico di liberazione:

[...]

Some one has died

long time ago –

some one who tried

but didn't know.

Anche il *leucoion vernum* di Pascoli, il Narciso nato in parto gemellare, tenta inutilmente di ricacciare dall'acqua il viso della sorella morta (la *galanthus nivalis* – sono i fiori in cui si tramuteranno i due fratelli dopo la morte nella versione pascoliana). Nei *Gemelli*, poemetto contenuto nei *Poemi Conviviali*, Pascoli attinge a una variante del mito narrata da Pausania in *Periegesi*, IX, 31, 8. Secondo questa lezione alternativa «Narcisso aveva una sorella gemella, come nel rimanente al tutto somigliante di aspetto, così con capellatura uguale, e vestivano vesti simili e andavano a caccia l'un con l'altra. E Narcisso amò la sorella, e come la fanciulla morì, esso andava alla fonte e capiva bensì che era la propria ombra che vedeva, ma pure così capendo, aveva un certo sollievo dell'amor suo, come se non credesse di veder l'ombra sua, ma l'immagine della sorella».⁵⁸

I versi finali di *Verrà la morte* sembrano cogliere quest'immagine pascoliana: «come vedere nello specchio riemergere un viso morto [...] / Scenderemo nel gorgo muti». La prima persona

⁵⁸ Note alla seconda edizione, in GIOVANNI PASCOLI, *Poemi conviviali*, Milano, BUR 2010, p. 344.

plurale scelta da Pavese bene si adatta a questa duplice discesa dei *gemelli*, in cui il «femmineo» (in certo modo l'*anima* junghiana) si trascina sottoterra il correlativo maschile. Per Maria Belponer si tratta di «un poema che celebra l'amore fraterno, spezzato dalla morte»⁵⁹, per noi può valere questo giudizio, ma si dovrà poi cercare di guardare altrove.

Narciso, non ritrovandosi più di fianco la sorella, chiede al padre dove sia. La risposta del padre si risolve in un «meditabondo» mutismo:

Egli accennò lontano. (v.14)

Ma non è una risposta «evasiva», come scrive la Belponer nella nota al verso.⁶⁰ È, invece, e già, la profezia leopardiana della quale si fa messo celeste Silvia:

...con la mano
la fredda morte ed una tomba ignuda
mostravi di lontano.

Il *messo celeste* nella *Divina Commedia* apre la porta di Dite «a chi senza morte, ardito, andava per lo regno de la morta gente». Silvia dissigilla la tomba, vuota, a chi domanda cosa c'è alla fine della storia. Con il padre Narciso scopre la morte, questo «lontano» che una volta intravisto si approssima, si fa vicinissimo, «ci accompagna dal mattino alla sera». Narciso ha capito, forse, ma non è dissuasivo. La madre allora dà un nome al cenno paterno: «è nel prato asfodelo».⁶¹ Poi il ritrovamento della sorella in un fonte, e la lunga fantasmomachia in cui è coinvolta, successivamente, anche la madre: sulla stessa scena i personaggi iniziano a moltiplicarsi senza controllo, c'è Narciso, c'è una sorella morta che non riesce a prendere parola perché la sua voce e quella del fratello si sovrappongono continuamente, c'è la madre chiamata a vedere il miracolo, e c'è un'altra madre che le fa eco dal fonte. *La folie!*, ovvero una folla. Ci sono troppe maschere per così pochi attori, e più volti compaiono nello specchio del fiume meno ne resisteranno al dolore della terra. Di nuovo il senno materno è chiamato a mettere ordine nell'invasamento del figlio:

E turbò l'acqua. E madre e figlia sparve
Oscuratamente, qua e là, nel gorgo;

⁵⁹ *Ivi*, p. 269.

⁶⁰ *Poemi conviviali*, cit., p. 270, nota 10.

⁶¹ In OMERO, *Od.*, XI, vv. 539 e 573 è il prato in cui si trovano le anime dei defunti.

Qui Narciso comprende il dolore, un dolore che è anzitutto *dolus*, inganno, e *delusionem*, crudele ludibrio escogitato dagli dei. «Ed egli allora oh! Sì, capì!» (*Iste ego sum!*, si sorprende in Ovidio). La domanda passa dall'oggetto al soggetto, dal tentativo di resurrezione a quello di adempimento del proprio destino. Per mano propria. *Trovando se stesso*.

Meglio, dunque, fermare la «mano più forte», quella dell'*eterno ritorno* che genera e distrugge, sempre uguali, i mortali. Meglio non amare Echo (alcuni leggeranno: Tina o Bianca o Costance...) per risparmiarsi la vergogna di una fine che è sempre in-finita (che è «sempre sul punto di» ma poi ricomincia a finire da capo), mancante, irrisolta.

Lettore, «non vuoi proprio capire?». «Ho cercato me stesso.» E dove l'hai trovato? domandiamo. Ecco la risposta nei versi della poesia *In un caffè*: «Riflesso nello specchio». Ecco l'uomo, l'altro che lo specchio rimanda, «infinito, scintillante», in modo quasi eccessivo da insinuare il sospetto se «proprio quella è un'illusione / o sono io invece / la sua immagine vuota.» La costruzione in enjambement dei vv. 6-7 è decisiva: ci aspetteremmo una chiusura dopo «sono io invece», che richiamerebbe l'«*Iste ego sum!*» ovidiano. Il verso però continua: «la sua immagine vuota». Qui la domanda si fa tutt'altro che lecita, diventa oscena, *ob scena*, sposta il soggetto fuori dalla scena, ipotizza un capovolgimento dei due mondi, quello illusivo e quello reale. Nel verso finale un altro ribaltamento: «Io non soffro più nulla. / Vedo me stesso e gli altri / contorcersi febbrili, / dentro quel cielo splendido». Lo specchio è sempre lo stesso, ma il passaggio è finalmente compiuto. Narciso è al di là dello specchio, e guarda dal basso in «quel cielo splendido», dove tutti fremono e si contorcono, anche «quel me stesso più pallido» a cui ancora «forse l'anima trema / di non so che dolore»

«Io non soffro più nulla»

LAVORARE STANCA, O LE POESIE DEL MATTINO

Cesare Pavese pubblica la sua prima raccolta di poesie – *Lavorare stanca*, il libro d’esordio – nel 1936, a 28 anni, per i tipi di Solaria. Tornerà sull’opera nel 1943 con una «seconda edizione aumentata» (da 45 a 70 liriche) stampata questa volta presso Einaudi, prima di suggellare la sua avventura poetica (e letteraria) con le diciannove liriche (comprese quelle di *La terra e la morte*) di *Verrà la morte e avrà i tuoi occhi*. *Lavorare stanca* è dunque in questo senso il mattino di Pavese, l’alba della sua creazione poetica. Ma non è questo il cuore del mio intervento.

Per cercarlo, partirò da un componimento del 1940 che s’intitola, appunto, *Mattino*: «Nel crepuscolo l’acqua molle dell’alba | che s’imbeve di luce, rischiara il viso. | Ogni giorno è un miracolo senza tempo, | sotto il sole: una luce salsa l’impregna | e un sapore di frutto marino vivo». In questi versi viene esplicitata una visione del mattino come momento epifanico che troveremo ancora nella poesia di Pavese. Si veda, ad esempio, con un segno decisamente negativo, l’apertura della seconda strofe di *Mito*: «Ci si sveglia un mattino che è morta l’estate».

Mito racconta la trasformazione in uomo del giovane dio «che ignorava la morte», e introduce la figura dell’uomo solo e vecchio che domina l’ultima sezione del *Lavorare stanca* 1943. È ancora un paesaggio marino, nella luce dell’alba, a far scattare il cortocircuito, tra mattino mare e ricordo: «Le spiagge oscurate | non conoscono il giovane, che un tempo bastava | le guardasse. Né il mare dell’aria rivive | al respiro».

Anche *Paternità*, lirica che dà il titolo all’intera sezione, racconta nel mattino che «ferisce» il tormento del desiderio per «l’uomo solo dinanzi all’inutile mare» e l’impossibile contatto con la donna «che farebbe l’amore | se non fosse lei sola».

La luce del mattino è evento o rivelazione, svelamento del fondo: «Basta un poco di giorno negli occhi chiari | [...], e la invade l’ira | la scabrezza del fondo che il sole riga. | Il mattino che torna e la trova viva, | non è dolce né buono [...]. | Ogni cosa nel giorno s’increspa al pensiero | che la strada sia vuota, se non per lei» (*Paesaggio VII*). Nel risveglio si concentra lo stupore d’esser vivi o la lama di un’assenza: la *Puttana contadina* «si sveglia deserta al richiamo inoltrato | del mattino» (= «the full-noon trill», Whitman, *Song of Myself*. Per lei il deserto è la distanza dai «primi anni, che il cuore balzava scoprendo»: «molte volte ritorna nel lento risveglio | quel disfatto sapore di fiori lontani | e di stalla e di sole». Così per la donna di *Agonia* al «risveglio | [...] un tremore più freddo accompagna il mattino. | Son lontani i mattini che avevo vent’anni»).

Anche nelle ultime poesie, quelle di *Verrà la morte*, accadrà di «soffrire nell'alba»: «i mattini passano chiari e deserti», «lenti», sono «un gorgo d'immobile luce». Di più «è buio il mattino che passa | senza la luce dei tuoi occhi». Ancora, nello stesso periodo (nota del 16 maggio 1950) il *Mestiere di vivere* registra: «adesso il dolore invade anche il mattino».

Il lettore avvertito avrà notato come fin qui le nostre citazioni – che pure sembrano confermare ‘*in a sentimental mood*’ la lettura canonica di Pavese – coprono solamente una porzione della poesia del langarolo. Resta, infatti, esclusa la sua prima voce: *Lavorare stanca* nell'edizione del 1936.

L'autore stesso – e la critica, in misura minore e con esiti recentissimi – hanno evidenziato l'unicità dell'opera del 1936, sia nei confronti della coeva lirica italiana, sia in rapporto alla restante poesia pavesiana, compresa quella preistoria che prendeva le mosse, tra ‘febbri luminose’ e turgori decadenti, dalle estreme propaggini della temperie culturale *fin de siècle*. Studi recenti e profondi (il *Pavese* di Sichera su tutti) illuminano la genesi americana (whitmaniana) del radicale cambio di segno di *Lavorare stanca* nella sua prima edizione. Ora, io credo che nel trattamento del ‘mattino’ sia possibile misurare – con una certa fisiologica approssimazione, considerato il complesso e sfumato sistema dei contrasti pavesiano – la distanza tra la prima e la seconda ‘stagione’ di Pavese.

Perché quest'inchiesta abbia senso, dobbiamo partire da una questione preliminare: quanto peso ha ‘il mattino’ nell'economia globale della sua poesia?

Abbiamo parlato finora di ‘mattino’ e non di ‘mattina’ perché questa è parola assente dalla poesia di Pavese. ‘Mattino’, invece, è uno dei dieci sostantivi più usati (68 occorrenze contro le 65 di ‘notte’, e, a rinforzo, 56 di ‘alba’ contro le 49 di ‘sera’: dati ricavati dalle liste di frequenza della *Concordanza delle poesie di Cesare Pavese*). Mettendo nell'equazione anche il *Vocabolario della poesia italiana del Novecento* (costruito su un *corpus* di dodici autori tra i quali Montale, Ungaretti, Pasolini, Saba) ci accorgiamo che le occorrenze di ‘alba’ nella poesia del langarolo sono più del doppio di quelle di Montale (secondo in questa speciale classifica); le occorrenze di ‘mattino’ più del triplo, e con valori relativi (cioè peso del singolo lemma in rapporto al totale dei lemmi utilizzati dall'autore) di molto maggiori. Considerando i due termini nell'ambito della lirica italiana del Novecento, notiamo infine come il contributo di Pavese sul totale delle occorrenze (187 per alba, 165 per mattino), sia circa – quando non oltre – un terzo del totale (29,94% per alba, 41,21% per mattino).

Possiamo dunque affermare, senza tema di smentita, che il ‘mattino’ non è solo un lemma-chiave del vocabolario poetico di Pavese, ma è nel Novecento poetico italiano che ‘il mattino di Pavese’ assume un peso di assoluto rilievo.

Vediamo di che tipo.

L'inchiesta del soggetto in formazione, protagonista delle pagine di *Lavorare stanca*, comincia, con cadenze in qualche misura dantesche, da «una sera sul fianco di un colle». Tuttavia, è il mattino ad imporsi subito come spazio d'autenticità: di fronte alle fantasticherie del ragazzo dei *Mari del Sud* («quando gli dico | ch'egli è tra i fortunati che han visto l'aurora | sulle isole più belle della terra»), il cugino «sorride e risponde che il sole | si levava che il giorno era vecchio per loro».

La libertà esige il suo prezzo, ma il mattino poi può anche godersi: così, una prostituta che da poco si è messa in proprio «fuma pacata e respira il mattino [...]. | È intontita, ma fresca, stavolta | e le piace esser libera, Deola, e bere il suo latte | e mangiare brioches. Stamattina è una mezza signora | e, se guarda i passanti, fa solo per non annoiarsi». In *Grappa a settembre* «i mattini [...] chiari e deserti» hanno un'immobilità favolistica: «a quest'ora ciascuno dovrebbe fermarsi | per la strada e guardare come tutto maturi [...]. | E il tabacco va intinto di grappa. È così che le donne | non saranno le sole a godere il mattino».

Naturalmente non potrò citare singolarmente le oltre 100 occorrenze totali di 'mattino' e di 'alba'; mi limiterò adesso a rintracciarle nei punti a più alta densità semantica: quelle zone finali la cui configurazione ha mutato anche radicalmente 'l'ultima parola' dell'opera nel suo travagliato percorso dai manoscritti alla stampa.

Il primo *explicit* che Pavese aveva immaginato per la sua raccolta (chiedendo a Carocci, in una lettera del marzo 1935 «una tiratura <personale> di queste bozze come sono ora») è quello di *Esterno*.

Un'alba che s'annuncia di lavoro è squarciata da un accadimento: «Quel ragazzo scomparso al mattino, non torna. | Ha lasciato la pala, ancor fredda, all'uncino [...]. È scappato nell'alba | senza fare discorsi, con quattro bestemmie, | alto il naso nell'aria». Ma «nessuno ha voluto seguirlo [...]. Nessuno sentiva nell'aria | il tepore futuro». *Esterno* è un titolo che, come nei *Paesaggi*, sembra alludere al rapporto fantastico che si istituisce tra il soggetto e la realtà, e quindi alla condizione 'esterna' del ragazzo rispetto a un mondo che «costringe a chinare la testa». In questo senso illumina pienamente anche il titolo dell'intera raccolta: il riferimento al lavoro come complesso di rapporti umani caratterizzati dalla legge dello sfruttamento economico e del possesso, che il ragazzo rifiuta, rivendicando con la fuga una sua, orgogliosamente esibita, alterità.

Nei dieci mesi intercorsi tra l'intervento della censura e la pubblicazione dell'opera, Pavese sarà costretto ad operare dei tagli, e sfrutterà l'occasione per aggiungere delle poesie, modificando il finale. Un altro evento stupirà l'alba: il «ragazzo scappato di casa | torna proprio quest'oggi [...] e dimentica tutta la vita, | le miserie, la fame e le fedì tradite, | per fermarsi su un angolo, bevendo il mattino». Con *Paesaggio VI* si compie la storia di formazione del ragazzo: si tratta di una chiusura del cerchio, nettamente positiva, a cui tutto l'ambiente partecipa («ogni via, ogni spigolo schietto di

casa | nella nebbia, conserva un antico tremore [...]. Anche i grossi cavalli, che saranno passati | tra la nebbia nell'alba, parleranno d'allora». Questo sarà, per sette anni, il finale di un'opera che, mai come in questa fase, nella sua forza e nel suo rigoglio, conserverà le tracce di quella scintilla americana da cui tutto ebbe inizio.

Quando Pavese pubblicherà *Lavorare stanca* per Einaudi saremo di fronte non solo ad un altro finale, ma ad un'altra opera. Nell'einaudiana avranno trovato spazio (oltre a tre liriche escluse dalla *princeps* a causa della censura) ventotto nuove poesie, tra cui quelle dell'ultima sezione citate in apertura. Sono queste ad aver costituito per decenni il fulcro dell'asse di lettura su cui si è orientato – nella cadenza mitica e nel ricordo, nella 'frattura' della maturità e nell'ineludibile solitudine – l'inquadramento critico di Pavese.

Il soggetto lirico dello *Steddazzu* non è più il ragazzo, ma l'uomo solo: «l'uomo solo si leva che il mare è ancor buio | e le stelle vacillano». È ancora, di nuovo, il mattino; ma questa volta non c'è il sapore dell'evento, anzi: «quest'è l'ora in cui nulla | può accadere». Dunque, «val la pena che il sole si levi dal mare | e la lunga giornata cominci? Domani | tornerà l'alba tiepida con la diafana luce | e sarà come ieri e mai nulla accadrà. | L'uomo solo vorrebbe soltanto dormire». Il finale dell'opera del 1943 ha «una faccia e una storia» già note: l'uomo solo che avevamo incontrato all'inizio, troppo a lungo considerato 'il' volto di Pavese.

Considerando *Lavorare stanca* come un percorso e non come approdo, si manifesta (anche ad un'indagine breve e 'puntinistica' come quella condotta fin qui) la natura complessa e mutevole di un libro che comincia «nell'ombra del tardo crepuscolo» per finir sempre all'alba. Riferirsi all'einaudiana come all'Edizione di *Lavorare stanca*, il paradigma per leggere la poesia di Pavese, significa scegliere solo l'ultima «tiepida» luce di un'alba che abbiamo visto invece aprirsi ogni volta su un giorno diverso.

TESTIMONIANZE

CESARE PAVESE, MAESTRO PER SEMPRE

Se devo indicare un maestro, un uomo che ha accompagnato la mia formazione e ha accolto le mie domande e i miei smarrimenti, faccio il nome di *Cesare Pavese*. Provo verso di lui una profonda *riconoscenza*. Sì, ho sempre sentito di *dovere* molto a Cesare Pavese, fin dall'inizio. Fin dall'inizio ho cominciato a interrogarlo. E ho trovato in lui quello che attendevo: un uomo severo, un uomo che non addolciva il giudizio, che non pronunciava parole diplomatiche, un uomo inflessibile con gli altri e con se stesso. Un ragazzo ha bisogno di questa severità, di questa *serietà*. Pavese *prende sul serio* ogni scelta e ogni libro, gli dà un peso *enorme*. Pavese dà l'impressione che ogni sua scelta, di vita o di letteratura, avvenga nel giorno del giudizio: da essa dipende la vita intera.

Pavese dà un valore immenso a ogni incontro, a ogni evento quotidiano, *a ogni libro*. Questa serietà pavesiana è vicina al sacro, per così dire. Non che Pavese sia un credente. Sicuramente no. Ma attribuisce un valore unico e salvifico a ogni libro, che sembra scritto sulle tavole della legge, un decalogo da osservare con tutto il proprio essere. Leggere un libro è per lui una *questione di vita o di morte*, qualcosa che va ben al di là dell'idea di piacere, interesse, curiosità. Pavese sembra divorato dalle pagine, trascinato in un vortice che riguarda il cuore segreto della sua vita e del suo destino, che ogni volta lo pone in una situazione decisiva, in un pericolo, in un aut-aut perentorio, qualcosa in cui si gioca la condanna o la salvezza. "Uomo di carta" lo chiamavano scherzosamente gli amici. E in questa espressione c'è una verità, qualcosa che riguarda la sua dedizione alla pagina, ma anche la sua fragilità, il suo *essere di carta*, un foglio e una foglia in balia delle forze. Pavese appartiene alla razza dei grandi solitari, come Leopardi o Campana, scrittori che non hanno trovato protezione in una fede sociale o religiosa. Hanno camminato in mezzo ai pali dell'alta tensione, in una situazione di pericolo permanente sono stati messi sotto scacco dalla vita, hanno subito i suoi assalti, le sue incursioni, le sue ferite mortali, hanno vissuto in un regime di massima sorveglianza, in un regime di isolamento, mentre gli altri si aggiravano nella loro vita, vicini e intoccabili, prossimi e remoti, a un centimetro dai corpi, un centimetro che non si poteva valicare: erano lì, a portata di sguardo e a perdita d'occhio.

In Pavese c'è poi un tema che ricorre come un'ossessione. Ed è quello del ritorno, tema a me carissimo. Cesare Pavese è uno scrittore del ritorno, un maestro del ritorno, un artista, persino, del ritorno. Non a tutti è dato tornare. Non sempre è dato tornare. Ci sono giorni e luoghi che non ammettono repliche, sono *incomparabili*, letteralmente, si rifiutano al paragone, chiedono di restare

nel loro *atto unico*. Altri invece ci chiamano, perché lì è avvenuto qualcosa di essenziale, ed è una convocazione perentoria, una chiamata a giudizio. Pavese, più di ogni altro, ha avuto orecchio per ascoltare questo richiamo, per tornare, per dare volto e parola a ciò che prima era solo una presenza muta. Ha saputo ascoltare la voce dei luoghi amati, che sono stati le sue donne, le sue uniche donne. Ha saputo decifrare questo alfabeto che era lì, in attesa che un poeta lo traducesse. Ed è allora che noi conosciamo, scrive Pavese, nella seconda volta, nel ritorno, quando le cose che rimanevano in fondo a noi *assumono il loro vero nome*. Per Pavese non si tratta tanto di esprimere qualcosa, ma di chiamarla con il suo giusto nome, con il nome sepolto dai nomi convenzionali o di routine. E questo rende unica la posizione di Pavese rispetto al suo tempo, che era il tempo della letteratura realista o sperimentale. Pavese non sceglie la via della fondazione ma quella dello svelamento, con tutte le implicazioni mitiche e rituali che tale via porta con sé. Non si tratta dunque di fondare un nuovo linguaggio e una nuova visione del mondo, ma di *svelare* – attraverso un cammino obbligato e rituale, magico e propiziatorio – qualcosa che già esisteva e che ci aspetta da sempre. Non si tratta di camminare verso qualcosa, di esplorare nuovi mondi, ma piuttosto di ritornare dove qualcosa è già avvenuto e continua ad avvenire e a chiamarci a sé, con la forza imperativa di ciò che abbiamo già vissuto e che dobbiamo ritrovare e nominare, a tutti i costi, il luogo cruciale e inevitabile *dove eravamo già stati*.

Un altro tema che mi è vicino attraversa tutta l'opera e la vita di Cesare Pavese. È il tema dell'*antinomia*. Pavese tende a spingere all'estremo i contrasti, a sentirsi abitato da presenze opposte e inconciliabili. Contrasti che in altri scrittori possono trovare coesistenza e persino creare ritmo, dinamismo, vitalità, in Pavese assumono la forma dell'aut-aut, della corte marziale, di una scelta decisiva e mortale. Ognuno dei due poli, per affermarsi, deve uccidere l'altro. Pavese è la scena di questo duello. Il corpo di Pavese è il luogo fisico di questa battaglia tra le antitesi, di questo ultimatum. L'antinomia c'è anche in altri autori, c'è in Pirandello o in Montale per esempio, ma è diverso. Pavese non la vive con lo sguardo freddo e logico di Pirandello e nemmeno con quello maturo, immobile e rassegnato di Montale. La vive piuttosto con uno slancio da adolescente, accorato e trepidante, con il batticuore di un debutto e con la delusione del primo amore. Pavese è un antico ragazzo ed è un ragazzo tragico che di fronte al bivio sceglie una via, ma sente tutto il peso dell'altra. Sente tutta la verità dell'altra, la verità non attuata e dunque ancora più stringente. Sceglie una via, ma da quel momento in poi verrà assediato dalla presenza della via che ha eluso. Scrive poi il 3 gennaio del 1938, parlando di una donna segretamente amata: «La vera, profonda ragione della nostra incompatibilità è che lei accoglie tutte le cose con una franca avidità... accoglie tutto, con il corpo e con l'anima ... vedi la sua franca gioia della montagna, la dispersione stessa delle sue giornate sentita semplicemente come tale, la capacità di dedicarsi a ciò che nell'istante ha

scelto di fare. Tu invece hai sfasato il tuo accordo di corpo e di anima, vivi in antinomie: voluttuoso-tragico, vile-eroico, sensuale-ideale. Tu la bevi con gli occhi mentre lei mangia una brioche e lei ti vuole tutto il bene che la sua natura le consente. Ma per te è insieme la vita e la morte».

PAVESE COMPAGNO DI CLASSE

Negli anni del liceo, Pavese fu il mio invisibile compagno di banco. A quell'età la lettura aveva la virtù di farmi percepire misteriosamente presente l'uomo di cui le pagine mi restituivano la voce. Ma l'emozione segreta nasceva dal fatto che io udivo la voce di un ragazzo. Gliene ero grato perché, senza bene rendermene conto, in quel ragazzo riconoscevo me stesso. Non ci accomunavano, per quanto potevo saperne, aspetti autobiografici, ma la percezione di una sacralità che, già per la sua generazione e a maggior ragione per la mia, non trovava più il conforto della preghiera. La voce di Pavese aveva il valore, prezioso al mio ascolto, di *dire* quella sacralità prendendo il posto lasciato vuoto dalla preghiera. Ma cos'era quel 'sacro' che quando mi raggiungeva come un'improvvisa folata suscitava nel mio cuore incredulo un attacco di tachicardia? Era, me ne accorgevo a intermittenze ascoltando il pulsare dell'inquietudine, il disagio d'esistere.

Cosa portava con sé, di sacro, quello stato d'animo? L'assunzione di una colpa segreta, di un segreto rimorso destinato ad accompagnarci per tutta la vita.

Chi ero io? Non lo sapevo. Se nudamente mi guardavo allo specchio ne avevo la certezza. Il mio ingresso nel mondo significava aumentarne il mistero, sia pure in misura insignificante. Chi mi aveva convocato dentro la realtà? e con quale compito? con quale ruolo? C'era in corso una partita di calcio, al tempo della mia adolescenza, e io ero stato buttato in campo senza che sapessi se dovevo marcare l'uomo o giocare a zona. A colmare la misura del disagio vedevo gli spettatori guardarmi. Anche i compagni mi guardavano. Io capivo che gli uni e gli altri evidentemente si aspettavano qualcosa da me. Ma cosa? Anche provando a intuirlo, come avrei potuto non deludere le attese se non mi era stato spiegato nulla?

Ricordo come il disagio nel giro di una breve iniziazione all'adolescenza si trasformò in un senso di colpa: capivo cioè che dovevo fingere di conoscere me stesso e il mio ruolo. Quella era la normalità: dissimulare l'inquietudine provocata dalla percezione del sé straniero che si annidava dentro di me e muovermi in mezzo agli altri come se non avessi il vuoto sotto i piedi ma l'erba del campo da calcio. Ricordo bene che i compagni che stimavo di più erano quelli che non mi passavano la palla. Trovavo totalmente condivisibile quella loro diffidenza. Insopportabile fino alla claustrofobia mi sembrava invece il fatto di non riuscire a scoprire le parole per dire non agli altri ma a me stesso ad alta voce, cioè in silenzio, quell'esperienza senza accadimento, quell'arida rivelazione che approdava alla percezione di un'assenza di senso.

Dalla cattività di quell'afasia tutta interiore mi liberò la poesia di Cesare Pavese. Già il ritmo di *Lavorare stanca*, così lontano dal cantabile della tradizione poetica italiana, mi spingeva ad avvicinare quei testi, scanditi (piuttosto che sillabicamente) secondo la successione cadenzata di tre-quattro accenti forti, al ritmo sincopato del jazz che proprio allora stava per me diventando la voce percussiva della solitudine di massa, la mia musica preferita. Poi mi accorsi che il verso di *Lavorare stanca* si trasformava dentro le storie di Pavese nella misura della frase più largamente ricorrente. Ma mi accorgevo anche che ciò non dipendeva dalla natura prosastica della sua poesia, bensì il contrario. Ascoltando bene, ossia auscultando, tutte le storie di Pavese sono scritte in versi. Come se il ragazzo che ha firmato quel primo libro sopravvivesse, uguale a se stesso, nei racconti e nei romanzi della maturità. La voce poetica di Pavese mi si rivelava senza un respiro stanziale ma sempre in cammino, col passo itinerante: la voce di uno che non ha potuto accasarsi, che paradossalmente ha dovuto emigrare prima ancora di conoscere il suo paese.

Accadde allora nella mia adolescenza liceale che incoraggiato dal ritmo di quei versi mi lasciassi condurre per mano dal poeta nella città straniera. Non avrei mai imparato a riconoscerla come patria, ma avrei imparato ad accettare la mia condizione di apolide, leggendo:

La città mi ha insegnato infinite paure:
una folla, una strada mi han fatto tremare,
un pensiero talvolta, spiato su un viso.

L'uomo solo di Pavese è già l'uomo solo di Pirandello: sa che è inutile cercare compagni se non trova se stesso.

Come sedusse Pavese l'adolescente che fui? Con un silenzio più profondo di quello del laconico paesaggio delle sue Langhe, dove la fatica ammazza sul nascere la parola e diventa un connotato ereditario della razza, cioè il suo istinto di tacere. Quel silenzio che cela un'oscura pulsione all'autoannullamento portava come sottotesto, non udibile e tuttavia percepito dagli orecchi e dal cuore dell'adolescente che fui, l'annuncio della mia solitudine ontologica. Da lì partiva uno stato d'animo, un'incantata meraviglia che diventava un mare interiore sul quale mi avventuravo da navigatore solitario:

Stupefatto del mondo mi giunse un'età
che tiravo dei pugni nell'aria e piangevo da solo.

Ascoltare i discorsi di uomini e donne

non sapendo rispondere, è poca allegria.

Ma anche questa è passata: non sono più solo

e, se non so rispondere, so farne a meno.

Ho trovato compagni trovando me stesso.

L'adolescente sa che è inutile cercare compagni se non trova se stesso. Oggi sono propenso a credere che abbia ragione chi dice che cercare se stessi è già trovarsi. E cosa trova chi cerca? Trova il coraggio di vivere che non è, a differenza dei connotati caratteriali, un'eredità ma un esercizio, un allenamento attraverso il quale, con pazienza e costanza, si impara il 'mestiere di vivere'.

È vero che ci sono nature per le quali si deve dire che soli si nasce, non lo si diventa. Un po' come dire che qualcuno è condannato a rimanere ragazzo (o meglio, anche ragazzo!) per tutta la vita. Proprio per questo, tanto maggiore è il mio desiderio di testimoniare la mia gratitudine nei confronti di Pavese. Debbo anche alla sua poesia se il mio sentimento della solitudine, prima di sprofondare nella tragica rivelazione della 'fine dell'adolescenza', si è lentamente ma tenacemente allontanato non dal mite profilo delle Langhe ma dalle cupe lande del nichilismo per raggiungere uno stato non dirò di quiete ma di accettazione del mistero che siamo chiamati a sperimentare sulla nostra pelle, vivendo.

Calvino diceva che le poesie imparate a memoria ci fanno (ci faranno, in un futuro non troppo lontano) sentire meno soli, perché tengono compagnia.

Non soltanto la memoria, ma anche la voce poetica è taumaturgica. Anche quella voce che si illude d'essere oggettiva e non fa che parlare di sé alla terza persona. Nell'età in cui un ragazzo si sente, con sgomento, straniero a se stesso, un vero poeta sa dirgli: «Tu sei questo, sei *anche* questo. Non aver paura del tuo sgomento, non aver paura di te stesso. Chiudi gli occhi e respira». Ecco:

L'uomo solo vorrebbe soltanto dormire.

RISCRITTURE

IL SEGRETO

Molti sanno che la bellissima Ipazia, filosofa e astronoma, diresse la scuola neoplatonica di Alessandria d'Egitto. Quasi nessuno che un giorno, uscendo dalla Biblioteca, incontrò Fazio di Cirene, giovane oratore e ottimo studioso di Luciano.

FAZIO: — È da un po' che non ti si vede.

IPAZIA: — Sono stata in Grecia.

FAZIO:— Dove? A Olimpia? A Delfi?

IPAZIA: — Non sono i resti del passato che mi interessano.

FAZIO: — Allora, cosa?

IPAZIA: — Ciò che non può essere detto.

FAZIO: — Sei partita filosofa e tornata sibilla.

IPAZIA: — Hai mai sentito parlare della materia oscura?

FAZIO: — Cos'è?

IPAZIA: — Tutto ciò che l'occhio umano non potrà mai vedere. Secondo alcuni astronomi costituisce il 90% del cosmo.

FAZIO: — Eppure la nostra conoscenza continua ad aumentare.

IPAZIA: — In realtà, non sappiamo quasi niente.

FAZIO: — A me non sembra.

IPAZIA: — Cosa sappiamo veramente degli antichi abitatori della terra? Cosa possiamo dire della loro vita prima che s'introducesse la scrittura?

FAZIO: — Sappiamo dove vivevano, cosa mangiavano, dove dormivano, quali animali cacciavano.

IPAZIA: — Grotte, capanne, punte di ossidiana, cocci di terracotta. Quale vita ci restituiscono questi resti? Non ti è mai venuto il dubbio che il passato che tentiamo di ricostruire sia essenzialmente una proiezione del nostro materialismo?

FAZIO: — E quale altra vita potremmo mai conoscere quando non esistono testimonianze scritte?

IPAZIA: — Noi idolatriamo la scrittura.

FAZIO: — Non è forse importante?

IPAZIA: — Certo che lo è. L'errore è fermarsi ad essa.

FAZIO: — Come facciamo a conoscere con precisione ciò che non ci è stato tramandato attraverso documenti scritti?

IPAZIA: — Noi siamo ossessionati da questo “conoscere con precisione”.

FAZIO: — Di ciò che non è stato tramandato con la scrittura possiamo fare solo supposizioni. Ciò che è scritto, invece, possiamo conoscerlo, studiarlo. Ad esempio, Euripide: più lo studiamo, più lo conosciamo.

IPAZIA: — Un grande poeta, capace di insegnarci molte cose. Però mi chiedo se tutti i commenti e le interpretazioni che si sono accumulati nei secoli non abbiano finito per seppellire lo sfondo delle sue opere.

FAZIO: — Ce l’hai con la pedanteria? Sono d’accordo con te.

IPAZIA: — No, sto parlando di ciò che è impossibile vedere in una tragedia.

FAZIO: — Non capisco.

IPAZIA: — C’è qualcosa che nessuna tragedia potrà mai rappresentare.

FAZIO: — Cioè?

IPAZIA: — La tragedia non è nata come testo scritto da rappresentare in un teatro.

FAZIO: — Tutti sanno che è nata dalle improvvisazioni che gli invasati di Dioniso inscenavano durante le feste in onore del dio.

IPAZIA: — Cosa è rimasto di quelle danze e di quelle visioni?

FAZIO: — Qualcosa possiamo intuirlo dai cori, qualcos’altro ricostruirlo attraverso le testimonianze dei poeti e dei filosofi.

IPAZIA: — Cioè da testimonianze scritte.

FAZIO: — Altro non si può avere, a parte qualche pittura vascolare e qualche affresco. Comunque possiamo farcene un’idea: i seguaci di Dioniso coperti con pelli di capro che danzavano ebbri ...

IPAZIA: — Certo, tutto ciò si può immaginare.

FAZIO: — Non solo immaginare. Ci sono popoli barbari che praticano ancora riti simili. Qualcuno che ha avuto la ventura di assistervi e ne ha scritto.

IPAZIA: — Ma *come* li ha vissuti chi vi ha assistito? Non li ha forse conosciuti solo dall’esterno?

FAZIO: — Vuoi dire che noi non possiamo più rivivere l’originario spirito dionisiaco?

IPAZIA: — La tragedia è il culto dionisiaco desacralizzato e messo al servizio della polis. Il contrario di ciò che era alle origini: un culto selvaggio, estraneo a valori civili e morali. Ovunque si presentava, Dioniso incontrava il sospetto e l’ostilità dei governanti. Ai loro occhi era pericoloso.

FAZIO: — Forse tu riesci a rivivere lo spirito dionisiaco delle origini?

IPAZIA: — No, posso soltanto vivere ciò che ne rimane.

FAZIO: — Anch'io ho sentito dire di gente che si ritira nei boschi nonostante l'imperatore abbia proibito la religione olimpica.

IPAZIA: — Costoro ormai non sanno più nulla di Dioniso.

FAZIO: — Sono d'accordo, continuare a praticare di nascosto i vecchi culti non ha senso. Se vuoi saperlo, con quel suo danzare forsennato e quel suo ridere ebete Dioniso mi è sempre parso più ridicolo che tragico. Lasciamo questo culto al suo destino.

IPAZIA: — Dioniso è più vivo che mai.

FAZIO: — E dove, se mi è lecito sapere?

IPAZIA: — Nel culto dei cristiani.

FAZIO: — Cosa?!

IPAZIA: — Forse nell'eucaristia il sacerdote non riceve con il vino il sangue di Cristo?

FAZIO: — Così dicono, ma non per questo si ubriaca o si abbandona all'orgia come facevano le menadi.

IPAZIA: — Tuttavia nel momento in cui beve il vino, Cristo è in lui. In un certo senso è un invasato di Cristo.

FAZIO: — In un certo senso ...

IPAZIA: — Forse Gesù di Nazareth non rivelò per la prima volta la sua natura divina durante le nozze di Cana, quando trasformò l'acqua in vino?

FAZIO: — Non capisco dove vuoi arrivare.

IPAZIA: — Quando dai villaggi lontani giungono nella città, sia Dioniso che Cristo vengono osteggiati dal potere politico e religioso. Dioniso entra ad Atene a dorso di un mulo, Cristo a Gerusalemme su un puledro. Entrambi vengono sbranati dai discepoli: Dioniso dalle menadi, Cristo

FAZIO: — Cristo ... sbranato?!

IPAZIA: — Nell'ultima cena Gesù non dice: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo»? Mangiatene tutti significa fatemi a pezzi, sbranatemi. Sia Cristo che Dioniso, dopo aver subito una morte crudele, risorgono. A Tebe Dioniso, al suono delle trombe, veniva richiamato dal lago dove le sue membra erano state gettate; Cristo, al suono delle trombe, nel giorno del giudizio ritornerà nel luogo in cui è stato smembrato. Solo le donne sanno stare vicino a Cristo. Ai piedi della croce non c'era quasi nessuno dei suoi discepoli, solo tre donne; quando egli uscì, come dicono, dal sepolcro la prima persona cui si rivolse fu una donna; furono le donne a curarlo e a credere in lui senza esitazione. Ancora oggi sono molto più le donne che gli uomini a frequentare le chiese cristiane, a seguire le processioni, a pregare con più fervore e a credere con più fermezza. Come Dioniso, Cristo è il dio delle donne.

FAZIO: — Dunque Dioniso rivive nell'eucaristia?

IPAZIA: — Ogni volta che si beve in compagnia, nella gioia, nell'amore sfrenato per la vita, c'è qualcosa dello spirito dionisiaco.

FAZIO: — Dioniso sarebbe lo spirito del vino?

IPAZIA: — Non credere che io non colga l'ironia nelle tue parole. Considera che ci sono due modi di conoscere il vino. Uno è conoscere il modo di coltivare la vite, la natura del terreno e tutto il resto; l'altro è sentirne l'odore, apprezzarne il colore, avvertire quel fuoco che s'irradia dentro fino a incendiare il cuore, non poter più controllare le parole, avere voglia di scherzare e di ridere, trovarsi in una dimensione diversa.

FAZIO: — Bere vino, cantare e ballare è più importante di studiare Euripide?

IPAZIA: — Nessuno può capire le *Baccanti* se non si è mai spinto, e non solo attraverso i libri, sull'orlo della voragine dove la morte coabita con la vita.

FAZIO: — Tu hai mai fatto strage di nemici?

IPAZIA: — No, mai.

FAZIO: — E per questo non puoi capire l'*Illiade*?

IPAZIA: — Posso capirla come coloro che, pur non avendo mai usato le armi, intuiscono l'esperienza interiore della guerra.

FAZIO: — E quale sarebbe questa esperienza interiore?

IPAZIA: — Quella di combattere fino all'ultimo respiro. Qualcosa di indicibile.

FAZIO: — Vuoi vedere che anche Ares ha molti seguaci tra i cristiani?

IPAZIA: — Puoi constatarlo tutti i giorni per le strade nei comportamenti violenti e arroganti dei seguaci del vescovo di Alessandria.

FAZIO: — Dunque, secondo te non è cambiato niente con la proibizione della religione olimpica?

IPAZIA: — La religione non c'entra.

FAZIO: — Puoi spiegarti meglio?

IPAZIA: — La sacralità del nesso tra la vita e la morte non la incontri in nessun documento scritto. È un'esperienza segreta.

FAZIO: — Come quella degli iniziati ai misteri eleusini?

IPAZIA: — I misteri eleusini non avevano niente di segreto. Tutto ciò che si svolgeva durante la festa in onore di Demetra era noto a coloro che abitavano nelle vicinanze.

FAZIO: — Dunque la segretezza dei misteri sarebbe una fandonia?

IPAZIA: — Nient'affatto. Il segreto esisteva ed era inviolabile. Ciò che accadeva durante l'iniziazione non era qualcosa di cui non si doveva, ma di cui non si *poteva* parlare.

FAZIO: — I tuoi mi sembrano giochi di parole.

IPAZIA: — Ascolta, i misteri antichi erano un'esperienza collettiva e allo stesso tempo profondamente personale. Chiunque la raccontava all'esterno poteva banalizzarla, non distruggerla. Inviolabile rimaneva non il *che cosa*, ma il *come*.

FAZIO: — Dunque il contenuto del rito misterico era conosciuto, ma il modo in cui ciascun iniziato lo viveva non poteva essere detto?

IPAZIA: — Sì.

FAZIO: — Se è così, come fai adesso a parlarne?

IPAZIA: — Perché è qualcosa che accade ancora. Se ti trovi d'improvviso davanti a un grande prato di papaveri e rimani incantato da quel lago rosso tra le colline e poi cerchi di comunicare la tua gioia e il tuo incanto a qualcuno, è probabile tu ci riesca. Ma se provassi a comunicare l'atmosfera interiore che si era creata in te *in quel momento*, lo sfondo dei pensieri e delle emozioni in cui ogni cosa *in quel momento* trovava il proprio posto, se quel rosso dilagante tra le colline ti ha riportato giorni lontani, persone scomparse, una felicità perduta eppure viva dentro di te, saresti gioioso e triste allo stesso tempo.

FAZIO: — Così a volte, mentre ridiamo, scoppiamo in lacrime.

IPAZIA: — Sono esperienze personalissime. Il silenzio le circonda, mentre la parola accarezzandole si allontana.

FAZIO: — Se sono esperienze incommunicabili, come poteva l'iniziato ai misteri eleusini sentirsi parte di una cerchia che condivideva il suo segreto?

IPAZIA: — Il segreto non veniva spiegato, ma messo in comunicazione attraverso azioni collettive. Quei riti erano in grado di elevare l'intimo accadere di ciascuno su un piano di universalità in modo tale che, pur rimanendo personale, fosse messo in comunicazione con l'intimo accadere di tutti gli altri. Nell'estasi l'iniziato sperimentava il fondo universale e indistruttibile della vita, ciò che non si altera mai eppure si trasforma continuamente. Un'altra vita.

FAZIO: — Pensi che oggi sia ancora possibile vivere quelle esperienze?

IPAZIA: — Come ti dicevo accade ogni giorno, ma in condizioni estremamente difficili e distorte.

FAZIO: — Dove?

IPAZIA: — In certe esperienze vicine alla follia, in un certo modo di vivere l'eros, in un certo uso dell'alcool e di certe sostanze psicotrope. Tutte pratiche vissute purtroppo in modo desacralizzato e distruttivo. Le istituzioni religiose fanno di tutto per negare l'esperienza dell'esaltazione vitale, perché sanno che metterebbe in pericolo la loro autorità millenaria. La

percezione liberatoria della morte nella vita, e della vita nella morte, non trovando più spazio nella religione, sta probabilmente migrando verso certe pratiche poetiche.

FAZIO: — Queste pratiche, però, trasmesse attraverso la scrittura, possono essere banalizzate finendo per perdere la loro energia di rinnovamento.

IPAZIA: — Purtroppo.

FAZIO: — Sai cosa penso? Anche noi, in fondo, stiamo parlando troppo. È servito a qualcosa tutto quello che ci siamo detti?

IPAZIA: — A cercare di porre al centro delle nostre esistenze la verità e la vita.

FAZIO: — Siamo solo in due.

IPAZIA: — Due sono già una comunità.

FAZIO: — Come in amore.

IPAZIA: — Un'altra esperienza che più ci si sforza di comunicare a parole, più risulta banalizzata.

FAZIO: — Posso dire che stasera mi sono innamorato?

IPAZIA: — Bisogna proteggere il segreto.

FAZIO: — Poco fa hai detto che non esiste alcun segreto.

IPAZIA: — Ognuno porta una verità confitta nel cuore come una spina. Quelle stille di sangue così preziose e dolci non vanno esibite.

FAZIO: — Il segreto è diventato solo un tormento?

IPAZIA: — Tu custodiscilo, proteggilo.

FAZIO: — Cosa posso fare?

IPAZIA: — Vivilo.

FAZIO: — Dove? Nell'amore?

IPAZIA: — L'amore oggi è degradato, soprattutto l'amore. Bisogna avere il coraggio di ricominciare. Sta calando la sera. Puoi accompagnarmi fino a casa?

Durante quella passeggiata, i due amici parlarono poco. Qualcuno disse di aver visto Ipazia indicare le stelle esclamando: «Quanto è bello il loro tacere!» Fazio, assorto, osservava quel braccio colore della luna.

LA POESIA DI SAURO DAMIANI

INTERVISTA

Dieci anni fa usciva Canto dell'amore assente, un libro assolutamente in controtendenza sia sotto l'aspetto della forma (le forme metriche chiuse, le simmetrie nella struttura, il simbolismo numerico ecc.) sia sotto l'aspetto del contenuto (l'amore mistico), che riprendeva antiche tradizioni sia occidentali che orientali (Il Cantico dei cantici, il Dolce Stil Novo, S. Giovanni della Croce, Rumi, Hafiz ecc.). Su tutto predominavano le lezioni dei due grandi modelli della poesia italiana, Dante e Petrarca. Puoi dirci quale importanza hanno avuto Dante e Petrarca nella tua formazione e come s'intreccia nel tuo libro il loro insegnamento?

Premetto che per me, diversamente da quanto affermano alcuni rumorosi profeti del neoateismo, il mondo presenta un ordine e un senso, non è dominato dal caos, che pure esiste e svolge anche una funzione positiva, impedendo la cristallizzazione della realtà, il congelamento della libertà. Mentre in *Nodi* l'ordine è in divenire e non è mai completamente realizzato, nel *Canto dell'amore assente* appare già compiuto, proiettato in un orizzonte metastorico e mitico, in un'armonia senza dissonanze. Per questo motivo il *Canto*, nell'insieme e nelle sue tre diverse parti, è chiuso in sé stesso, in una circolarità di esultanza, di luce su luce, ma anche di tranquilla luminosità quotidiana, di oltretempo nel tempo. Perciò la rima è necessaria, non diversamente dalla mistica numerica. I miei riferimenti sono quelli da te nominati. Aggiungerei, fra i più noti, Meister Eckart e Angelus Silesius. Fra i persiani antichi, ancora più che Hafiz, Rumi (sono un lettore assiduo del *Mathnawi*, nell'integralità dei sei libri). Hai ragione a sottolineare l'importanza di Petrarca e del Dante stilnovistico. Di Petrarca accolgo soprattutto la struttura circolare del *Canzoniere* e la sua atmosfera di evocazione, di sogno, di suggestione musicale; sono invece lontano dal Petrarca dei conflitti e paradossi psicologici, che tanta fortuna hanno avuto nei secoli successivi, sempre più centrati sull'ego, sulla sua assoluzione e dissoluzione. Per quanto riguarda Dante, quello stilnovistico dell'amore-virtù, della bellezza fonte di luce e di vita, dominante nel *Canto*, non sarà mai da me abbandonato, anche se in *Nodi* prevarrà l'autore della *Divina Commedia*.

Dante e Petrarca sono due fonti alle quali mi sono sempre abbeverato, come, credo, tutti i poeti italiani che intendano fare una poesia dalle ampie risonanze e che, venendo da lontano, miri ad andare lontano. Nella giovinezza è stato soprattutto Petrarca a parlarmi, e molto più di Leopardi, poeta che ho sempre avvertito estraneo al mio più profondo sentire, e col quale tuttavia si debbono fare i conti per comprendere la modernità. Dante (intendo quello della *Commedia*) si è imposto in seguito, quando ho sentito la necessità di entrare "nel magma", di partecipare, nel modo più

consapevole possibile, al travaglio della storia e della realtà in genere, dal big bang fino al giorno d'oggi, alle sue cronache di sangue e di splendore.

Canto dell'amore assente è scritto in un linguaggio chiaro e preciso come pochi, sebbene nella poesia di ascendenza mistica in genere il linguaggio sia oscuro e talvolta impenetrabile. Qual è il tuo modo di sentire il rapporto tra poesia e mistica?

Il percorso mistico segue la via indicata esemplarmente dallo Pseudo Dionigi nella sua *Teologia mistica*: sfocia nel silenzio, nel "Nulla" di Meister Eckart, nella "notte oscura" di San Giovanni della Croce. Al contrario, la poesia, pur scaturendo dalla notte e dal silenzio, non è fatta di nulla e di notte, ma di parole concrete e diurne, di linguaggio intersoggettivo e partecipabile, consegnatoci dalla tradizione. San Giovanni della Croce parla del suo percorso mistico e dell'unione con Dio in limpide strofe rimate, dove non una rima è fuori posto. San Giovanni è un mistico ma anche un poeta e mantiene l'autonomia della scrittura poetica. Non comunica l'esperienza mistica in atto, ma ne parla quando è terminata, accumulando, nella distanza rammemorante, metafore e paradossi («muoio di non morire») e soprattutto usando il linguaggio privilegiato del simbolo («notte», «luce»), parola evocativa ed emotiva, che connette senza mediazioni razionali finito e infinito, umano e divino, presenza e assenza. Dante nel *Paradiso* non si comporta in modo diverso. Scrivere poesia nel corso dell'*excessus mentis* significa stravolgere il linguaggio fino a renderlo impenetrabile, creando quasi un antimondo linguistico. Non dico che non si possa seguire questa strada (e infatti è stata seguita), ma mi sembra che così vengano confuse due esperienze diverse, con le loro diverse espressioni. Anche Jacopone, benché meno controllato di Dante, non riduce la parola a balbettamento; contorce la sintassi ma non la stravolge. Piuttosto moltiplica le parole, le fa esultare una sull'altra, in un ribollimento che non è mai straripamento. Il linguaggio 'delirante' del mistico nel corso della sua esperienza del divino può essere stimolante per la poesia. Ma la poesia penso sia altra cosa. Essa sfiora la soglia che conduce allo scacco della parola, tremola, evoca, si tende, sembra quasi che voglia spezzarsi, manifesta insieme il suo splendore e la sua impotenza – ma resta al di qua. L'esempio sommo è Dante. Egli ci conduce alle porte dell'ineffabile, con parole che girano su sé stesse in un quieto turbine di luce: «O luce eterna che sola in te sidi, / sola t'intendi, e da te intelletta / e intendente te ami ed arridi!». Al di là della porta non c'è più la *Divina commedia* ma un'esperienza privata, troppo traboccante per essere tradotta nel linguaggio umano. Al di là non c'è più poesia.

Questo discorso non vale per la particolare mistica della 'poesia moderna' (alla quale appartengo e non appartengo). Pound ha scritto che la grande arte serve a suscitare o a creare estasi.

Ma le estasi dei poeti moderni, che si muovono nel deserto dei valori tradizionali, finiscono quasi sempre per avere come contenuto la poesia stessa, trasformata in assoluto e investita di poteri salvifici. Esemplare è quanto scrive Mallarmé: «Le monde est fait pour aboutir à un beau livre». In realtà non è il mondo che deve essere giustificato, ma il libro, anche se bello. Lungi da essere un assoluto, la parola letteraria, e prima di tutto quella poetica, è relativa, cioè relazionale: intesse relazioni con Dio, col mondo (storico e non), con l'uomo. Nella mia poesia *Sulla strada* l'io parlante, che sta navigando nel cyberspazio, preso in una rete di rimandi e di irrisolvibili enigmi, a un tratto abbandona tutto ed esce di casa correndo per soccorrere una persona caduta e sanguinante. Nel volto del ferito, che gli sorride, il protagonista riconosce il suo stesso volto. La poesia termina col verso, che mi è particolarmente caro: «Mi sorrido, non c'erano enigmi, tutto era così semplice». La bellezza è per la vita, non la vita per la bellezza. Senza il Vero e il Bene, il Bello è alienante. La bellezza luciferina esplorata da tanti poeti moderni («sors-tu de l'abime, / o Beauté?») come scrive Baudelaire) è contraffazione, escrescenza maligna della bellezza che viene «du ciel profond», la sola a essere amica dell'uomo perché ne porta le ferite, come l'Agnello dell'Apocalisse di san Giovanni.

Un altro tema fondamentale in questo libro è il rapporto tra la conflittualità del vivere e l'ordine aureo della poesia...

Nel *Canto dell'amore assente* i conflitti sono da subito assorbiti – come giustamente dici – nell'ordine eterno, 'aureo' della poesia, che dell'ordine del mondo è simbolo vivente: non rispecchiamento, ma incarnazione, finito che sposa l'infinito e che di esso risplende. Nel *Canto* non c'è dramma. Al contrario, in *Nodi* i conflitti non sono lievi increspature di un mare sostanzialmente calmo e luminoso, ma flutti potenti, tsunami devastanti. In quest'opera l'ordine non è già da sempre dato, ma, come ho già detto, è in incessante e tortuoso divenire. Il *logos* opera nel e attraverso il caos; ne riconosce la presenza, anche positiva, ma, intrecciando nodi sempre più complessi, ne combatte la potenza disgregatrice e la indirizza verso un fine e una pienezza escatologici. Fine e pienezza che tuttavia possono essere sperimentati e gustati già ora e qui. Il tempo lineare si contrae in grani d'oro, il veleno si trasforma in miele.

«Abbiamo il mondo, ma perdiamo il cielo» si legge in un sonetto della seconda parte (Sonetti dell'amore lontano). Cosa comporta per i poeti la perdita del cielo?

Comporta la perdita della verità del mondo, ridotto a una sola, falsificante dimensione. La più significativa poesia del secolo scorso ne è eloquente testimonianza. Ma anche l'arte del '900 soffre di un tale desolante appiattimento. Questa riduzione, naturalmente, ha ragioni storiche, non è frigida escogitazione di poeti e artisti. Io mi limito alla constatazione di un fenomeno epocale. Però penso che oggi esistano le condizioni per iniziare a voltar pagina. Credo che l'età del disincanto sia giunta al termine e che si sia aperta la strada per un nuovo incantamento, che, in quanto nuovo, si diversifica dall'antico. Si tratta di un percorso non dissimile da quello di cui tratta il teologo Richard Kearney, allievo di Paul Ricoeur, nel libro *Ana-teismo: un ritorno a Dio dopo Dio*, dopo cioè che le immagini tradizionali di Dio non rispondono più alle nostre esigenze culturali e spirituali. Nuovo incantamento significa riscoprire che nel mondo, di nuovo illuminato, le dimensioni sono più di una, e che il riso e la danza non solo sono possibili, ma necessarie, in quanto manifestano la realtà più profonda dell'uomo, essere terrestre ma impastato di cielo: «O gente umana per volar su nata, / perché a poco vento così cadi?», scriveva padre Dante. È proprio per sottolineare da subito la varietà delle dimensioni che ho aperto *Nodi* con tre poesie molto diverse l'una dall'altra sia nel contenuto che nella forma. Per limitarsi all'aspetto formale, *La voce* è una poesia ampia e internamente mossa, con strofe e versi di varia lunghezza. *La pietra*, invece, è come un immobile blocco, composta com'è di sei strofe, ciascuna di cinque versi pressoché della stessa misura. Infine, la terza poesia, senza titolo, è un lampeggiante haiku.

Nodi, il tuo ultimo libro, sembra abbastanza diverso da Canto dell'amore assente con il suo entrare decisamente nel magma della contemporaneità (la globalizzazione, le mode giovanili, l'orrore delle guerre tecnologiche, i nuovi modelli di pensiero introdotti dalla scienza, in particolare dalla fisica quantistica), anche se ripropone in sottofondo la tua concezione festiva e domenicale della poesia. Dal punto di vista metrico e stilistico non troviamo più le forme chiuse e circolari. Sotto questo aspetto Nodi segna una presa di distanza rispetto alle forme tradizionali o un momentaneo abbandono?

Nodi costituisce la selezione ragionata di una vasta opera ancora in fieri, nella quale cerco di coniugare ordine e caos, chiuso e aperto, finito e infinito: Dante e Musil, se vogliamo, per prendere due esempi paradigmatici. Un tentativo, il mio, forse destinato al fallimento. Beckett diceva che l'obiettivo della letteratura è fallire meglio. Il nucleo condivisibile di questa discutibile affermazione è l'invito a mirare in alto, a porsi grandi obiettivi, degni della grandezza dell'essere umano, per nulla sminuita dalla critica dei 'maestri del sospetto', dal darwinismo, dal

neopositivismo delle neuroscienze. È quel che sto facendo. Anche sotto questo aspetto *Nodi* si differenzia in modo profondo dal *Canto dell'amore assente*, pur riproponendo, come giustamente osservi, la mia concezione sostanzialmente domenicale e festiva della poesia.

Non so se l'abbandono delle forme tradizionali è momentaneo o definitivo. Io cerco di pormi in ascolto del mondo e di me stesso, senza pregiudizi; poi, quel che sarà sarà. Un'ultima osservazione. A ben vedere, in *Nodi* non ho abbandonato del tutto le forme tradizionali. Poesie come *La pietra*, *Vacanze italiane*, *L'incontro*, *Da via Mazzini*, *L'ennesimo pozzo*, con le loro strofe di un ugual numero di versi all'incirca della stessa misura, richiamano le forme chiuse consegnateci dalla tradizione, interagendo con le poesie di forma più libera, secondo il rapporto di chiuso e aperto di cui ho detto sopra, con risultati sempre mutevoli, mai del tutto pacifici.

Uno dei temi centrali di Nodi è la compassione, la necessità dell'ascolto e del soccorso a chi è in condizione di sofferenza e di emarginazione, un tema tramato da rimandi a modelli classici come la pietas di Enea e certi cori di Euripide...

Hai ragione a parlare di ascolto e soccorso. Infatti per soccorrere bisogna prima ascoltare (ricordo lo «Ascolta, Israele!» della Torah). Credo che nel mondo risuoni un appello a cui siamo chiamati a rispondere e che la nostra vita sia tanto più umana quanto più la nostra risposta è incondizionata e piena. Non a caso in varie poesie di *Nodi* si trova la pressante domanda «e tu?»: «Tu che fai per soccorrere chi ha bisogno?». È l'appello del «volto», per usare il termine di Levinas. Ma è anche l'appello di tutte le creature, umane e non umane, coinvolte con noi nel grandioso e drammatico processo della vita universale. Per quanto riguarda gli esseri umani, la figura centrale di *Nodi* è Enea, profugo da Troia in fiamme, che porta sulle spalle il padre Anchise, pronto anche a dare la vita per condurre in salvo il genitore vecchio e infermo. Donarsi agli altri fino, se necessario, a perdere la vita. Nell'ultima poesia di *Nodi* si trova il verso «non sei ancora morto abbastanza, lo so». Sì, non siamo mai morti abbastanza per rendere più umano il mondo. La poesia moderna è ossessionata dal tema della morte. E quante volte si legge su libri e giornali della morte e della paura che essa incute! Paura della morte? Paura, piuttosto, di non morire abbastanza, di non offrirsi quanto sarebbe necessario. Nell'offerta libera e generosa si scopre che la morte è, francescanamente, 'sorella': che la morte è una variazione sul tema della vita. Nulla mi è più estraneo della ricerca dell'immortalità per via scientifica e tecnologica, una delle tante illusioni di cui noi esseri umani ci pasciamo. L'unica vita degna di essere ricercata è la 'vita eterna', che non significa affatto vita lunga, ma vita piena. È quanto dice Giuturna, sorella di Turno, nella prima

strofa di *Intervista col vampiro*, libera traduzione di un brano dell'*Eneide*. Per questo, in *Nodi* cerco di dare nuova vita, fra le tante connessioni saltate col Romanticismo e con la sua riduzione della poesia a lirica, anche a una che la modernità ha particolarmente negletta: quella fra poesia e saggezza. Per Dante, Virgilio, poeta esemplare, era il «famoso saggio», e così gli altri quattro poeti incontrati nel Limbo e ai quali Dante si legava come «sesto». Era lontano dal vero Leopardi quando definiva la *Divina commedia* «una lunga lirica».

Forse la novità più sorprendente del tuo ultimo libro è nell'ironia e nell'autoironia pervasa di umorismo che si affacciano in molte composizioni ...

Quello di cui parli è un aspetto fondamentale di *Nodi*. Penso che uno dei compiti della poesia sia quello di potenziare il nostro tono mentale, di far circolare meglio il sangue, di allargare i nostri polmoni, in una specie di ginnastica spirituale: perché la vita, malgrado tutto, merita di essere vissuta. Togliere dalla vita il riso e la festa significa falsificarla. Vogliamo sempre andare avanti a pane e acqua? nutrirci di «siliquis et pane secundo», come scrive Orazio? Ma anche Orazio non disdegnava la *matula*. Vivere pienamente la vita, questo bisogna. Non rinunciare a nessuna delle sue possibilità positive. Non amo i musoni. Non amo la poesia musona. Sono un felice lettore di Rabelais, non mi stanco di vedere i film di Totò e di ascoltare la musica di Rossini (grandissimo, fra parentesi, anche nelle opere serie). In *Nodi* mi piace giocare con Talete, san Tommaso, Cartesio, che, da persone intelligenti quali sono, sanno stare al gioco. Nel libro biblico dei *Proverbi* la Sapienza, prendendo la parola, dice: «Giocavo davanti a Dio ogni istante, / giocavo sul globo terrestre, / ponendo le mie delizie tra i figli dell'uomo». Sapienza e gioco: è il nesso, apparentemente paradossale, che dà luce e sale alla vita e, naturalmente, alla poesia.

Una novità ancora è la ripresa della poesia cinese antica (non solo nei rifacimenti espliciti), che talvolta si coniuga con una certa leggerezza che matura con l'avanzare dell'età ...

Troppe volte abbiamo la pretesa di dominare intellettualmente la realtà, di costringerla nella camicia di forza dei nostri aprioristici schemi. Bisognerebbe invece imparare a essere ricettivi, a lasciare che sia la realtà stessa a darsi a noi, come ci hanno insegnato la fenomenologia e Heidegger stesso. Con gli anni ho maturato sempre di più questa convinzione ed era naturale dunque che mi accostassi alla poesia cinese antica, nata sotto il segno del taoismo e del suo “non agire”. Seguendo

questa via, i poeti cinesi del periodo T'ang hanno sviluppato la mirabile capacità di abbandonarsi senza remore al dinamismo della natura, consapevoli di essere partecipi di un ritmo vitale che li trascende e che vibra nell'intero cosmo. È una conquista di libertà, di fiducia, di leggerezza. Nei versi finali di *Invito alla danza* scrivo: «Ho tutto. / Lascio tutto. // Danzo nel vuoto». Sì, è questo danzare nel vuoto, che perseguo. Vuoto che non è nulla, ma, al contrario, pienezza di realtà. Va nello stesso senso il mio interesse verso il buddismo zen e la sua espressione poetica privilegiata, lo haiku, oggi purtroppo degradato a vuota moda. Lo haiku, quale lo ha inteso lo zen, è frutto dell'ascolto del suono emesso da «l'applauso di una mano sola». Non so se sono riuscito ad ascoltare quel suono, o addirittura se ne sono in grado. D'altronde, l'incontro con l'altro, per quanto accogliente e intimo, non può, né deve, eliminare la distanza, la differenza. In ogni traduzione, per quanto sapiente, per quanto partecipe, esiste sempre un nucleo intraducibile. Ed è bene che sia così.

Si notano riprese anche di alcuni poeti contemporanei come Derek Walcott, Derek Mahon, Robin Robertson e Seamus Heaney. È un caso che siano tutti poeti di area inglese? Quali sono i poeti contemporanei che senti più affini?

Trovo nei poeti di area inglese, più che in altri, la capacità di riconoscere la consistenza del mondo esterno e di far presa su di esso, senza frapporre schemi aprioristici e senza risolverlo nelle astrazioni della mente. C'è in loro un franco andare verso le cose, fuori dalla prigione dell'io, dei suoi grovigli e dei suoi deliri, non di rado compiaciuti, che hanno segnato la poesia europea per due secoli. Per fare un solo esempio di poesia in cui il rapporto col mondo mi sembra esemplare, penso a *Digging* di Seamus Heaney, con la sovrapposizione e coincidenza di vanga e penna. Aggiungo una postilla filosofica, necessaria per comprendere la mia poesia, soprattutto quella di *Nodi*. Non siamo noi ad andare verso il mondo. Al contrario, guariti dalla cecità dell'ego, scopriamo che è il mondo a venire verso di noi, a offrirsi, a donarsi a noi, nella sua sovrabbondante ricchezza ma anche nella sovrabbondanza della sua sofferenza. Il mondo ci chiama a una danza comune (vedi, ad esempio, *Firmamento*) ma anche ad assumerci le nostre responsabilità (ad esempio, *Se*). Il mondo ci ricolma e insieme ci espropria. È uno dei paradossi della vita.

Non c'è un poeta che sento particolarmente affine. Mi è più facile fare i nomi di quelli che sento non affini, dei quali magari riconosco la grandezza e che mi hanno anche non poco arricchito. Sono i poeti dell'elegia: Rilke e Celan, ad esempio. Dovendo fare un nome di poeta affine, direi Luzi, soprattutto il Luzi di *Onore del vero* e di *Nel magma*.

Quali consigli daresti ai giovani amanti della poesia che scrivono versi?

Il primo consiglio: conosci te stesso. È l'indispensabile premessa per un percorso che non sia ondivago, privo di una chiara direzione. Il secondo: mira in alto. Meglio essere Achille che cade sul campo di battaglia colpito dalla freccia di Patroclo, che Iro percosso nella tenda da Ulisse. Il terzo: va' avanti per la tua strada e «lascia dir le genti». Le Muse non amano i pusillanimi.

QUARTINE

3

È poco, è molto quello che ti è dato?

Di ciò che hai, siine al cielo grato.

Sei qui, sei ora, sei te. Puoi soltanto

scegliere d'esser scelto, e farne un canto.

15

Perché agire? Lo vedi, sulla rena

l'onda cancella, rapida, ogni orma.

Passa il mondo e la sua gridata scena

e solo chi è leggero lo trasforma.

39

È brezza variopinta la farfalla,

vento per gli occhi che amano i colori.

E tu nel vento abbandonati, balla,

e quand'è tempo, sorridendo, muori.

40

Nulla che nasce sarà mai distrutto.

È l'apparenza che altro ti addita.

Se vedi tutto alzarsi e crollar tutto,

guarda: dopo la vita, c'è la vita

DA NODI

VACANZE ITALIANE

Non siamo seduti all'ombra dell'agnocasto,

né certo io sono Socrate; ma all'amico

che – incredibile! – mi chiede qual è

la mia “piccola filosofia di vita”, rispondo

che cerco di essere bello. Bello dentro.

È il pomeriggio asfissiante di ferragosto.

Siamo nell'ombra e nel fresco di una stanza,

il ventilatore che ci accarezza, due vecchi,
perché solo i vecchi, oggi, non sono al mare,
solo i vecchi discorrono di filosofia e di vita.

Il suo sogno – mi dice – era di farsi monaco.
La stanza, infatti, somiglia a una cella, solo
che siamo in due, e parliamo, e i bicchieri
di sangria, pressoché vuoti, quasi sembra
occhieggino in silenzio la bottiglia vicina.

Squilla il telefono. È la moglie. Dalla sua bella
vistosa villa sulla Côte d'Azur, lo chiama
per chiedergli della salute. “Ça va?” “Oui, oui”.
Lei sta abbronzandosi sulla spiaggia. Lui torna
pensieroso. Vorrebbe sospirare, e sorride.

Siamo dovuti venire a patti con la vita.

Di quel che sognavamo, cosa abbiamo stretto? Ma
nessun rimpianto nelle nostre parole. Lasciamo
che il mondo si pasca di sabbia, e nell'ombra
della non-cella e dell'assente agnocasto

socrateggiamo sereni, sulle labbra

la prelibata sangria.

NODI

Sono sempre stato la dannazione di mia madre,
coi libri e i giornali accatastati in ogni angolo
quasi fossero loro i padroni del mio studio.

“Un giorno o l’altro”, diceva, “ti butteranno fuori”.

E aveva ragione. Io sono uno della strada,
solo se scendo incontro l’ipse di me.

Ma ora sono qui, sulla partenogenesi dei fuchi,
sul dilemma del prigioniero e la scelta ottimale,
sull’infinito che costituisce e scompiglia il finito.

“C’è il sole, va’ fuori!” ripete, oggi, mio fratello,
gli occhi che si avventurano oltre muraglia di libri.

Poi scompare, scuotendo la testa, rassegnato.

‘Non sembra nemmeno mio fratello’, lo so quel che pensa.

E ha ragione anche lui. E ne ha tanta,

che non so se per me esista un qualche “sembra”.

“Ma chi te lo ordina?” mi chiedo anch’io, talvolta,
quando sento il mostruoso della mancanza del “sembra”.

“Sono fatto così”, poi sospiro, rassegnato anch’io.

Ma non ho ragione; o almeno non tutta:

il sono-fatto-così non è un decreto del cielo.

Ma un giorno

fuori dai giorni “Lega

tutto”, comandò una voce di fuoco, e divampò

nelle mie vene, marchiò le mie ossa – sì che da allora

il mio sono-fatto-così è un incessante ribollire,

sempre in mezzo alla strada, sempre chiuso fra i libri,

sempre aperto al volto in cui l’infinito si gloria,

sempre curvo sulle domande scottanti del mondo.

In un unico nodo: cosmo-uomo-cielo – quella quercia

che nella sua chioma accoglie l’alto e gli alati,

nata prima di me e che vivrà dopo di me, l’albero

che ricolma di pace la cupola del mio cuore
in cui sereni uccelli cantano e dormono.

SE

Se la domanda fondamentale della filosofia fosse
“Perché l’ente e non piuttosto il niente?”, l’essere
senza volto divorerebbe la mia vita, monade
che si serra senza scampo su di sé – e tu

che mi chiami, mi chiami da fuori, inghiottito
saresti per sempre dalla notte.

Ma la domanda

fondamentale della filosofia è: “Ho io il diritto
d’essere?” E così il sangue mi si rimescola
e il sonno è un cappio che mi soffoca e strangola,

finché la strada, mandando in frantumi i vetri, all’alba
irrompe nella mia camera, indica “tu” a me che tremo,
mi costringe a portarla, dura com’è, sulle spalle,
mi condanna a morire.

Morire – nient’altro.

Non prima ho il diritto d’essere.

POESIE INEDITE

IL PAESE DOVE GLI ASINI VOLANO

c'è. L'avevo sempre detto, ma mai
uno che rincalzasse: "È vero". E invece
il Paese dove gli asini volano – è certo –
c'è, lo argomenta un filosofo, non lo opino

io, con l'immancabile "ma che dici?
riponiti, smettila! Quando mai uno ha visto
volare gli asini?". Non in questo Paese,
ma un Paese dove gli asini volano – è dimostrato –

c'è. "Non ci credo". Non si tratta di fede,
ma di logica. Seguimi: c'è un burattino
a cui cresce il naso? "Sì, Pinocchio". Allora Pinocchio
c'è. "No!". Ma se l'hai appena detto! Pinocchio

c'è. Nel Paese dove gli asini volano. Non più strano
del Paese-Einstein, coi gemelli più dissimili
del piombo e dell'oro. L'impossibile ha esaurito
i suoi tesori: il Paese dove gli asini volano

c'è: come avevo sempre detto – “Il poeta!...” –
È la logica. Che confuta il sogno di Occam
e il rasoio che sbarba Platone – “La metafisica!...” –.
Quella barba è più intricata del tempo, e il Paese

dove gli asini volano – è assodato –
c'è.

FA PER ME

Non sarò mai un glaciologo. Sì, lo so,
senza di loro non potremmo comprendere
la ragione per cui i ghiacciai si piegano
lungo le valli, duttili, problema
non di infimo rilievo. Lo so bene:

ma freddoloso come sono, la glaciologia
non è scienza per me.

Né sarò mai
un cacciatore di tempeste. Anche stavolta
lo so che senza di loro ne sapremmo

ancor meno di un verme sui fulmini
che furibondano sulle Ande argentine
e in altre parti del mondo. Lo so bene:

ma meteopatico come sono, questa sapienza
non credo faccia per me.

Né sarò mai

un Kittinger. Da oltre trenta chilometri
si lanciò giù nell'aria, e quando il rombo
della troposfera gli bombardò potente
i timpani, pensò a un coro di angeli, e comprese
che il paradiso non è poi così lontano.

Non sarò mai

un Kittinger. Ma vorrei esserlo. La sua follia
è quella che fa per me.

E vorrei essere

l'acrobata (chi?) che fa surf nell'atmosfera,
dimostrando che è un fluido, e mostrando
che non c'è gusto più gusto dello scivolare
e piroettare lassù, come se il lassù senza forma
fosse la casa-dolce-casa.

Non sarò mai

quell'altissimo acrobata, ma la sua ardua arte

è quella che fa per me.

Né sarò più

il bambino che fui, quando mia madre, gli occhi
fuor dalle orbite, “attento!” gridava, “scendi!”
a me sui rami come una bertuccia, o in procinto
di saltar giù da una finestra, le scale
– puah! – fatte solo per i vecchietti.

Sarò solo

quello che sono, ora che sono capace
solo di fare surf sui versi, di scalare
e scendere come mi piace, ganzeria
delle ganzerie, facendomi beffe di chi
continua a gridare: “Attento!”.

Questa mania,

la sola che mi è rimasta, questa
è quella che fa per me.

IL PERSECUTORE

Nec vixit male qui natus moriensque fefellit

Orazio, *Epistole*, I,17,10

Forse è morto.

“Ah che bella giornata”, canticchiavo
appagato, “che bell’aria di mare”, sul bus,
per un pomeriggio domenicale beato
sulla spiaggia di miele della vacanza,
un romanzo con me.

“Ti conosco,
te! lo so chi sei!”: proprio a me,
a me, nello svuotare di facce che il bus
irradiava in quella solare domenica
dell’agosto più solare. E si dileguò.

“Ti conosco, te! lo so chi sei”: ancora a me,
cento occhi fulminanti su di me
come sopra un pedofilo, nelle vene
della città riemersa dalle ferie. “Ma...”. “Tu
non mi conosci, ma io conosco

te. Lo so chi sei”.

È morto, forse è morto.

Forse è morto

il mio persecutore, lo sconosciuto
che ogni volta, all’improvviso, sbucava

dove meno me lo aspettavo, e a me,
proprio a me, tendeva l'indice: "Lo so

chi sei", nessun posto
per ripararmi, nessun tempo –
né Pasqua né Natale né pioggia né solleone, nulla –
per sentirmi al sicuro.

È morto,

forse è morto. Forse

posso smetterla di saltar su a ogni voce. Forse

posso cessare di spiar dietro ogni angolo,

di temere ogni porta, di allontanarmi

in punta di piedi, e sudare, gemere, maledire, rompermi

la testa senza venire a capo di nulla. Forse

posso tornare a vivere, essere di nuovo...

Impossibile

invertire il tempo, fatuo

sognare ali, folle tormentarsi. Il fatto

è fatto, il detto detto, l'oggi

ha un domani annodato allo ieri, cappio

e vera.

"Lo so

chi sei": in piedi, seduto,

nelle veglie, nei sogni, lungo gli anni,
i decenni e decenni del mio errare
che ormai sente il tramonto.

“Lo so”.

Per sapere almeno –

sia morto o non sia morto il mio persecutore – che ad altro
ormai più non aspiro
che a far perdere ogni traccia di me, anonima cellula
del sangue in cui pulsa, instancabile, il cuore
infinito del mondo.

AUTOCOMMENTO

Nodi, la poesia eponima del libro (indicato con la maiuscola: NODI), è formata da 10 terzine di versi lunghi non rimati, più un distico finale. La penultima terzina (terzultima strofa, se si considera anche il distico) corrisponde alla terza, saldando strettamente inizio e fine. L'unità della poesia è potenziata dalla ritmica ripetizione di espressioni simili: «E aveva ragione» (verso 5), «E ha ragione anche lui» (verso 14), «ma non ho ragione» (verso 19). La regolarità e compattezza sono interrotte dalla settima terzina, il cui terzo verso è spezzato in due parti, in corrispondenza della «voce di fuoco» che irrompe dall'oltre e comanda all'io poetico di 'lega(re) tutto', di annodare. L'interruzione è marcata da tre forti e consecutivi *enjambements*, che se ne trascinano dietro altri di minore intensità; fanno eccezione la terzultima strofa e il distico finale, dove la tensione si placa e risolve. Prima dell'irruzione della voce 'altra', si ascoltano altre voci: quella del «fratello», della «madre», dell'io poetico stesso, in una situazione dai caratteri anche umoristici (il fratello con gli occhi che si avventurano oltre la muraglia dei libri). Lo humor, anche humor nero (*Per te, Doctor angelicus*, ad esempio) è di non secondario rilievo in NODI, partecipando al senso di gioco, di danza, di festa che è uno dei suoi tratti distintivi. La mia, infatti, è sostanzialmente, e in controtendenza rispetto a quella moderna, una poesia domenicale, festiva. Ma non certo dimentica del negativo. Un mio costante impegno è infatti quello di penetrare con vigile partecipazione nelle pieghe del mondo, storico e non, per dar voce alla sofferenza e al travaglio del cosmo, e soprattutto, per quanto riguarda gli umani, degli esclusi e degli esuli: l'io poetico non è lirico, ma testimoniale. Non a caso la figura cardinale di NODI è quella di Enea, profugo da Troia in fiamme, che porta sulle spalle il vecchio padre: una delle immagini fondanti della sensibilità occidentale. Inutile dire della potenza esplicativa di questa figura mitica, espressione di portentosi drammi storici, di cui il mio libro cerca di farsi, per quanto possibile, portavoce. L'*Eneide* è l'intertesto fondamentale di NODI. Vi traduco liberamente un celebre passo del secondo libro e altri versi che si riferiscono a Didone, Turno e Giuturna. Credo che il verso più alto della poesia latina, in cui pare di sentir risuonare il Vangelo, sia quello pronunciato da Didone nel primo libro dell'*Eneide*: «Non ignara mali miseris succurrere disco». L'ho tradotto camuffandolo e spezzandolo

La voce irrompe dunque dall'oltre, mescolandosi alle altre e insieme distinguendosi, e comanda di legare tutto. Questo comando, a cui non è possibile trasgredire, spezza lo scorrere vuoto del tempo introducendovi un senso, una direzione. La compattezza di *Nodi*, il suo ordine quasi geometrico, esprimono la fiducia della ragione di chiudere la realtà in un tutto definitivo e luminoso, in un'armonia senza tempo. La voce dell'oltre rompe questa presunzione, senza segnare, tuttavia, il trionfo del caos e dell'irrazionale, elementi estranei al mio modo di far poesia, che

persegue sempre chiarezza e precisione. La voce manifesta piuttosto l'esigenza di un ordine diverso da quello astratto, di un'armonia che operi all'interno della molteplicità e del divenire del mondo, naturale e storico. Ecco dunque la necessità di annodare molti ed eterogenei fili. Con il richiamo a Enea ho già suggerito uno dei nodi principali, quello fra cultura classica (oltre a quelle dall'*Eneide*, sono presenti traduzioni da Euripide e da lirici greci) e cultura moderna, non solo italiana. Nella terza terzina della poesia si accenna anche ad altri fili: quello scientifico (la partenogenesi dei fuchi), quello logico (il dilemma del prigioniero), quello filosofico (il rapporto fra finito e infinito), con una espressione mutuata da Levinas, uno dei filosofi contemporanei che più amo, insieme a Ricoeur, di cui uso "il termine ipse" (l'individualità particolare, che egli distingue dal generico «idem»). Nell'ultima terzina, con il sintagma «cosmo-uomo-cielo» mi richiamo alla concezione cosmoteandrica di Panikkar, teologo da me particolarmente apprezzato per la sua sintesi fra teologia occidentale e orientale. E il nodo fra Occidente e Oriente è un altro di quelli decisivi del libro, in cui si leggono traduzioni da poeti cinesi del periodo T'ang e alcuni simil-haiku. Il finale di *Nodi* è chiaramente di impronta orientale. Intanto faccio notare che la poesia si chiude con un distico, in cui il dinamismo prodotto dalle terzine, soprattutto le ultime, trova finalmente pace. Dopo la molteplicità e il conflitto delle voci e dei problemi, viene introdotta la figura dell'albero, al contempo albero della vita e *axis mundi*. La poesia si conclude con una fusione fra albero, cuore e cupola (che è insieme la chioma della quercia e la cupola di una cattedrale), fra la sacralità del tempio e quella della natura e dell'essere umano. L'ultima parola di *Nodi* è "dormono": il sonno mistico, in cui risplende la luce che abbraccia e intride l'intera realtà. Coerentemente, NODI si chiude con la parola "silenzio". La poesia iniziale è, al contrario, intitolata *La voce*. La voce, e ogni voce, si dissolve nel silenzio, l'essere nel non essere, ineffabile origine delle distinzioni e dei conflitti della realtà sensibile

Sauro Damiani

Sauro Damiani è nato e vive in provincia di Pisa. Ha insegnato per molti anni nelle scuole elementari. Ha pubblicato per le edizioni “La Torre” *Costeggiando la luce* (1987); per Moretti&Vitali *Canto dell’amore assente* (2006); per Bandecchi&Vivaldi *Senza titolo* (2009); per Ati *Nodi* (2014) Ha inoltre tradotto, per Medusa, il *De brevitae vitae* di Seneca (2006). È redattore di *Soglie*, quadrimestrale di poesia e critica letteraria, dove ha scritto recensioni-saggio sui libri dei più significativi poeti italiani degli ultimi decenni.

LA POESIA DI TOMMASO DI DIO

INTERVISTA

Nella breve nota al tuo ultimo libro di versi, Tua e di tutti, dichiarai il tuo debito ad alcuni poeti. Nell'ordine: Alceo, Leopardi, Clemente Rebora, Pascoli, Eliot, Hölderlin, Caproni. Colpisce la varietà, di lingua e di epoca, degli autori. Ai quali aggiungi anche il nome di due grandi storici latini, Cesare e Tacito. Letture vaste, non così scontate in un poeta nato negli anni Ottanta. Inevitabile chiederti come ti sei formato culturalmente e letterariamente, chi sono stati i tuoi maestri di pensiero e di scrittura, e come sei giunto alla poesia.

Caro Giancarlo, avrei dovuto aggiungere almeno dieci volte i nomi che lì ho inserito, soltanto per avvicinarmi ad indicare il debito che ho contratto scrivendo! La scrittura e il debito... di questo mi chiedi in realtà: e non è argomento da poco. Nella nota a *Tua e di tutti* ho deciso di fare riferimento a quei nomi e non ad altri, perché mi sono servito di alcuni loro versi all'interno delle mie poesie. Volutamente, non sono segnalati nel corpo del testo e sono in esso immersi e come mimetizzati. Era mia intenzione creare una sorta di secondo registro di lettura a cui il lettore potesse accedere: in un primo, la nuda lettera (se qualcosa mai come una 'nuda lettera' possa esistere); in un altro – che avrei voluto, in un'ulteriore lettura, complanare e sincronico al primo – ciò che si va leggendo è arricchito da una persistente eco di sottofondo: il continuo dubbio che quel verso che si avesse davanti agli occhi non fosse mio, ma potesse essere di uno di quegli autori che tu hai riportato e che ho voluto aggiungere alla *Nota*. Vorrei una lettura che avesse sempre sottesa una domanda: chi è il poeta e cosa è la tradizione? Chi è Alceo? Dov'è la sua poesia? Chi scrive qui? Il poeta – o meglio: la poesia – è sempre un canale di scritture trapassate, un mezzo, un *medium* attraverso cui tutto ciò che è stato scritto può trovare una fessura per riemergere e incontrare nuovamente figura e senso. Mi viene in mente un verso che ho riletto di recente di un poeta che amo molto, Wallace Stevens: «Beings of other beings manifold», esseri che sono d'altri esseri collettori, ecco: mi sembra una definizione di chi sia il poeta.

Ora che ci penso, Giancarlo, questo verso di Stevens mi rimanda al nome di un altro poeta che forse è stato il primo che ho letto *davvero*: Fernando Pessoa. Scrisse la mia prima poesia in un periodo di convalescenza (avevo preso una grave distorsione ai legamenti di una gamba, giocando a pallacanestro), proprio qualche tempo dopo il casuale ritrovamento, a casa, di un suo libro. Era un'edizione tascabile senza testo a fronte, di un inquietante color pesca, che presentava una traduzione non so adesso dire quanto attendibile di *The Mad Fiddler, Il violinista pazzo*, uno dei libri ortonimi in lingua inglese di Pessoa. Ne ho un ricordo incredibile e non so quanto una rilettura di oggi confermerebbe l'entusiasmo; a quel tempo lo lessi e lo rilessi: me ne intrisi. Avrei avuto

modo di studiare davvero Pessoa soltanto molti anni dopo, all'Università (a Milano, al tempo, insegnava il bravissimo Piero Ceccucci: per tre anni di fila ho seguito le sue lezioni), eppure già al tempo mi fece un'impressione enorme. E forse l'idea del poeta come essere abitato da altre voci, ospite che accoglie esattamente per quanto è accolto, iniziò a lavorare in me a partire da lui. Gli ultimi versi della poesia *Dream* sono i seguenti (la leggo ora, in lingua originale per la prima volta, dal sito-archivio della sua opera, *arquivopessoa.net*): «There we shall awhile gain / all the elusive selves / we never can obtain». Forse la poesia ha sempre in sé questa promessa? O meglio: è di questo che si sostanzia la sua *promesse du bonheur*? Di poter essere collettore di quei *sé sfuggenti*?

Fra il mio incontro con Pessoa e quello con Stevens (che è molto più recente) ci sono in mezzo due poeti di cui non posso proprio tacere, un poeta italiano e un altro poeta americano. Il primo mi è stato compagno di tutta l'adolescenza: Eugenio Montale. Durante quegli anni, pur avendo letto e riletto gli *Ossi di seppia*, elessi i suoi mottetti a modello di perfezione assoluta. Mi affascinava l'abilità di tenere compatto il tessuto poetico, di racchiudere un'ardita complessità in un movimento musicale solo, breve e totale. Ancora oggi il mottetto numero otto mi dà i brividi: *Ecco il segno; s'innerva*. Da Montale sono arrivato al secondo, T.S. Eliot, e al suo *The Waste Land*, che ho iniziato a studiare e a tradurre integralmente sui banchi di scuola, durante le ore di biologia... ancora oggi Eliot è per me un maestro immenso, per la capacità sapienziale e sinfonica della sua scrittura: da lui (e da Pascoli) ho compreso cosa sia l'arte del montaggio.

La mia formazione è stata sostanzialmente su questi tre autori, più i classici della letteratura italiana, ovviamente, fra cui spiccano Leopardi, Ungaretti e Quasimodo, letti e amati anch'essi fin dall'adolescenza. Tutto il resto è arrivato dopo, in un turbine di letture voraci, negli anni universitari. Fino ai 21 anni non avevo mai letto né conosciuto un poeta vivente, né avevo mai fatto leggere ciò che scrivevo ad anima viva. Se qualcosa è cambiato, devo ringraziare un poeta di Milano, Stefano Raimondi: se non ci fosse stato lui e i cicli di incontri *Parole Urbane* da lui promossi e curati, non avrei mai saputo che potesse esistere un mondo della poesia fatto da persone vive! Fu la lettura e lo stravolgimento per il suo libro *La città dell'orto* (Casagrande, 2002) a dischiudermi la possibilità di intravedere cosa potesse essere la poesia nel mio tempo. Fu lui a leggere i miei primi versi e a distruggerli: mi ricordo ancora il giorno in cui mi invitò a casa sua e mi suggerì di buttare tutto, di ricominciare ogni cosa daccapo, di leggere Milo De Angelis, fra gli altri, e *La lettera di Lord Chandos* di Hugo von Hofmannsthal. Fu un battesimo salutare.

Per la mia crescita fu poi decisivo l'incontro con il poeta e la poesia di Mario Benedetti e quello con il pensiero di Carlo Sini: due esperienze che, in modi molto diversi, ancora lavorano in me.

La ricerca filosofica ha sempre avuto un'influenza sulla mia scrittura: non posso pensarla disgiunta dalla ricerca poetica, sebbene sappia bene la distanza che le separa. Nondimeno, poesia e filosofia sono legate dalla medesima tensione verso l'esercizio, verso la verità. Quando Platone fa dire a Socrate nel *Fedone* (91a) che non si darà pensiero se quello che sta per dire appaia vero agli altri – se così avviene tanto meglio, aggiunge –, ma è primariamente importante che esso appaia vero a sé prima che ad ogni altro, sta descrivendo un'urgenza che è propria anche della parola poetica moderna, anzi ne è la sua condizione elementare: ovvero che essa non è mai legata ad un'occasione estrinseca, mondana, ma sempre ad un vivo motivo interiore, ad una tensione assolutamente relativa (ovvero in ognuno diversamente assoluta ogni volta in cui accade) verso la verità della parola. Il poeta, come il filosofo, chiede e cerca una parola che *produca* l'esperienza della verità, che la spartisca e la esibisca, ogni volta da rifare e da ricominciare, dialogo dopo dialogo, poesia dopo poesia.

Veniamo a questo tuo libro, che è tra i più persuasivi di questi ultimi anni, e non parlo solo dei giovani. In un incipit dichiari: «Cerco la presenza. Nelle cose che faccio. / Le finestre perdono il cielo che le sovrasta / così facilmente». Nella chiusa di un'altra (Il cielo sgombro; con gli alberi di castagno là) scrivi: «Io voglio capire / come splendono per la terra oscura / tante vite». E in un'altra chiusa (La città che splende. La notte): «Lingua morta / che nelle cose vive alberghi e lasci / la tua crepa come uno stigma; fa' che io possa / mettere la testa tutta dentro / che io vi spinga / battendo reni cosce e petto un pugno / di gioia terrena». Mi paiono dichiarazioni di poetica molto esplicite, ma vorrei che approfondissi il tuo rapporto tra poesia e lingua, poesia e mondo, vorrei poter dire fra poesia e realtà, se quest'ultima parola non fosse così problematica. Ma i poeti esistono per dire la complessità delle cose del mondo.

Dici bene, Giancarlo, sì: sono strenuamente convinto che oggi la poesia rappresenti uno degli ultimi baluardi a difesa della complessità. In quanto arte senza prezzo, ultima arte praticamente estromessa dal consumo capitalistico, la poesia davvero potrebbe essere libera da ogni costrizione, libera dai dettami all'omologazione e alla bieca semplificazione. Eppure quello che vedo è che spesso così non è. Se osservo il mondo della poesia contemporanea non mi sento di dire che la complessità intellettuale sia sempre riconosciuta come un valore: anzi, spesso è proprio l'improvvisazione e l'arroganza – per non dire l'ignoranza – che suscitano più interesse. C'è la strisciante idea che la poesia sia “un movimento ingenuo dell'anima”, a cui basta un minimo di tecnica compositiva per essere condivisa; questa deriva, spesso sovraesposta, ha comportato, al contrario, un'altrettanto imbarazzante intellettualizzazione della parola poetica, che manca del tutto

di comprensione di cosa possa essere la poesia e cosa sia stata. Da un lato abbiamo la poesia dell'espressivismo (usiamo questa brutta parola), ovvero l'ingenua esposizione di stereotipi emotivi attraverso una lingua esornativa, altrettanto stereotipa; dall'altro abbiamo la sua radicalizzazione opposta, ovvero l'idea che poesia sia dia soltanto se inserita in una cornice concettuale la quale è più importante del testo stesso (come se Duchamp non ce lo avesse già ricordato un secolo fa), testo che finisce o per essere giustificato a posteriori o che finisce per essere epifenomeno di un'idea, in quanto meccanica esecuzione o caotico sovvertimento di convenzioni e attese di un lettore, tra l'altro, superbamente supposto. Per questa via, non solo sfugge totalmente la differenza fra prosa e poesia (e a molti sedicenti poeti sfugge completamente), ma si potrà chiamare poesia qualsiasi cosa. Due idee di poesia da cui io mi sento parimenti distante.

Se dovessi prendere posizione, credo che la poesia sia quell'arte in cui il linguaggio abbia a che fare con un «residuo insolubile», come lo definisce Nietzsche in *La visione dionisiaca del mondo*, che lotti con esso, corpo a corpo per trasformarlo in un «Singbarer Rest», citando Paul Celan, ovvero in «residuo cantabile» (da *Svolta del respiro*): qualcosa che resista ad ogni concettualizzazione e che debba nondimeno essere oggetto e origine di un canto, linguaggio residuale offerto in oblazione al cammino verso la musica. Per me la poesia proviene da e deve mantenere sempre un legame con il gesto e il suono, altrimenti diventa meramente letteratura, cosa di lettere, cosa linguistica: inerte oggettualità (al meglio: prosa). Al contrario, per me la poesia è un'esperienza, è l'accadere di un'esperienza; è il linguaggio portato al punto di fusione del suo nocciolo, ovvero linguaggio che si rovescia (non a caso Celan parla di *svolta del respiro*, di *Gegenwort*) e si ricorda che fu gesto, che fu grido, sebbene non si stacchi dal dire e dallo scrivere che le è ormai proprio. E quando dico linguaggio, dico di quell'astratto complesso, in verità metamorfico e transeunte, che si trova nel punto di intersezione fra la tradizione poetica occidentale e il linguaggio quotidiano. Ecco perché per me scrivere ha sempre a che vedere con i morti, con la «lingua morta», con la scoperta della vitalità dei morti; ed ecco perché per me la poesia è principalmente «esecuzione» del testo poetico. Lo diceva Valéry, in uno scritto del 1937: «C'est l'exécution du poème qui est le poème». È l'esecuzione della poesia che è la poesia, ovvero non c'è altro che la messa all'opera del testo poetico attraverso la lettura del testo poetico. Ogni lettura è l'esecuzione del testo, in un duplice senso: da un lato lo si *esegue* come una partitura, nel senso in cui noi diciamo che l'esecuzione di uno spartito musicale è la musica, scoperta della possibilità di dare il proprio corpo ad una vivente eredità di morti; dall'altra si *esegue* un testo come il boia compie l'esecuzione sul colpevole, nel senso che ogni esecuzione è la messa a morte del testo, la sua de-finizione, quel momento che non tornerà mai più: ogni esecuzione è unica, sempre la prima e l'ultima ed è contemporaneamente la morte di colui che la esegue. Se non si legge una poesia con

questa duplice coscienza, con questa «presenza», non si sta leggendo una poesia, ma si sta usando il fiato per leggere un testo (si sta leggendo prosa, anche se il testo va a capo). La poesia è di chi sia disposto e allenato a prestare il proprio corpo al «disio d'i corpi morti», come dice Dante nel *Paradiso*, al desiderio dei morti di riavere un corpo nel corpo del lettore e al contempo di chi è disposto ad uccidere il mondo, a farsi boia, a sentire la realtà morire nelle proprie parole, essendone il festoso colpevole, gioiosa vittima e gioioso carnefice. Questa è l'opera, questa è l'orgia della poesia.

Le questioni che poni ci riportano nel cuore della nostra modernità, e di una parola che respinge ogni forma di chiacchiera, «la variopinta chiacchiera dell'esperienza» cui allude proprio Celan in un altro suo libro memorabile, Cristallo di fiato. E tu sai bene quanta grandezza e quanta infelicità sprigioni dalla poesia degli ultimi due secoli, con tutte le sue ambizioni, i suoi slanci generosi e le sue spaventose cadute – che forse erano già comprese, quasi inevitabili, negli slanci iniziali. Il riferimento alla splendida, inquietante Lettera di Lord Chandos di Hugo von Hofmannsthal – un testo che chiunque voglia abbracciare la poesia dovrebbe leggere compiutamente – parla proprio di una disfatta, di un uomo che, dopo aver goduto di uno stato di pienezza e di esaltazione, si trova, come Tantalo, nella condizione di chi vede «scattare in alto i rami carichi di frutti di fronte alle mie mani protese», perde «ogni facoltà di pensare o di parlare coerentemente», sente insomma il peso di una lingua e di un pensiero che si vanno sfilacciando e disgregando. Ti dico questo perché io sento, nel tuo libro, sia l'esperienza della crepa, del disastro, del tremore, dello sfaldamento, sia la volontà di far danzare la lingua, di ricondurla a una nuova forma di ordine e di limpidezza. Penso ai versi di Quel che ammonirono i libri santi, che riporto interamente: «Quel che ammonirono i libri santi. / Quel che scrissero i poeti. Le epigrafi. / I ruderi. Le pietre le caverne / scavate con le mani in gloria / del sangue di bufali, di elefanti. Tutto questo / essere stati non basta / bisogna ripetere tutto, capitolare. / Bisogna pagare».

È ad un tratto inquietante e atrocemente ovvio constatare quanta prepotente infelicità la poesia del '900 abbia rivelato all'uomo, con quanta orribile brutalità abbia dovuto fare i conti. Mi vengono in mente alcuni versi scritti nel 1957 nel *Trattato poetico*, da Czesław Miłosz: «Chiunque in questo secolo tracci / con bianca mano una serie ordinata di lettere / sul foglio, sente bussare, sente le voci / di poveri spiriti prigionieri nel muro»; e pochi versi più avanti aggiunge: «Si spaventa così / chi impugna la penna. Oscuramente / sente in sé crescere l'orrore». L'evocazione dei campi di concentramento è terribilmente chiara.

Non è tollerabile pensare ad una poesia che semplicemente sia dimentica di tutto questo. Una poesia che sia sorda a quell'orrore che Miłosz ricorda – e ricorda in ogni verso – è una poesia che, al di là di qualsivoglia strumentazione di cui si fregi, sfocia nella più deteriore arcadia. Se abbiamo avuto la fortuna di essere nati in un luogo, in un tempo e in una condizione sociale per cui gli orrori ci appaiono lontani, non possiamo per questo credere ingenuamente in una poesia che sia altrettanto. Come corpi sociali saremo pure immuni dalla più atroce violenza della Storia (è ancora tutto da vedere), ma non saremo né immuni dalla storia dei nostri corpi morituri, né la nostra scrittura potrà esserlo, proprio perché – se tale vuole essere – giunge da lì, da quel passato, da quell'arcaico preistorico di lotta, violenza, orrore, memorabile per frammenti e per lo più immemorabile. Siamo l'*Homo* che ha sterminato il *Neanderthal*, siamo la razza di Caino che ha ucciso Abele; la poesia non può dimenticare tutto ciò, o almeno: provo a non farlo quando scrivo.

La poesia che qui riporti, durante la scrittura di *Tua e di tutti*, diventò una sorta di talismano, un *memento* privato; tanto che per molto tempo pensai che dovesse essere l'apertura del libro. Ha preso le veci di una bussola che guidasse le altre poesie che andavo scrivendo, come se avessi paura di allontanarmi da quell'intuizione che lì mi sembrava chiaramente espressa. (Mi rendo conto soltanto adesso quanto la vicinanza alla poesia di Mario Benedetti e alla sua ossessiva idea sia stata importante per indicarmi la necessità di *non distrarmi*, cercare di rimanere saldamente fedele nella scrittura ad alcuni punti irrevocabili, da cui tutto sembra volerci portare via). Il testo, tra l'altro, nasconde il riferimento a due autori che mi hanno aiutato e accompagnato nel percorso di scrittura: *l'incipit* è uno dei tanti incredibili primi versi di Clemente Rebora (da una poesia del 1926), mentre la parte oltre il corpo centrale rielabora alcuni celebri versi di Pier Paolo Pasolini, da *Il pianto della scavatrice*: «Solo l'amare, solo il conoscere / conta, non l'aver amato, / non l'aver conosciuto». Insomma cerca *in re* di fare ciò che dice di fare: da un lato rammemorare, dall'altro però rivivere e fare proprio, come si può, ciò che ci è stato lasciato da quel passato.

Detto questo, non intendo dire che la poesia debba essere la lamentosa prefica dell'incedere della Storia. Come tu suggerisci, la poesia ha profondamente in sé anche l'ambizione di reinventare ed essere ad ogni verso un paradiso. Mettere ordine nell'informe della vita brada, seguire e dare un movimento che sia euritmico, sapiente. Forse dopo un mezzo secolo di distruzione, la poesia contemporanea (e forse proprio quella della mia generazione?) è quella che potrà tentare un'opera di ricomposizione delle forme, di rifunzionalizzazione, di un manierismo che sia solare riappropriazione e non più malinconia, lutto. Sarebbe bello che si potesse riottenere una forma liberata, una forma per una poesia capace di accogliere una gioia talmente ricca da essere il doppio e il rovescio di se stessa: misura e per ciò anche oltranza, sfondamento; un eliso senza che vi sia oblio.

Torniamo a Tua e di tutti. Fin dall'indice, si capisce subito che è un libro consapevole e strutturato: tre sezioni (Con gli anni, Il volto ci chiede, Dove), precedute ciascuna da una poesia che costituisce una sorta di prologo (Tutto questo non possiamo noi dimenticare, Essere stati, Ciò che faccio). Conclude un testo dal titolo emblematico (Dopo, prima) e dalla chiusa altrettanto significativa («Nascere non è / generare; oggi bisogna dare / vita alla vita») che è forse da ricollegare alla chiusa della poesia incipitaria («Anche lui, mentre mette in opera il mondo / sorride / in nome di nessuno»). Il tutto numerato da uno a sette, e immagino che anche questa scelta, abbastanza inconsueta, abbia una sua ragione, magari propiziatoria, se non addirittura numerologica. Ci vuoi spiegare come sei arrivato a questo ordine, e, in generale, che cosa significa per te dare ordine a un insieme di liriche isolate, costruire insomma un libro vero in cui tutto si corrisponda?

Io scrivo singole poesie e non avanzo per progetti. Anzi, ho un certo orrore, quantomeno diffidenza verso le scritture programmate, pensate in anticipo, preordinate. E lo dico perché ho vissuto una fase in cui scrivevo così: prima di *Favole*, uscito nel 2009, ho scritto almeno altri tre libri inediti (e che rimarranno inediti, per fortuna) scritti a progetto, con una struttura preordinata. Dopo *Favole* ho smesso: avanzo di solito alla cieca, lasciandomi guidare da ciò che accade, da ciò che leggo vivo sento; semmai può capitare che una cellula ritmica mi catturi, oppure un singolo breve giro frastico che io sento come picco di intensità. Accumulo tutto in un file\foldone, da cui lentamente ricopio, correggo, sovrascrivo in altri file\foldone, via via più filtrati. È un processo simile a quello di una acetaia. Ad un certo punto, sento l'esigenza di mettere ordine, di selezionare ciò che si è già selezionato e di costruire un libro. Non so dire se mi piaccia; è una parte molto faticosa e sofferta, ma al contempo non potrebbe che essere così: odio l'idea di far perdere tempo ad un lettore di poesia, per cui cerco di togliere ogni componimento che mi sembri irrilevante. Per *Tua e di tutti*, ho passato 5 anni a scrivere e a selezionare componimenti e a distribuirli in una struttura che mi sembrava equilibrata, sensata; ho passato un anno in cui non ho aggiunto nessuna poesia nuova: ho solamente tolto e spostato. Sarà ridicolo, ma ero ossessionato da due modelli: le *Bucoliche* di Virgilio e le ultime opere di Caproni. Nel frattempo era sorto il tema centrale, il nucleo, ovvero la sezione *La ricerca dell'esperienza*, che ancora oggi mi sembra quella più convincente: il mio libro mi sembra stia tutto lì. Ogni mese che passava, mi rendevo conto che quel mese trascorso mi avevo aiutato a vedere irrilevante un testo, un verso, una parola. Questo è stato bellissimo, esaltante: sembrava che fosse il tempo a scrivere, togliendo, sottraendo, lasciando emergere ciò che era lì e doveva lì rimanere. Poi, poco prima della pubblicazione, feci leggere

alcune poesie a Mario Benedetti. Andavamo insieme ad un premio a Teramo; capitava molto raramente che ci leggessimo testi inediti e, se parlavamo di poesia, descrivevamo orizzonti verso cui la scrittura poteva tendere, oppure di maniacali e microscopici problemi formali (ricordo ore di discussione intorno ad una virgola di un verso di *Tersa morte*). Gli feci leggere le poche poesie recenti che avrei letto quella sera, ma avrei escluso dal libro; Mario mi consigliò fortemente di inserirle (la poesia *Ciò che faccio* era fra queste). Non potevo non fidarmi: raramente si è esposto con così ferma convinzione. Questo mi costrinse a rivedere la struttura e ad aggiungere quelle sezioni singole a cui tu accenni. Il che però mi sembra abbia aiutato a risolvere qualcosa che mi creava problema: sentivo che c'era bisogno di articolare meglio le parti di più componimenti, come a voler creare una sintassi per compiere un discorso non più logico-verbale, né orizzontale, ma ciclico e figurale, in cui le sezioni con più componimenti fossero le frasi, e le sezioni con un singolo componimento le congiunzioni e la punteggiatura che potessero dare la spinta alla frase successiva. Infine, l'ultima parte porta a chiarezza – così mi sembra – motivi e spunti che già sono presenti nei primi componimenti, in qualche modo ripetendoli, allargandoli e radicandoli. Mi rendo conto adesso che, sebbene sia convinto che l'unico vero libro che un poeta possa scrivere sia la propria opera complessiva, magmaticamente esplosa in frammenti divergenti, fatta anche di testimonianze e di incontri, di debiti e di rilanci, al contempo il libro come entità testuale, coesa, autonoma, è ancora radicato nella mia idea di arte: non riesco a non pensare che sia ancora la prova principe del discorso di un poeta.

Ti chiederei, per concludere, che commentassi una delle poesie raccolte in questa tua breve antologia poetica.

Mi è difficile commentare una mia poesia. Credo che i testi che qui sono presentati andranno quasi tutti in una nuova raccolta; ma è ancora presto per dirlo, non sono ancora giunto alla necessità di mettere ordine definitivamente alle carte degli ultimi tre anni di scrittura: tre anni sono ancora pochi. Mi piace però concludere dicendo che l'ultimo componimento ancora inedito è ispirato dalla riscrittura del diario di Cristoforo Colombo che fece Las Casas (poi tradotto nell'Ottocento da G.B. Torre) e dal suo viaggio verso quell'America che non sapeva che avrebbe scoperto. Mi piace che ci sia questa catena che lega scrittura a riscrittura, testo a traduzione, che porti ciò che fu scritto verso luoghi inimmaginabili a chi scrisse: chi legge scopre ogni volta la propria America. Non è una questione formale: mi sembra importante lavorare su questa traccia, non distrarmi da questo sentire,

dall'ascolto di queste voci, di questa usura che di bocca in bocca, di mano in mano avanza. Mi viene in mente una poesia che adoro, *Les phares*, di Baudelaire: più scrivo, più la poesia mi appare «un cri répété par mille sentinelles», «Un ordre renvoyé par mille porte-voix». E infatti il finale di questa poesia non è mio: è di Beppe Salvia, un poeta a cui devo molto.

*

Quella volta che hai trattenuto il sorriso
per un tempo lungo, come un colore.

Quella volta che lo hai tenuto nel viso
prima della forma, prima del dolore
che ne sagoma il contorno.

Ci sono i parchi, le stagioni. Oggi sono due giorni
che piove a dirotto. La terra fuori deve essere fradicia
di cielo e ad ogni passo dovresti sentire un rumore.

L'intrusione delle nuvole. La sagoma del sorriso.

Cielo e viso sono sentieri.

*

Fare l'amore fino a fare i figli. Addentrarsi
nella genuflessione. Dire prendo questo corpo
senza limiti; a furia di reni sfondare
il fondo cupo dei preservativi. La neve poi
che immerge ogni cosa. Palazzi, strade, ogni volto
oltre i fiumi immemorabili della storia.
Oggi volevo fare l'amore con te. Oggi volevo
sbranare la paura di essere solo due
corpi finiti.

*

Entrare. Nel petto. Nei chilometri.

La faccia muta come una terra. Questo cielo allora

di schiena attaccato durante il sonno

senza tempo, per ore. Fare l'amore senza il minimo sospetto

che vento, carezze, maremoti delle braccia incredibili

fanno l'opera, tengono

aperti i visi degli amanti, aperti al crollo degli anni

tutti gli istanti. Ti prego, tieni a mente tu

il paesaggio scavato di strade, questo volto grande.

*

Tutto questo non possiamo noi dimenticare

una volta cominciata questa impresa.

Il giovane ragazzo down

distribuisce i giornali. Tutte le mattine

non li vende non li compra

sotto la pensilina. Quando piove.

Quando c'è il sole. Tiene il conto

dei minuti che mancano, perché arrivi

perché arrivi il pullman che ti scacci nella città

verso un lavoro altrove. Ha trovato

il suo compito; la sua fatica, il suo posto

senza prezzo né guadagno. Prendi

il giornale che ti porge; guardalo.

Anche lui, mentre mette in opera il mondo

sorride

in nome di nessuno.

*

Con gli anni la vita si complica
si confonde si immischia
la certezza non si dà
nelle mani mai. Le persone dilatano
s'allargano rughe pance
gli anni sono ricordi nel parco
la stessa strada
che continui a fare e rifare
e gli alberi. Dentro il ventre di una donna
a godere steso con la faccia sporca
sulla terra; nella montagna
fragile delle paure che dilava
cancella
amici case paesi. E ogni mondo
a cui hai creduto come cosa salda e vera
è già di altri negli altri corpi
come una bufera che non riconosci più; che non riesci
ad amare di più.

*

La città che splende. La notte.

Il vuoto le strade. Gli angoli scavalcati

dal fiato corto le poche

donne sui marciapiedi e sembra tutto catrame

questo tempo, senza rimedio

senza soccorso. Ma poi alti

sono gli uomini che dormono sui prati

e le pietre delle fontane, slabbrate

sono piene di muschi foglie ombre ed è notte però

il vuoto, le strade. Lingua morta

che nelle cose vive alberghi e lasci

la tua crepa come uno stigma; fa' che io possa

mettere la testa tutta dentro

che io vi spinga

battendo reni cosce e petto un pugno

di gioia terrena.

*

Piccola donna negra che
ti scaldi contro il vetro
del supermercato SMA; lì c'è
il getto d'aria calda che proviene
dal motore
dal condizionatore che t'allontana
dal freddo dell'Inverno, mentre cosa aspetti tu
che arrivi il tram. Giorno finito
è notte ormai
la strada
la strada. Quella che prima
di arrivare a casa ti porta
lungo il vento i volti i fari
e sembra dover finire qui, al gesto
di te che ti ripari
ti volti
perché sia meno per un po'
questo essere
l'essere
senza di noi.

*

La terra è una crosta sottile
asfalto tubi ghiaia, poi
strati già fossili, laterizi, fondamenta e più giù
la muta rena. E questa lingua falsa
sembra tenerci, trattenerci
sul piano sicuro delle cose; dare fiato
aria sopra i cortili, nelle vette gli alberi
la luce che lì s'incurva e piega secondo la mano
che prende, la mano che lascia. Ma nell'ambra.
E nella pattumiera. Ai bordi della strada, nella bolla cava
dentro la corteccia e dentro la sepolta
pietra lentamente abrasa, la vita
è meno morte che questa
carne sfatta sempre più
dalla gioia; che è
e trema.

*

Ritornano

nella forma; a milioni. Nella mano.

Nell'intenzione. Nell'ansia che fu luce

chiara e di un abbaglio

sprigionato dal gesto. La città; la sera la notte

per tutte le strade. E se

questo scrivere buio inverno è guardarsi, e non

semplice morire di più. I muri, poi

le stanze. Aprirle; toccare

la corteccia e l'abbraccio, di sbieco

gettarsi di spalle senza faccia e nudo. Dimmi dove

qualcosa nasce. Dimmi cosa

sei; dimostrati

quel suono totale pietra viva basalto nella voce di chi

io ho perduto.

*

Dentro camminano; e fanno chilometri.

Scartano strade e bivi, procedono

a testa bassa a lato delle metropolitane.

Spostano mucchi di terra

di idee e ideologie e poi vanno

dentro aree popolate, supermercati

strade, scuole e spiazzi. Sopra scale di condomini

aprono piccole

porte di ferro grigio; e si incontrano su tetti larghi

e piani, dei più alti

edifici. Da lì s'affacciano

verso il vento, insensato e caldo.

Non si parlano. Non si toccano. Traforato

da luci che spaccano

una ad una tutte le case, guardano

l'immenso catrame e cemento umano

di cui non sanno nulla. Insieme sono

bradi, fertili e seri come gli animali inutili.

Il cielo gli lecca il volto e così li chiama

a fare da sé

qualcosa, per vivere una vita.

*

Infine si alzò dal tavolo

e ci mostrò una strada che scendeva verso il basso.

E disse: noi ci perderemo

perché molte sono le luci e gli ostacoli invisibili.

Troveremo scale a ritroso, ci saranno

scrigni di quercia sepolti sotto lampioni e fra le braccia

avremo d'improvviso scheletri di balene.

Vi aspetteremo, dentro il corpo

del piccione sull'asfalto, fra foglie

umide sparse mentre l'acqua

ci sarà addosso senza pioggia né nuvola né vento.

A metà del viaggio, ci ritroveremo lungo il bordo

di un lago che vedremo

nella bugia della mente. Sapremo poi muoverci ancora

varcare metropolitane, credere ai bidoni e ai carrelli della spesa.

Sapremo parlare. Riconoscerci. Fuoriuscire.

Sapremo fare a pezzi questo niente

e alzeremo le braccia, canteremo felici.

*

Mi dicono che nascono.

Mi dicono che vivono.

Che scappano dalla pancia della madre

e crescono. Mi dicono che circa

cento su mille bambini

nascono guerrieri

prematuri lottano, devono

battere il tempo che li dava per vinti e sfuggire

alla morte che li rivuole indietro.

Maxim ha tre buchi in pancia. Nato da tre mesi

ha già volvoli nello stomaco.

Non può defecare né mangiare

è nutrito per via parenterale eppure vedi

come stringe la mano della madre, come s'agita

vuole vivere a tutti i costi

questa vita che non sa.

Ma la pelle si screpola; è membrana fragile

e grida come un'aquila. Per quanto faremo

niente e niente

fino in fondo ci protegge

dalla paura di vivere.

*

Tutti questi mondi. Che camminano.
Che prendono. Che sconfinano.
C'è spazio qui; e canta l'arabo col maglione azzurro
mentre passa il tram. Scavalcata
come bidone primavera cemento, ogni cosa splende
si perde e dice stai
fra mondi; confratèrnati. Con labbra di grafite
di' loro: slacciatevi
spargetevi, dislocatevi. Il ragazzo ha già
le pupille dilatate; e i luminosissimi lumi del mondo
si distendono e si gonfiano, mentre va
un altro giorno a morire
dietro gli umani sogni, che ruotano
che gridano; che camminano.

*

Quando apri la porta.

Quando apri l'acqua la finestra il frigo.

Quando è giorno e quando è buio

nella stanza e sembra

tutto già notte. Quando canti cammini salti

dentro un sogno di qualcuno. Quando sei

dentro qualcuno e godi, sbracci, ti alzi

quando vomiti e stai male

quando ti scalzi e nudo entri

dove hai sempre voluto essere e canti

cammini salti

alzi la voce e scopri che non è tuo

nessun lavandino buco pianto, nessun braccio

nessun passo, niente è nelle tue

mani mobili.

*

Un operaio, in piedi, sul bordo della strada.

Col busto fermo, ridendo

rovescia luce e catrame mentre un altro

con un bastone, lo stende raso

nel sole forte di maggio. Riparano la strada.

Ricoprono ogni strato. E fuma; e brilla.

Perché vi sia un passo in più

oltre la pozza. Perché vi sia spazio

oltre questo spazio, perché vi sia

qualcosa senza nome che nel nome si faccia avanti e prema

grande emanata luce e mossa

sul bordo della strada. Non siamo

ancora dentro abbastanza. Avvicinati di più. Guarda.

Adesso qualcosa dovunque

ti sta chiedendo di risorgere.

*

E se questo mare non finisse. Se ci fosse altro mare
oltre il mare. Oltre questo
azzurro e nero e buio e luce spazi
altro azzurro e nero e buio, altro solare
e ancora più vasto
rifrangersi d'orizzonti. Dicono che per legge
fra due terre si tenda il mare. E se non vi fosse terra.
Non vi fosse limite. Se ogni limite non fosse
che accecante oppure opaca mobile
superficie di un tragitto
in una mente senza fine mai. E se questo
che calcolo e conduco
a furia di matematiche e compassi e mappe
non sia che uno dei possibili
cammini fra mare e mare, l'errore essendo
un bene moltiplicato altrove.
E se io procedo.
E se indietreggio. E se io già
sono da sempre
nel mare
come chi s'è perduto.

Tommaso Di Dio (1982), vive e lavora a Milano. È autore del libro di poesie *Favole* (Transeuropa, 2009), con la prefazione di Mario Benedetti. Nel 2012 una scelta di sue poesie inedite è stata pubblicata in *La generazione entrante* (Ladolfi Editore, prefazione di Stefano Raimondi). Nel 2014, esce il suo secondo libro di poesie, *Tua e di tutti* (Pordenonelegge-Lietocolle), tradotto in francese da Joëlle Gardes per *Recours au Poème éditeurs*. Nel 2015 pubblica on-line la plaquette *Per il lavoro del principio*, nata all'interno del progetto *Le parole necessarie*, in collaborazione con Il Centro di Poesia Contemporanea di Bologna e l'Ospedale Sant'Orsola. Dal 2015 è membro del comitato scientifico del laboratorio di filosofia e cultura *Mechri*. Nel 2017 è stata pubblicata in tiratura limitata la sua più recente, breve raccolta: *Alla fine delle favole* (Origini edizioni).

RECUPERI:

ALESSANDRO RICCI

TEMPERARE LA PUNTA ALLA MORTE

(SULLA VITA E SULLA POESIA DI ALESSANDRO RICCI)⁶²

«Più che mai mi accorgo di essere un dilettante che racconta storie veramente accadute»⁶³, scriveva di sé con abituale *understatement* Alessandro Ricci; consapevole che il suo ‘dilettantismo’, se tale, era strumento di osservazione e narrazione non specialistico: un modo distaccato e, insieme, sommamente aperto all’esperienza (e ai suoi rischi) quale materia di poesia e di conoscenza.

Di un autore conta l’opera, si dice, quasi mai la biografia. Tuttavia, non mancano le eccezioni, e Ricci è una di esse. «Ci sono poeti che si pongono sulla scena del mondo e offrono (ai possibili lettori) lo spettacolo sorprendente – nel bene o nel male – della loro vita». Sono sue parole (come altre di questo scritto, tratte dalle lettere). Naturalmente, non era di sé che scriveva, ma, non del tutto inconsapevole, forse, era anche a sé che pensava. E poiché di quell’assunto egli è – almeno per metà della sua opera poetica – una perfetta incarnazione, non sarà inutile dare qualche informazione su di lui; in particolare sugli aspetti della sua vita che hanno rilevanza nella (e per la) sua poesia. Il compito che mi spetta non è però quello rigido, perché rispettoso della cronologia, del biografo, bensì quello di non meno responsabilità, ma certo di maggiore impegno, del testimone. Per assolverlo userò l’imperfetto, «il tempo verbale più struggente, il tempo del congedo e della tristezza».

Alessandro era nato a Garessio, un «paesone nel fondo» dell’Alta Val Tanaro, il 14 agosto del 1943, dal romano Carlo Ricci, allora ufficiale di Artiglieria là distaccato, e dalla garessina Laura Paolini. Trasferita a Roma, la famiglia – che comprendeva anche un fratello minore, Marcello – viveva fra Campo de’ Fiori e il Ghetto; diversi anni dopo si trasferì in un attico a Monteverde nuovo. Ma appena poteva, Alessandro tornava a Garessio, portando con sé, da ragazzo, amici e compagni, e, da adulto, le donne delle quali era innamorato.

Con la madre aveva un rapporto conflittuale – i caratteri erano simili: li accomunava l’intransigenza, la durezza persino, l’intelligenza viva e pronta, la consapevolezza di sé, persino il sarcasmo; ma in Alessandro tanta spigolosità era temperata, smussata dalla generosità del

62 Questa testimonianza riprende e sviluppa alcune parti di un precedente articolo uscito con lo stesso titolo su «Gradiva. International Journal of Italian Poetry», 49, Spring 2016.

63 | ALESSANDRO RICCI, *Notizia e note*, in *I cavalli del nemico*, Roma, Il Labirinto2004.

sentimento e dell'amicizia che sapeva suscitare e condividere, e alla quale si disponeva e concedeva con larghezza. Era questo un lato del carattere che gli veniva dal padre, al quale fu sempre profondamente attaccato.

Ho già riferito altrove un episodio che serve a spiegare i suoi sentimenti verso i genitori, ma merita ripeterlo qui. Lo racconta e commenta egli stesso in una lettera: «La maestra Germani chiamò i miei genitori perché avevo scritto che “felicità consiste nell’averne una cosa per volta a cui pensare”. Mia madre rimase molto soddisfatta per quel “consiste”, abbastanza raro per un ragazzino di 8/9 anni, e fece i complimenti all’insegnante [...]. Mio padre invece si ammutolì, sembrava volesse chiedermi scusa per una cosa che capii subito, e maledissi quella frase e gli effetti che aveva prodotto sull’una e, soprattutto, sull’altro».

Il commento – se non bastassero le tante poesie che lo hanno per protagonista – gli permette, più avanti, di chiarire perché fosse invece tanto profondo l’attaccamento al padre: «Ero orgoglioso di un padre malinconico, assorto, silenzioso e schivo – 2,5 lauree ma la scelta di fare il geometra per scendere nelle buche dei grandi lavori stradali di Roma centro con gli operai e dividere con loro lo sfilatino con la mortadella e ascoltare le loro storie difficili senza dire la sua; ero orgoglioso di me più come un fratello che un figlio. Non ho mai voluto batterlo. Ogni volta che mi capita un dolore più grave dei soliti lo chiamo – e il mio ateismo è forte come una fede – e gli dico: “lo vedi, papà? Ancora una volta non ti ho battuto”».

Alessandro amava le montagne piemontesi d’estate e il mare invernale del Cilento, dove, «al centro di un golfo ad arco leggero», visse per lunghi periodi negli ultimi anni. A Roma, viveva ormai da solo nell’attico che era stato della famiglia, a Monteverde nuovo, dove una grande terrazza di gerani si apriva sui palazzoni cari a Pasolini di via di Donna Olimpia: a due passi da Caproni (che per qualche tempo Alessandro frequentò), a quattro da Bertolucci (che frequentavo io).

Amava Roma, le sue vibrazioni nell’aria; ne amava il suono, ne amava la luce; quando era lontano, ne amava il colore nei ricordi; ma negli ultimi anni la lasciò, provando ad abbandonare con essa quel che rappresentava: amori guasti e cattivi ricordi, esiliandosi in un sobborgo sulla via Aurelia, poco distante dalla necropoli etrusca di Cerveteri. (Prima di ripiegare su una buia porzione di villetta bifamiliare, che non amò mai, tranne che per il giardino con un fresco gazebo al suo centro; era stato sul punto di acquistare un bellissimo casale di proprietà dello scrittore Renzo Rosso, costruito quasi all’interno del parco archeologico).

Alessandro aveva il gusto della catalogazione; compilava con acribia elenchi e classifiche: automobilistiche, calcistiche e d’altro. Poteva catalogare libri, film, donne; assegnava voti, da uno a tre asterischi, anche alle proprie poesie. Sulla sua rubrica telefonica, a fianco di ciascun nome c’era un simbolo ben preciso, a volte anche due. Ogni simbolo indicava una professione, un mestiere o

una categoria: meccanici, operatori sanitari, parenti, amici, poeti che conosceva; due simboli indicavano il sommarsi nella stessa persona di due categorie: il parente medico, l'amico poeta, ecc.

Era serio, persino austero, ma non mancava d'ironia e nelle sue lettere se ne trovano ampie tracce. «Ho un settore comico» scrive in una, dopo aver citato una poesiola (che, tuttora inedita, anche a me capita di citare, quando parlo del suo riserbo, della sua volontà di non apparire): «Vorrei leggere le mie / poesie in inglese, / davanti a una tribù / africana, animista, / francofona».

Parlava spesso di sé usando una metafora calcistica (amava il calcio, era tifoso della Roma; a me, tifoso laziale, riservava tenerezza, come verso chi ha un piccolo difetto fisico del quale non ha colpa): «In tutto il campionato, ho giocato quell'ora da titolare [...]. Poi, come sempre, sono tornato ad essere una riserva, uno della panchina; che non fa gruppo, che non fa squadra, che non si sa dove mettere, che non ha ruolo, né calcistico né biologico...». Amava l'automobilismo; amava guidare e era bravo: «Mi piace e / mi riesce far scivolare la macchina / in controsterzo nelle curve veloci. / Insomma sono un guidatore bravo / e colto, nei bar Alemagna delle / stazioni di servizio entrano prima o poi / i tanti che ho sorpassato, che / sorpasserò...», scrive;⁶⁴ gli piacevano le Alfa-Romeo; gli piacevano gli sfasciacarrozze, che frequentava di continuo in cerca di pezzi di ricambio. Avrebbe potuto fare il progettista di automobili, per le quali aveva passione ed estro nel disegnarle, parlando al telefono o negli intervalli della scrittura, e lavorare per un famoso progettista torinese, suo lontano cugino; ma scelse diversamente.

Durante il Sessantotto, si esiliò per mesi negli scantinati in cui agivano e s'agitavano i marxisti-leninisti, i 'cinesi', a ciclostilare improbabili volantini politici. Poi, stanco del loro settarismo e della poca intelligenza politica, li abbandonò.

Dopo la laurea, alla Sapienza di Roma (con una tesi su Beppe Fenoglio, scelto forse perché quasi conterraneo e, pare, per un breve periodo, compagno di scuola della madre; relatore Giuliano Manacorda, correlatore Alberto Asor Rosa), ad Alessandro fu offerto di lavorare all'Istituto di Storia della Letteratura italiana moderna e contemporanea, ma rifiutò. Quel rifiuto, come altri prima (e dopo), dei quali s'è detto, e la scelta di fare l'insegnante, molto contrariarono la madre, che l'avrebbe voluto di successo e che non gli perdonò mai il basso profilo delle sue scelte di vita, la voluta sciatteria nel modo di vestire, la depressione sempre latente (che scongiurava con le sedute dallo psicologo e gli psicofarmaci: «Ognuno ha le sue palline / di salvataggio. Io le porto / nella tasca sinistra, / posteriore dei pantaloni», scrive in una breve poesia)⁶⁵, le occasioni perse e le troppe storie d'amore. Quel che la madre non capiva era che Alessandro sembrava orientare la sua vita nella direzione opposta ai desideri di lei, scegliendo a suo dispetto e, in fin dei conti, a proprio

64 ID., *Autostrada del sole*, in *Indagini sul crollo*, Venezia, Edizioni del Leone 1989.

65 ID., *Psicofarmaci*, in *L'editto finale*, Roma, Il Labirinto 2014.

danno. (Solo quando decise di sposarsi, scelse, credo, secondo l'ottica materna, quasi fosse l'ultimo «disperato tentativo di rientrare in un'accettabile normalità borghese», secondo le lucide parole di un amico; ma la scelta si rivelò presto un altro fallimento e il matrimonio finì).

Nel gennaio del 1969, poco prima di discutere la tesi di laurea, per aver dimenticato di rinnovare il rinvio, partì militare, aviere del 45° Corso V.A.M. (Vigilanza Aeronautica Militare) presso l'Aeroporto di Viterbo, dove ci conoscemmo.

Dopo il congedo e la laurea, lavorò alla realizzazione del film *Diario di un maestro*, che Vittorio De Seta trasse dal libro di Albino Bernardini *Un anno a Pietralata*: era il vero maestro che doveva preparare i ragazzini scelti per interpretare il film, perché non perdessero l'anno scolastico.

Già durante l'Università, con il compagno di studi Claudio Bondi, aveva iniziato a scrivere soggetti e sceneggiature: per i fumetti e per il cinema. Dopo l'esperienza con De Seta, intensificò la collaborazione con Bondi e insieme scrissero alcune sceneggiature di film per la Televisione, per una serie intitolata *Vita quotidiana di...* (con regia dello stesso Bondi, che s'era formato come aiuto regista di Rossellini). Alcune di esse vennero pubblicate nel 1980 dalla ERI in un volume dal titolo *La storia a misura d'uomo*, con introduzione di Giulio Cattaneo.

Intanto, aveva iniziato ad insegnare. Con gli alunni aveva un ottimo rapporto: li invogliava a scrivere, anche con buoni risultati, organizzando vere e proprie antologie poetiche di classe. Ma nemmeno l'insegnamento durò a lungo. Scelto, come altre cose, più in dispetto della madre che per convinzione, trascorsi i quindici anni minimi necessari previsti dalla legge, abbandonò la scuola (ancora si poteva: si chiamavano pensioni-*baby*), decidendo di vivere di quella sola risorsa, leggendo e scrivendo, libero da imposizioni. «Vivere decenni oscurando la luce, facendo / d'ogni estate un autunno e d'ogni autunno / un inverno»⁶⁶, scrive in versi che rivelano il senso bruciante d'aver sbagliato tempo: della fisica e della linguistica, insomma della logica: «Sono un individuo privo di tempi verbali»⁶⁷, dichiara in un altro verso.

Amava leggere e ascoltare musica: Mahler, Brian Eno, Dead Can Dance, Pink Floyd erano la colonna sonora delle sue ore solitarie ad Acciaroli, nel Cilento, o a Valcanneto, sull'Aurelia. Una volta, in un unico giorno d'estate, seduto in spiaggia sotto il sole, lesse *Lo zen e l'arte della manutenzione della motocicletta*, scottandosi e rischiando un'insolazione; nell'ultimo periodo di Acciaroli leggeva la *Storia del reame di Napoli* di Pietro Colletta. Amava il cinema: prima del VHS registrava i dialoghi dei film su musicassetta, per ascoltarli in macchina; amava film come *La battaglia di Algeri* e *Il deserto dei tartari*, *L'armata Brancaleone* e *Hollywood Party*, *La sottile linea rossa* o *Dramma della gelosia – Tutti i particolari in cronaca*.

⁶⁶ Id., *La passeggiata*, in *I cavalli del nemico*, cit.

⁶⁷ *Ivi*.

Aveva una predilezione per *Apocalypse now*, a proposito del quale scrive: «Quando vidi il film la prima volta, ero stato quasi ammazzato da una donna, che non ha mai negato di volermi eliminare fisicamente, ed ero pieno di vendetta. Prima c'era stato un grandissimo amore, di straordinaria forza, di pericolosa onnipotenza. Appena entrato nel cinema, mi resi conto che quella del film era la mia storia. L'ho visto per una settimana di seguito, e poi tante altre volte, fino ad oggi, fino a domani. Forse sono o non sono diventato pazzo anche per questo. Le parole “missione”, “guerra” mi sembrano tradurre simbolicamente la parola “amore” o meglio, “questa specie di amore”: “Là è Cambogia, capitano”. Sì, in certi amori si passa dalla guerra normale del Vietnam a quella in Cambogia».

Alessandro era costantemente innamorato: ebbe molti amori, ma tutti finiti male. (Altrimenti, le donne non l'attraevano. «Ormai non m'interessano più le brevi e secche o struggenti avventure di felicità o amarezza, quelle che increspano di quando in quando il grande disastro», aveva scritto presto). «L'innamoramento – non l'amore, minestrina riscaldata – fa perdere se stessi...»; l'innamoramento che è «follia» – «incantamento di sosta», lo chiama, desiderio che incendia il sangue e fa sentire vivi, che mantiene viva la speranza, anche se «la speranza è violenta» e uccide. «Innamorarsi significa che la vagina è come la pupilla, che i peli del pube sono ineffabili come la zona incantevole della tempia in cui la lanugine si trasforma nei primi capelli».

L'amore fisico e il possesso possono essere un rito stanco, meccanico, destinato a un'inutile, sterile ripetizione, che tutt'al più vale a «fermare il tempo in quelle tre, quattro volte in cui fare l'amore rende eterni». Tuttavia, «l'innamoramento e la sua follia, il picco di gioia e i tuffi nell'angoscia, al maschile sono teorici, al femminile concreti. Ma teoria, speculazione e soprattutto invenzione sono migliori o peggiori – a seconda dei casi –, perché *aumentano* la realtà, reinventano la memoria, l'anticipano nel futuro». (Sono stralci, questi, delle sue lettere d'amore, bellissime, degli ultimi cinque anni; scritte con furia, con determinazione, nonostante sapesse che non è quel che scrivi a farti amare da chi ami; men che meno le poesie: «Io comincio a far poesie quando la partita è perduta. Non si è mai visto che una poesia abbia cambiato le cose», scriveva l'amato Pavese, e lui avrebbe sottoscritto senza indugi. Di suo aggiunge: «Se bastassero le parole, tutte le Silvie d'Italia e forse anche d'Europa avrebbero creato sotto casa Leopardi un ingorgo di ammiratrici ammaliare e fedeli»).

I suoi innamoramenti erano feroci, a qualunque età; perché il desiderio, suo pensiero dominante, «vitale ai giorni *suoi*, / cagion diletta d'infiniti affanni», come aveva imparato da Leopardi, non gli dava scampo. E pure sapeva (lo fa dire ad Ammiano Marcellino) che spesso «il desiderio è vano. / Il desiderio: / la tempesta [...] resta. Anzi s'accresce, invade / molte memorie, quasi / ogni fatto». Innamoramenti come auspici, esaltazioni dell'attimo presente, puntura che

«separa la ragione / dal sogno, l'una condannata al tempo / che va, l'altro fermo per sempre / nell'esultanza»⁶⁸; tuttavia, non conosco nessun altro che abbia saputo descrivere meglio e più lucidamente l'istante in cui ci si innamora, quell'attimo in cui cadere innamorati suscita «alcune speranze grandi, / altre nuove, molto confuse, molto / taciute» elette «a parole / o gesti quasi subito, quasi / prima»; o il momento in cui si resta sospesi tra la felicità del prima e la disperazione del dopo: «Poi lei incontrò la dimenticanza / dove io la memoria, e il tempo / fu un punto, da cui partire / senza di me, in cui restare / proprio con lei»⁶⁹.

Ancora Pavese: «Battito, tremore, infinito sospirare. Possibile alla mia età? Non mi succedeva diverso a venticinque anni»⁷⁰. E per Alessandro vale la stessa epidermica misoginia, la stessa sofferenza d'amore, ma elevata all'ennesima potenza, perché Pavese amò solo la «donna dalla voce roca», mentre lui ne amò molte. Ma le amò senza amarle come avrebbero voluto, perciò senza mai essere e farle felici, e senza esserne riamato come avrebbe voluto: in modo assoluto, perciò utopico. C'era costantemente uno iato fra i due modi di amare, fra i due desideri, appunto perché l'uno era 'teorico' e l'altro 'concreto', l'uno ideale e l'altro reale, pratico; dunque inconciliabili.

All'innamoramento e al suo incanto seguivano immancabilmente lo scacco e la delusione. L'amore era bruciante, uguale per ognuna; il dolore diverso: amava troppo, chiedeva troppo e alla fine tutto perdeva. «Odio le donne con odio affilato, totale, non furbo però né calcolato», scrive, per aggiungere subito dopo: «forse proprio per questo le amo, come ho amato ed amo te, nel mio modo distrutto, terrorizzato, panico». Però i suoi versi, spesso di dolore, solo in pochi momenti manifestano rancore o risentimento: «Io ti farei / a pezzi, io con Catullo, / Orazio, Cavalcanti e Conrad, / a pezzi, Lesbia per tutte...»⁷¹.

Le sue parole davano voce alla disperazione di chi si sa perduto, ma nonostante ciò ama e desidera: «Un dolore così non ricordo di averlo provato: ti vedo negli specchietti retrovisori, sul parabrezza, in mezzo alle parole sui fogli, nei bicchieri, nell'erba, sul fumo delle sigarette. [...] Per lo più ti inseguo e ti perdo, nelle vie dell'infanzia – Piazza S. Carlo a' Catinari, Campo de' Fiori ecc. –; sì, ti inseguo senza che tu lo sappia e ti perdo come se tu sapessi di essere inseguita».

Fu per dimenticare l'ultima delusione che si rifugiò in Germania, a casa dell'amico Lorenz. Ma da lì, scriveva alla persona che avrebbe voluto dimenticare: «Scappavo per esserti vicino, il più vicino possibile» (e questa frase è più che sufficiente a chiarire il suo modo d'intendere l'amore). «Sono qui a Brauna, un villaggio ex DDR, con delle foreste tanto apparentemente primitive quanto

68 ID., *Oggi ho portato il mio amore sul ciglio*, in *I cavalli del nemico*, cit.

69 ID., *Le comunicazioni nell'orbita*, in *Le segnalazioni mediante i fuochi*, Abano Terme, Piovan 1985.

70 C. PAVESE, *Il mestiere di vivere*, cit., vedi nota del 9 marzo 1950.

71 A. RICCI, *La trovata*, in *Indagini sul crollo*, cit.

piene di storia [...], in questo settembre dolcissimo, quasi estenuato, c'è un sole tanto inerte quanto vibrante, meglio: vibrato. In mezzo a questa gente che conosco da anni, che amo e che mi vuole bene [...]. Hanno capito anche la differenza e lo spicco della persona che m'accompagna, ma non me lo dicono, anche se capiscono i momenti di tenerezza, quando m'invento di accarezzarti o tremo all'idea di non vederti mai più».

Intanto lavorava all'ultima versione di una sceneggiatura scritta con Claudio Bondì per un film tratto dal *De reditu suo*, opera nella quale il poeta tardo-latino Claudio Rutilio Namaziano narra del viaggio di ritorno alla terra d'origine, la Gallia Narbonese, dopo essere stato, a Roma, *praefectus Urbi*. Il film, *De reditu – Il ritorno*, per la regia di Bondì, uscì – in rarissime sale – nel 2003. Non gli piaceva: per cause addebitabili alla scarsità di fondi e alla mancanza di mezzi della Produzione, rispettava poco la sceneggiatura, diceva. I suoi dialoghi, bellissimi, erano spesso stracciati, smozzicati, privati dell'intensità che vi aveva messo scrivendoli. Faceva vedere agli amici solo la scena del suicidio di Protadio, interpretato da Roberto Herlitzka, l'unica girata quasi esattamente come era stata scritta. Questo avveniva all'inizio del 2003.

Quell'estate, Alessandro scopri di avere un tumore ai polmoni in fase terminale. Non se ne stupì molto, fumatore di troppe sigarette al giorno (Nazionali, "Esportazioni", Colombo, MS: alcuni tipi che ricordo). Sarebbe morto qualche mese più tardi – dopo ricorrenti ricoveri in vari ospedali e soggiorni a casa del fratello, in Trastevere –, la notte del 27 marzo 2004 presso il reparto oncologico dell'IDI di Roma. Volle che le sue ceneri venissero poste accanto a quelle del padre, nella nativa Garessio; dove, in un giorno fosco e piovoso, col fratello Marcello e gli amici Paolo e Claudio, salimmo in macchina da Roma recandone l'urna.

Prima della scoperta del male che l'avrebbe ucciso (in una delle ultime poesie scrive: «Sono vecchio, sono stanco, più / abbandonato che solo»⁷²), l'avevo convinto a lavorare al suo terzo libro, *I cavalli del nemico*. La malattia lo disamorò anche della poesia, che gli aveva dato ben poche soddisfazioni, e di quel libro, traguardo ormai tanto irraggiungibile quanto inutile, lasciando a me il compito di prepararlo per la stampa e di cucire insieme alcune frasi scritte in fretta (ma quanto lucidamente!), per una nota finale: sarebbe uscito postumo, a due mesi dalla morte, quindici anni dopo il secondo.

In precedenza, infatti, Alessandro aveva pubblicato solo due altri libri. Il primo, *Le segnalazioni mediante i fuochi*, con prefazione di Roberto Pazzi, era uscito nel 1985 (ma alcune poesie avevano già vinto qualche premio; in particolare, la bellissima e misteriosa *Il lago di Costanza* s'era classificata al premio Pannunzio, molto apprezzata da Guido Davico Bonino)⁷³.

⁷² ID., *Così*, in *L'editto finale*, cit.

Libro di vigorosa vitalità e novità, *Le segnalazioni mediante i fuochi* ebbe qualche lusinghiera recensione, qualche generico apprezzamento, ma nessuno, nonostante la sensibile prefazione di Pazzi, che parlava di «eleganza stilistica e acutezza simbolica», nessuno ne avvertì la novità e la profondità. Aveva un'ideale, ma non tipografica, divisione in due parti: la prima era costituita da «pitture antiche del moderno»⁷⁴, poesie storiche del mito classico, del mondo ideale in cui amicizia, dovere e amore regolavano la vita «oltre il ritmo dei voli e dei presagi»⁷⁵, e terminava con il testo eponimo. (Se kavafisiana, come è stato scritto, questa poesia lo fu prima che la moda di Kavafis esplodesse con la pubblicazione, da Einaudi, nel 1992, delle *Settantacinque poesie* tradotte da Nelo Risi e Margherita Dalmati: infatti i testi del *Furio Seniore* risalgono alla fine degli anni Sessanta). Popolano la seconda parte del libro le persone amiche e care, gli amori, le età finite, i rimpianti. L'ultima grande poesia di questa parte, e del libro (suo ideale terzo tempo), è *La confessione*, una straordinaria sequenza di frammenti autobiografici di varia lunghezza, costruita con grande maestria stilistica, e nella quale «la sofferenza brucia anche qualsiasi residuo letterario»⁷⁶.

Il secondo libro, *Indagini sul crollo* (di nuovo con la prefazione di Pazzi), recuperava molto di quel che era stato escluso dall'altro (anche per necessità editoriali di snellezza) e aggiungeva il nuovo; forse più diseguale e composito, accoglieva però alcune delle poesie più belle di Ricci, né vi mancavano i motivi «della rievocazione degli io passati, conviventi in noi in quella provvisoria media di tanti io che è il nostro essere di oggi»⁷⁷.

La sua comparsa, nel 1989, non meritò nemmeno quegli «agrodolci gesti di tolleranza», come li chiamava Fortini, che s'era guadagnato il primo. Ogni poesia cerca un interlocutore, ma se il poeta viene riconosciuto solo al momento dell'incontro col suo lettore, Alessandro Ricci sembrava non esistere come poeta. «Ci sono poeti sottovalutati, o addirittura ignorati dai critici e – quel che è più grave – dagli altri poeti, che, invece, per sensibilità, se non per intelligenza, dovrebbero capire [...]», scriveva; e di nuovo non a sé pensava, ma di sé involontariamente parlava.

Dopo la delusione procuratagli da *Indagini sul crollo*, non pubblicò più che qualche poesia su rivista, se richiesto. Non pensò mai di offrire la propria opera a quelli che al tempo erano ancora considerati i grandi editori di poesia, né ad altri. Neanche accettò mai di esporsi e di esibirsi davanti

⁷³ Nel novembre del 1979, Davico Bonino prese l'iniziativa di spedire una raccolta di testi di Ricci, dal titolo *La battaglia di Piramo*, allo Specchio Mondadori, che, alcuni mesi dopo, la rifiutò. Il tempo era forse prematuro.

⁷⁴ ROBERTO PAZZI, prefazione a *Le segnalazioni mediante i fuochi*, cit.

⁷⁵ LUIGI AMENDOLA, recensione a *Le segnalazioni mediante i fuochi*, «Galleria», Anno XXXVI, 1-2, Gennaio-Aprile 1986.

⁷⁶ R. PAZZI, prefazione a *Le segnalazioni mediante i fuochi*, cit.

⁷⁷ *Ivi*.

ad un pubblico, sia pur ristretto, in una delle allora abituali letture di poesie, che giudicava un inutile narcisismo: una volta fuggì dalla sala prima che chiamassero il suo nome, riprese il treno (eravamo a Bologna) e se ne tornò a Roma, lasciandomi a giustificare la sua fuga e a sostituirlo nella lettura. Ma nonostante il suo riserbo (alcuni amici garessini ignorarono fin dopo la sua scomparsa che scrivesse poesie), diviso fra orgoglio e umiltà, non era inconsapevole del suo valore come poeta. Poco fece, o poté fare, però, perché tale riconoscimento venisse attestato.

«Un sentimento molto crudele di inappartenenza e illegittimità, radicato nell'adolescenza, trovò conferma non tanto negli antagonismi, sempre risorgenti e provocati, quanto nella assenza di approvazione, apprezzamento positivo o stimolo verso quel che venivo scrivendo in versi»⁷⁸:credo che avrebbe sottoscritto queste parole di Fortini su se stesso, solo sostituendo *adolescenza* con *infanzia*. Voleva essere apprezzato, ma quasi lo temeva – e per capirlo bisognava conoscerlo bene. Talmente era schivo che gli elogi, pur facendogli piacere, lo imbarazzavano: aveva l'impressione che li dettassero condiscendenza o ipocrisia, o che fossero solo «affettuosi soffiatti»⁷⁹ amicali; insomma gli suonavano falsi, ne rifuggiva.

La sua poesia scomparve come quei fiumi carsici che s'inabissano e scorrono a lungo ignorati, per riaffiorare in qualche altro luogo, in qualche altro tempo. Riemerse quindici anni dopo con *I cavalli del nemico*, che, nonostante l'impegno di chi scrive (che ne parlò in un breve saggio, pensato in origine come introduzione al libro, e uscito poi in rivista)⁸⁰ e di altri pochissimi amici, pronti a promuoverlo e a farlo conoscere, passò anch'esso inosservato, ignorato, incompreso.⁸¹

Nel 2007 uscì *L'arpa romana*, un libriccino di ventuno poesie brevi, scelte fra i tanti inediti rimasti privilegiando certe zone franche ai confini della sua poesia più compiuta, che meritò solo l'attenzione di un lettore avvertito e sensibile come il poeta Giancarlo Pontiggia.

Del 2014, nel decimo anniversario della morte, è l'uscita di un altro sostanzioso gruppo d'inediti, in un libro intitolato *L'editto finale*, dove si ritrovano i grandi temi della poesia di Alessandro: la disperata vitalità, i furiosi innamoramenti, gli amori brucianti e infelici, il corteggiamento delle donne e della morte, le discese del tempo nelle pieghe della storia, gli scandagli impietosi del cuore e della propria vicenda esistenziale, le confessioni e le conversazioni, i tanti volti di Roma e le passeggiate nelle sue strade col fantasma del padre. Di nuovo, scarsi riscontri.

⁷⁸FRANCO FORTINI, *Un vero veduto dalla mente*, in *Memorie per dopo domani*, Siena, Quaderni di Barbablù1984.

⁷⁹ *Ivi*.

⁸⁰ Su *I cavalli del nemico* di Alessandro Ricci, «Capoverso», 11, Gennaio-Giugno 2006.

⁸¹ Perfino da chi, come il vecchio relatore della tesi di laurea, accettò di presentarlo in pubblico.

Appena dell'anno scorso infine è la pubblicazione di una bell'antologia delle sue poesie storiche col titolo *I colloqui di Elpinti*, accompagnata da un interessante saggio di Stefano Agosti.

Ho avuto già modo di mettere in evidenza come la prima virtù della poesia di Alessandro Ricci sia la lingua. Una lingua che è colta, ricca, dal valore classico, ma anche aspra, tuttavia duttile, capace di accogliere in sé la parola degradata, o il parlato più scarno, tutto nobilitando con il ritmo e con il lucido articolarsi del pensiero; perché un'altra sua caratteristica è lo svolgersi logico del ragionamento anche in presenza di emozioni forti, dolorose.

L'architettura delle sue poesie è affidata – più che ai singoli versi – alle strofe (sull'esempio dei *Canti* di Leopardi, o su quelli, più vicini a noi, di Montale e Luzi; nomi, questi, fatti qui non per caso, ma perché poeti di pensiero che gli erano cari e congeniali); strofe che possono essere molto lunghe o molto brevi, dunque variabili, ma sempre decise e conchiuse in se stesse; ovvero, strutturate di norma in modo da non travalicare quasi mai i propri confini (quelli, come dicevo, del senso e dell'argomentare), nemmeno quando il verso, spezzandosi in due emistichi, genera di conseguenza due strofe. Spesso poi la poesia consiste di un unico vertiginoso periodo che si avvita su se stesso; i versi ricorrono di frequente a quella «pausa irrazionale», come qualcuno l'ha definita, che è l'inarcatura, e azzardandone di vertiginose su articoli e congiunzioni, si fanno aguzzi e imprevedibili, mai partitura puramente eufonica.

Quanto agli argomenti, il primo tempo è quello delle grandi poesie storiche (come testimonia esaustivamente la già ricordata antologia *I colloqui di Elpinti*); il secondo è quello delle poesie «d'amore e incanto». I grandi temi che li abitano: la nostalgia, il viaggio, la sconfitta, o la resa, il trascorrere del tempo, il dolore (asciutto, riflessivo, inconsolabile, perciò morale), sono, nel primo caso, trasfigurati nelle potenti invenzioni di figure solenni o relitte, con le sognate «precipitose discese del tempo» di cui parla la nota a *La corsa di Vetranione da qui a là*;⁸² nel secondo, la diretta testimonianza della propria vicenda esistenziale.

Per usare le parole di Fabio Ciriachi, un altro amico che tra i pochi ha saputo riconoscerla, la poesia di Ricci è capace «di abitare i luoghi e i personaggi della classicità ellenistico-romana con le ansie e i dubbi di un contemporaneo, e al tempo stesso di raccontare la contemporaneità con la saldezza e la misura proprie di quella classicità».

Infatti non c'è gran differenza fra i due tempi, come si diceva, se non per lo sbalzo temporale, appunto, che, nella poesia storica, distanzia e, in quella contemporanea, avvicina; in una estrania e oggettivizza, nell'altra rende più intenso ed urgente uno stesso sentire. Da quest'urgenza e da questo dissidio nascono versi vibranti di sentimento, di umanità, di consapevole e dignitosa

⁸² Nel ciclo di Giuliano l'Apostata, *Morti parallele*, in *I cavalli del nemico*, cit.

accettazione dei propri limiti, che sembrano disarmati e indifesi, platealmente arresi alla derelizione d'ogni straziata bellezza («La bellezza è una ferita, contemplazione e nostalgia sono tutt'uno»), ma che, pur narrando il percorso rovinoso dai gradini d'oro dell'innamoramento alle profondità del baratro di delusione e abbandono, rimangono affilati e severi. Se dunque le poesie del presente hanno un'urgenza quasi dolorosa, risultando talvolta, ad una lettura poco attenta, troppo emotive, scritte nel magma, eccessivamente coinvolte (seppur coinvolgenti), le poesie storiche mantengono il distacco della verità, dando corpo ad un pensiero lucido e determinato.

Non è un caso che agli estremi della poesia di Ricci abitino personaggi come Furio Seniore e, appunto, Giuliano l'Apostata; o, in altro ambito, Claudio Rutilio Namaziano. Si va dal 40/50 a.C. al 363 d.C., quando muore Giuliano; ovvero, fino al 415 d.C., quando si svolge il viaggio di Rutilio. In mezzo, tutta una serie di altri personaggi, immaginari come Suida il Tessalico, come Lentulo, il poeta cieco del *Circolo di Messalla*, come il padre di *212 d.C.*, o l'*Explorator*; reali come Dolabella e Ammiano Marcellino; e come Lucrezio, prima trasfigurato in Furio Seniore, che, in *Una storia come le altre*, discesa del tempo per descriverne lo sfinimento, sorridendo di tutto e «dell'esito inutile dei versi», ma senza ridire «un solo difetto del mondo», s'abbandona serenamente a «l'assenza totale del desiderio e della pena», alla morte.

Fuori di questa stagione, altre figure, come quella di Guido Cavalcanti, che gli ispira tre – in tre diversi momenti – delle sue poesie più belle, nelle quali si può leggere tutta la delusa speranza di vivere la propria morte come immagina quella di Guido: «un termine di bellezze», entrando, Guido a Firenze, egli nella sua Garessio «con la testa alta e disfatta / di fantasma, perché un poco / agli astanti – fossero amici / o avversi – almeno / importasse l'aspetto fiero / se non l'anima disperata»⁸³.

La morte, dalla quale, quand'era bambino, Alessandro pensava si potesse guarire («Forse anche pensavo, / nella luce odorosa in / cui è avvolta l'infanzia, / che una musica, un frullo, un / pulviscolo nella stanza sempre / m'avrebbero guarito dalla / morte, quella stata / dei vecchi, la probabile dei / grandi, l'impossibile / mia»⁸⁴, scrive), è uno dei temi forti della sua poesia: vi entra subito, col suicidio del pompeiano Furio Seniore, in *Le segnalazioni mediante i fuochi*, e ne sigilla l'opera con un altro suicidio, quello di Protadio, in una scena memorabile del *De reditu – Il ritorno*. In mezzo, le morti di Lentulo e Lucrezio, di Cavalcanti, del nonno e, soprattutto, quella del padre, risofferta e ricordata con strazio in più d'un verso, nella quale prefigurava la propria.

«Si vive qui ed ora, per poco, in attesa del nulla», dice Rutilio ad un amico, e aggiunge: «La penso come chi, meglio di me, meglio di noi, ha cercato di riempire questa breve luce, di colmare il vuoto con qualcosa di meglio». Ma quando il meglio sfugge e si è stanchi di cercarlo, quando il

⁸³ Id., *Ipotesi su Cavalcanti*, in *I cavalli del nemico*, cit.

⁸⁴ Id., *A papà*, in *Le segnalazioni mediante i fuochi*, cit.

giudizio si fa severissimo, non resta che la volontà della fine. «Un tempo il suicidio era un gesto nobile... E noi siamo anime antiche, no?» mormora Protadio mentre entra insieme a Rutilio nel *balneum*, per immergersi nel *calidarium* dove si taglierà le vene.

Nelle pacate parole di Protadio, Alessandro si riconosceva, nonostante l'amore disperato per la vita. In un'altra scena del *De Reditu* c'è un breve colloquio fra Rutilio e il nipote: «È il pensiero della morte che aiuta a vivere»,⁸⁵ dice Rutilio. «Sembra un pensiero cristiano», gli risponde il nipote. E Rutilio ribatte: «Sembra, ma non lo è». Programmare il suicidio non allontana la morte, non la rinvia?

In una sequenza de *La confessione*⁸⁶ leggiamo: «Da buon gioielliere, / nonno sapeva forare i lobi delle / ragazze, e amare il minimo dolore / della puntura, il minimo danno / estetico alle orecchie. / Perciò l'intenerì la Browning. / Se quella / fosse stata la decisione, aveva / temperato la punta alla morte». Così, le attività più antitetiche, progettare il suicidio e scrivere poesia, diventano equivalenti; perché esercitarle significava, in entrambi i casi, temperare la punta alla morte. E nell'esercizio di esse non c'è niente di cristiano, di religioso; c'è, anzi, la fierezza di un pensare laico, rivendicato fino all'ultimo con severa consapevolezza e incarnato nella straordinaria figura di Giuliano l'Apostata che, pur sconfitto dai «molti, folli galilei», reca un estremo messaggio di virile accettazione della morte.

Ma Alessandro al suicidio non giunse (e qualcuno, con impietoso rigore, conìò per lui l'espressione di «suicida timido»⁸⁷): quando furono i giorni della malattia a sfinirlo, seppe di non averne più bisogno, perché, come aveva letto mille volte, «più il dolore è determinato e preciso, più l'istinto della vita si dibatte, e cade l'idea del suicidio»⁸⁸.

La morte, «versatile più della vita», sempre corteggiata, perché consapevole di doverla conquistare giorno per giorno (lui, montaliano, costretto ad aderire all'ungarettiano «la morte si sconta vivendo»), ormai si accostava a lui in maniera legittima, gli si offriva come nessuna donna aveva mai saputo fare, con disponibilità e arrendevolezza, paziente, senza ferocia, ma senza pietà.

Tutti i temi – ancora la nostalgia, la sconfitta, la resa, il trascorrere del tempo, il dolore – si addensano nel conflitto «tra scetticismo pagano e fede cristiana, col primo che persegue la sua strenua ricerca di una bellezza che non trascende le cose ma le abita in ogni loro intima piega, e la seconda che sottrae centralità al qui e ora dell'esperienza per differirla in un altrove mediato dalla presenza di Dio e amministrato dai suoi rappresentanti». Sono parole tutt'ora inedite di Fabio

85 Qui, lo sceneggiatore ricorda un verso di Saba.

86 In *Le segnalazioni mediante i fuochi*, cit.

87 *Ivi*, nota del 17 agosto 1950.

88 *Ivi*, nota del 18 agosto 1950.

Ciriachi, delle quali mi approprio perché non saprei spiegare meglio e più chiaramente di così questo punto cruciale della visione etica e intellettuale di Alessandro Ricci. «Dimentica la favola cristiana che bella / è l'anima sola. Ogni bellezza ha / un'anima, come l'hanno massi e parole / levigati o animali lisci, per gioventù / e vigore»⁸⁹, ammonisce Teodoréto il Vecchissimo. «Si tratta di un conflitto che Ricci indaga con la precisione dello storico e con la nostalgia del poeta, e che, soprattutto nel suo terzo libro, narra con struggente partecipazione attraverso la figura di Giuliano l'Apostata», conclude Ciriachi.

In una scena dell'adattamento del *De reditu – Il ritorno*, nel “girato” poi leggermente diversa, Rutilio cammina per le strade di Ostia accompagnato da un giovane amico: ovunque rovine e statue atterrate, decollate. Il giovane Palladio attribuisce quella rovina ai Goti, ma Rutilio lo corregge: quei danni si devono ai cristiani di Ostia, e fatti qualche anno prima dell'arrivo dei barbari. Alle perplessità del giovane, Rutilio chiarisce: «Per loro il mondo è da buttar via. Ci vivrebbero malvolentieri anche se lo abitassero da soli. Ma ci siamo anche noi. E quello che abbiamo fatto noi – si tratti di pensieri, si tratti di cose – loro possono, anzi devono distruggerlo. E cominciano, evidentemente, dagli dèi. Quasi tutti noi sappiamo benissimo che dentro quelle statue non c'è proprio nessuno, ma chi le ha create – che ci sia riuscito o no – ha cercato la bellezza, e forse si è creduto o ha finto di essere quasi un dio. Questo non ci perdonano...». E ancora: «Gli uomini si dividono fundamentalmente in due categorie: chi ritiene di possedere la verità e chi il dubbio. I primi sono feroci, i secondi sazi. Abbiamo pensato così tanto che non siamo più sicuri di niente. Questi sono tempi in cui mille anni di filosofia sono niente al confronto della fiducia cieca che la gente comune ha nelle religioni che promettono come premio nientemeno che l'immortalità». (C'è in quest'ultima frase una preveggenza lucida, se pensiamo al presente che stiamo vivendo). Palladio: «Viviamo anni bui...». E Rutilio, interrompendolo, secco: «Vivere anni bui non significa soffrire meno».

La constatazione che la poesia di Alessandro Ricci, una grande poesia dei nostri tempi, è, ancora oggi, praticamente ignorata, amareggia chi la conosce e sa che essa s'innalza sulle altre a tal punto che viene spontaneo paragonarla a un falco immobile sulle nostre teste, ma invisibile a chi, per pigrizia o disinteresse, cammina a testa bassa e non alza mai gli occhi al cielo. Persino coloro che ebbero la ventura di leggerla e apprezzarla fecero poco, pochissimo, perché venisse riconosciuta. Anche coloro che ne scrissero, dispiace dirlo, non seppero individuarne la dimensione reale, segnalandone appena l'eccentricità rispetto alla poesia coeva.

89 ID., *La provincia marina di Bisanzio*, in *Le segnalazioni mediante i fuochi*, cit.

Più che un'accusa è l'amara evidenza – che vale per Alessandro Ricci come per altri poeti ignorati in vita,⁹⁰ e non sembri irriverente fare qui i nomi dell'inglese Hopkins e del già ricordato Kavafis. «Come un recluso, egli non fu mai riconosciuto durante la sua vita», scrive di quest'ultimo l'oscuro estensore della sua pagina su Wikipedia. Nessuna definizione è più vera di questa anche per Alessandro. Ma se la grande poesia di rado viene riconosciuta e apprezzata, come sarebbe giusto, nel proprio tempo, pure, prima o poi, arriva per essa il giusto tempo; e, in quel tempo, il lettore, o i lettori capaci di illuminarla a beneficio di ognuno e di coloro che avranno l'opportunità se non la fortuna di goderne. È questa convinzione che ha sostenuto e sostiene il mio impegno a favore della poesia di Alessandro Ricci, il più nascosto dei poeti.

⁹⁰ Invito chi pensa di non capire di cosa si parla a rileggersi *Il Parini, ovvero della gloria di Leopardi*.

ALESSANDRO RICCI, *I colloqui di Elpinti*, postfazione di STEFANO AGOSTI, Torino, Edizioni d'Arte di Enrica Dorna 2015, pp. 96

Ogni volta che mi capita di leggere Alessandro Ricci, non posso non chiedermi: «dov'eravamo, negli anni in cui pubblicava le sue prime raccolte?; e dove sono, ancora oggi, i lettori di poesia, i recensori, gli editori che continuano a ignorarlo?». Non fosse per le cure di Francesco Dalessandro, dubito che l'opera di questo poeta davvero unico, tra le voci maggiori del secondo Novecento, avrebbe potuto giungere fino a noi, uscire dal limbo in cui è stata come occultata: la postfazione di Stefano Agosti, che non esita – con ragione – a paragonare Ricci a Kavafis, così come il numero monografico che la rivista «Gradiva» sta approntando, potrebbero essere il segnale di una svolta.

Nato a Garessio, al confine tra Liguria e Piemonte, nel 1943, ma vissuto sempre a Roma fino alla morte, sopraggiunta per una grave malattia nel 2004, Alessandro Ricci pubblica in vita due sole raccolte poetiche, entrambe prefate da Roberto Pazzi: *Le segnalazioni mediante i fuochi* (Piovan Editore, 1985); *Indagini sul crollo* (Edizioni del Leone, 1989), alle quali faranno seguito *I cavalli del nemico* (Il Labirinto, 2004), libro postumo ma «approntato da Ricci prima che la malattia gli togliesse tempo e forze» (Dalessandro). Sempre per le Edizioni del Labirinto del compianto Gianfranco Palmery, escono poi due raccolte di inediti (*L'arpa romana*, 2007; *L'editto finale*, 2014); per le Edizioni d'Arte di Enrica Dorna, infine, i *Colloqui di Elpinti*, comprendenti testi già pubblicati nelle raccolte precedenti, ma legati dalla comune ambientazione delle vicende e delle figure nel mondo greco-latino, soprattutto tardo, con qualche puntata in quello bizantino e medievale.

La poesia d'esordio, *Baia, un suicidio per acqua*, risale alla fine degli anni Sessanta, nel pieno di una cultura sperimentalistica cui Ricci doveva sentirsi completamente estraneo. Ma anche questo appartiene al suo destino di poeta: una condizione di separatezza forse cercata, ma anche inevitabile, che nasce da un senso di disgusto nei confronti della cultura contemporanea; alla quale si oppone una visione del mondo antico non mitizzata né rassicurante, ma fornita di una sua magnanima grandezza. Il protagonista di *Baia, un suicidio per acqua*, è Furio seniore, sotto il cui nome si cela la figura di Lucrezio; e s'immagina che quel nome, così come la decisione del protagonista di darsi la morte, derivino dal passo geronimiano in cui si legge che il poeta latino *amatorio poculo in furorem versus [...] propria se manu interfecit*. Ricci colloca in uno dei centri di villeggiatura più alla moda dell'epoca il luogo della morte di Furio, colto nel momento in cui

scende «per la gradinata di Baia / Alta alla riva» del mar Tirreno, in compagnia di due amici, Elvio e Licinio, due *neoteri* della cerchia di Catullo, qui assente, in realtà presente nei pensieri di Furio, che mentre si avvia alla morte è come sopraffatto da un'onda casuale di sensazioni, dettagli insignificanti, memorie: un'espressione del *De rerum natura* (*amari aliquid*, IV, 1134); un termine osceno (*scortillum*) del *Liber* catulliano (X, 3); i sandali di quel Veranio che compare sempre in Catullo (IX, 1 sgg.) come *omnibus e meis amicis / antistans*. Eppure, agli occhi di Furio, quei versi, quei luoghi («Baia è tutta un giardino», con una probabile eco dei giardini filosofici di Epicuro) e quegli amici sembrano dissolversi nel gran mare di tedio della vita, nell'abbaglio finale di un «lago di luna». La poesia, che colpisce per la tensione meditativa e insieme allucinata delle sequenze, è un esempio di come Ricci sappia comporre i suoi quadri: innestando su dati storicamente ineccepibili la sua riflessione esistenziale; aggiungendo alla verità della storia dettagli d'invenzione che pure appaiono plausibilissimi a chi legge. Furio-Lucrezio è una delle sue tante maschere, votate allo scacco e alla sconfitta esistenziale: figure di un destino tragico, stoicamente sostenuto, pervase di una malinconia mortale, irreparabile.

Ma Ricci non si limita alle grandi figure della storia antica e medievale (le lunghe sezioni poetiche dedicate a Giuliano; il Catullo di una *Sera d'inverno*; il Mario – precedente alla guerra civile – di *Mario ha vinto sui Teutoni*; il Cavalcanti che muore «del proprio amore più che / dell'intransigenza / e del genio» di *Indiscrezioni su Cavalcanti*); alcune delle pagine poetiche più alte sono dedicate a figure anonime di pura invenzione, come lo schiavo protagonista de *Gli ibis*: «Lo schiavo sudanese del porto / di Massilia, sfinito dai pesi / e dalla sferza, vede calare / dall'oneraria un mazzo convulso / di ali e becchi nella rete, / e sono atrocemente, / fra le risate della ciurma, / ibis rossi della Nubia. // Per gli eleganti horti dei capi / trascinati fin qui. // Lui che li vede accendersi / nei canali, e volare sui loti / e le canne in lente / file al crepuscolo, o intuì / altissimi sulla savana, numi / in quella terra felice. // Aveva forse dieci anni. // Quella gran polvere all'orizzonte. / Chi diceva antilopi dalla Libia, / invece apparvero le coorti nùmide / che l'avrebbero preso». E si noteranno, qui, la spoglia nudità degli enunciati, la potenza oggettiva delle singole sequenze che procedono per movimenti associativi fino alla rivelazione conclusiva. Ricci non ha messaggi da comunicare, né prospettive ideologiche entro cui collocare le vicende: delinea in pochi tratti un destino; svela i meccanismi di violenza che presiedono alla vita sociale, ma senza forzarne il significato; si sofferma piuttosto sulle risonanze favolose che l'apparizione degli ibis e il ricordo dell'antica «terra felice» sanno ancora produrre nell'animo dello schiavo «sfinito dai pesi / e dalla sferza»; evoca nella memoria dei lettori un classico della poesia moderna come *L'albatros* baudelairiano, cui alludono «le risate della ciurma» ma anche quei voli «altissimi sulla savana». Ed

è proprio questo sorprendente accostamento a legare, forse, il destino dello schiavo sudanese a quello del poeta, così almeno come Ricci, un secolo dopo Baudelaire, doveva ancora intenderlo.

Tanto la poesia di Ricci pare estranea al tumulto delle poetiche coeve, quanto si apparenta ad alcune grandi pagine, antiche o moderne non importa, della storia letteraria. *Le segnalazioni mediante i fuochi* rievocano l'atmosfera di alcuni racconti kafkiani: «L'accese la prima, fu pronta / la seconda sull'altra / torre, e poi la terza / e la quarta e così / via, di torcia / in torcia e di vedetta / in vedetta, fino all'ultimo / uomo / che non rispose». *La provincia marina di Bisanzio* gareggia con certe pagine di Borges. *Il lago di Costanza* evoca le aure misteriose dei romanzi cavallereschi medievali.

Uno dei culmini del libro sono le sequenze dedicate a Vetrone, che alla vigilia della battaglia che costerà la vita a Giuliano, mentre tutti «preparano / vie di fuga: pensano / alle donne, ai figli, / ai cavalli», decide di andare «chi lo sa perché, / [...] / dove Giuliano va, / nel mezzo della disfatta». Nella sequenza successiva, durante la «mischia feroce» in cui Giuliano va incontro alla morte, Vetrone ha l'impressionante visione di un tempo ancora a venire, che si srotola dal futuro più remoto per ritornare a lui, alla battaglia fatale che sta vivendo: «la discesa / è dovunque, il pozzo / non si restringe ma / s'allarga, il tempo / s'allontana, altro solco / d'èvo in èvo a rovescio, grandi / i palazzi degli Angioini e la folla / dei commedianti che sparisce, icòne / bizantine, Ravenna sempre assediata, Cassiodoro / vecchissimo, l'alta Squillace fiera del suo golfo, / una nave nera pirata al largo che s'arena in un fitto / sempre più fitto di giunchi e là rimane con grida / sempre più deboli d'ignorato soccorso, un ponte immenso / dove non passa anima viva o morta, sotto solo faticosa- / mente canali tra canne quasi bruciate, foschi uccelli / quasi impazziti, poi l'unico, pieno deserto, / dove in una mischia feroce / l'imperatore Giuliano / morirà combattendo».

In questa vertigine della storia è come compendiata tutta la visione del mondo, epica e tragica insieme, di Ricci. Ma andrà almeno segnalata la raffinatezza di questa tecnica di scrittura, che ritorna potenziata nella sequenza conclusiva del poemetto dedicato a Giuliano, là dove Ammiano – l'ultimo dei grandi storiografi romani – mentre osserva «l'opera paziente dei medici» che stanno imbalsamando il corpo dell'imperatore, è anch'egli sopraffatto da una visione: ed è lo stesso Giuliano a «bussargli piano alle tempie», usando lingue antiche ma anche future (e perciò «strane» agli orecchi dello storico): «*Mehr Licht... Perché la luce s'irradia / oltre l'ostacolo? Lo fa anche il pensiero? / l'amore? l'anima?... Io non devo / alcun pollo ad Asclepio: devo / me, nessuno oltre / me... Je vois un port rempli de voiles et / de mâts... Non viverti, non / t'esaltare: consider Phlebas, who / was once handsome and tall / as you: fa' scivolare questi / tuoi versi estremi / nel cavo della / ferita. / Poi muorine, / a loro insieme*». *Mehr Licht* («più luce») sono le ultime parole pronunciate da Goethe prima della morte; «non devo / alcun pollo ad Asclepio» è il detto,

parodisticamente rovesciato, di Socrate su cui va a concludersi il *Fedone* («Ricordatevi che dobbiamo un gallo ad Asclepio»), dove il gallo è simbolo di rinascita); i versi francesi si devono al Baudelaire di *Parfum exotique*, al suo sogno di *rivages heureux*; i versi inglesi sono quelli, notissimi, di Phlebas il Fenicio nella *Terra desolata* di Eliot. Pensieri in cui l'uomo ha espresso, da versanti diversi, la sua tensione verso la luce, la salvezza, la rinascita; e cui Ricci sembra opporre – per bocca di Giuliano – la sua visione tutta laica e umana, senza nondimeno annullare – ed è questa la ricchezza della vera poesia – la potenza mitopoietica e filosofica delle sue citazioni.

[Il testo, con minime varianti, è già apparso su «Gradiva», 49, Spring 2016]

BAIA, UN SUICIDIO PER ACQUA

Accompagnandolo

Elvio e Licinio giù

per la gradinata di Baia

Alta alla riva, Furio vide

la Punta dell'Epitaffio

e la villa di Mario

quell'ultima volta,

una notte di luna

ardente, torce

estinte, venti

conclusi.

Nel golfo balenavano

le correnti soltanto,

in mosse pigre di nuvola.

Furio pensò: «Ecco

la discesa agli scali,

non poteva pretendersi

immagine più circolare

di questa», chiese

per eleganza notizie
della guerra civile
e s'accorse di non subirle,
dunque gli apparve chiaro
quanto fosse finita.

La scalinata interminabile,
il silenzio dei tre, di tutto,
Baia è tutta un giardino,
si cala-katàbasis passo
dopo passo.

Non si astiene la luna.

Escogitando
una frase che li colpisse,
Furio ebbe spavento ancora
e si contenne, la riva era
prossima e così l'occasione
ultimissima della memoria,
finalmente forse
la luce netta,
un abbaglio:

medesimo e sempre
caos,
questo non l'aspettava.

«Tutta una vita di prova
per esserne assuefatto, e certo
meglio di ora, altro
che *amari aliquid*, non avrò stretto
una cosa per un momento».

Pensò *scortillum*
e il dolore fisico, «proprio
oggi il compleanno di Cesare»,
poi nuovamente
SCORTILLUM
per il fascino della parola,
che schifo.

I gradini finali, barche
essudano la salute raggiante
dei peripli, tirate in secco,
aste
e vele, salmastro e rena.

Acqua di barile,
battute esauste sui moli
e le chiglie, uffa
di grilli, che
luna enorme.

A Furio non venne
alcunché di nuovo,
ma un goffo
esito di vergogna e
non sciolse neppure
la tunica: «Dunque
per noi vivi la morte
non è un fatto...»

ma Elvio e Licinio poeti
ancora
non l'ascoltavano,
anzi parevano più imbarazzati
che mesti, e meno che mesti
intenti: «Il primo e l'unico
evento – pensò –, importante
al di là di ogni... chi

l'avrebbe mai detto».

Si congedò guardando in basso,

o di lato, così vide il fianco

nord del Sudatorio di Trìtoli,

due satiri di marmo e il Tempio

di Baios,

 e i sandali di Veranio,

che strano

 in quel tratto di costa,

ma domani li avrebbe trovati.

Si calò dove

più forti riflessi...

il mare un lago

sempre più lago un attimo

un lago di luna

negli occhi.

GLI IBIS

Lo schiavo sudanese del porto
di Massilia, sfinito dai pesi
e dalla sferza, vede calare
dall'oneraria un mazzo convulso
di ali e becchi nella rete,
e sono atrocemente,
fra le risate della ciurma,
ibis rossi della Nubia.

Per gli eleganti horti dei capi
trascinati fin qui.

Lui che li vide accendersi
nei canali, e volare sui loti
e le canne in lente
file al crepuscolo, o intuì
altissimi sulla savana, numi
in quella terra felice.

Aveva forse dieci anni.

Quella gran polvere all'orizzonte.

Chi diceva antilopi dalla Libia,

invece apparvero le coorti nùmide

che l'avrebbero preso.

IL RONDONE

Poi, rivolando a giro

dalla zona di buio, ché

non capiva se il colpo l'avesse

accecato o il giorno finisse

prima, franò

sulla pozza di luce più

calda e al centro, il terrazzo

bianchissimo della Mélania, dove

si pilucca l'uva della vetrata,

si pensano i nidi,

e si canta.

L'albuma rosso

che s'intride, l'ala

inerte, l'altra tremante che

si spiuma, il grido

impazzito che si sfrena

per insistere il suono

ma s'arena,

la cimasa fraterna,

un picchio,

la nuvola.

LA PRIMAVERA DI MANAROLA

Perché spettacolare e golosa
è la gioia, io pranzavo
da solo sul molo. Alla cameriera
avevo ordinato una razione
e mezzo d'ogni portata. Arrivare
a me dalla cucina era
più pesante e più lungo. Altri
clienti non c'erano, ma
c'erano stati, tutti al chiuso
della veranda. Invece il mio
tavolo un palco, con l'acqua
verde ai due lati, e il mare
aperto davanti.

Bevevo molto,

volevo la stazza e la barba
bianca di Hemingway, il suo
guardare in lontani luoghi
perfetti.

Era un pomeriggio

bellissimo. Dal paese alle
spalle calavano, come gabbiani

ammodo, intermezzi in dialetto
che si posavano sulla pasqua.
Un gozzo quatto di un nero
caloroso scoppiettava in folle
tagliando alla deriva
una corrente più chiara,
pianissimo.

Io ero giovane, congedato
quella mattina, in divisa
primaverile, andando
al mio paese del nord.

Lo sapevo che il padre
non avrebbe resistito al suo
male, che Milva era persa e io
stanco e provato. E che da lì
forse da quel minuto,
sarebbe cominciato
il difficile.

Ma due nuvole
del Piemonte, grasse come
chiocce, remavano lentamente
cupole senza chiesa, di un

bianco che s'allentava,
ivi sostando.

– Abbi pazienza, riposa
tu pure.

Chiudendo gli occhi
rivolti al sole, cangiavo
visioni cieche di rossi,
di aranci, di viola,
ma speravo nell'iniziata
ai Misteri, la bionda che
si pettina e guarda,
fissamente dentro
di te.

In quei mesi avevo appreso
l'angoscia e l'impossibilità
di esprimerla, atteso
la primavera sui tetti,
il ritorno delle rondini
e le parole alla bocca. Leggevo
molto, ma più il variare

della luce sulla tinta
ocra dei vecchi muri, lo
scaldarsi degli impiantiti
e delle dita che
li toccavano, giorno
dopo giorno.

Anche i versi di Eliot
e Pound parevano reticoli
galvanici sulle pagine,
perché in fine il libro
era caldo.

Tutto saliva, evaporava.

Perciò vivevo sui terrazzi,
sui poggi, sulle forre e,
quando non era possibile,
marciavo con la testa per
aria, a fiutare quell'intero
ascendere.

Mai stagione m'era
così teneramente nata.

Ora lì, dove su un molo riamavo
il vinello giallo, le bottiglie
vuote, la donna mancante,
le solitudini del futuro, tracciavo
sulla tovaglia di carta, non
come Esenin col sangue
alla morte, ma col sugo
di vongole sussurri alla vita.

Sognavo intessiture di sguardi,
linee d'oro alle nuche,
spalle leggere;
e l'invenzione degli occhi
di un'altra, la nuova innamorata,
più spesso vaniva nel nulla,
parlava inglese, moriva greca
all'orizzonte su cui
il sole
aveva tempo di declinare.

Non so come la cameriera
reggesse a portar vino

e io a berlo. Di certo,

non mi ubriacai.

Ero una boa azzurra.

Parlavo solo, dicevo

frasi d'amore

che non ricordo. Vennero

due bambini, quasi gemelli,

sicuramente fratelli, che

restarono vicino il tempo

delle parole e quello

dell'eco.

Riapparvero

più distanti, a far capolino

da una barca tirata in secco,

piena di funi attorte.

Poi più nient'altro

che la tregua,

un silenzio ammarato, una memoria

non colpevole di ginestre,

di attese, di sponde,

di velieri, di arrivi

e partenze, di odori

mescolati o distinti, che un

po' erano lì, un po' erano là,

o prima.

LO ZOO

Da bambino guardavo
il bufalo di non so quale
semideserto d'Asia, triste
come una pietra, e mi chiedevo
se gli piacessero le noccioline
americane, o il sale, o la lattuga
che gli avevo portato. Volevo
qualcuno che m'informasse sulla
sua fame, sui gesti, le urla,
i fischi che lo scuotessero
dal profilo, io che l'avrei
amato di fronte.

Ma lì non c'erano venditori,
né guardiani, né padri.

INDAGINI SUL CROLLO

Se temendo sperassi che tutti i prossimi d'età
sono invecchiati di colpo e continuano a fare,
a vivere sapendo che li aspetta la fine
di quanti infinitamente ci precedettero,
e lo pensano al caffè, sull'autobus,
davanti alla scrivania e nell'attimo
del risveglio, allora il gesto sbadato
che ci priva del desiderio, dalla rondine
che migra alle viole appassite, dalla ruggine
che rode all'invecchiamento del cane, dei denti,
dei camerieri; lo stesso
momento di panico d'un occhiale
che affonda nell'acqua alta, del vaso
che precipita nel vuoto, del bimbo matto
che attraversa la strada se guidiamo veloci
sono nulla (o tutto?)
rispetto allo strapiombo perpetuo
dei nostri vecchi, che pure sonnecchiano
immoti e oscuri nelle stanze della città,
o su panchine autunnali assorbono
pacatamente il sole, mentre

i giovanissimi della specie volano intorno
con idee di vittoria, trionfi
della carne, fantasie ingegnose
sulle apparizioni del mondo.

Se temendo sperassi che la vicenda è questa
e non io un ben diversamente battuto,
allora la pazienza,
davanti all'allegria e al dolore
più rotondi e perfetti negli altri,
sarebbe amore e onore forse per questo giro
smisurato di valzer,
per questo gioco.

IPOTESI SU CAVALCANTI

I

Se ti fu concesso di tornare
a Firenze a morirvi, quello
non fu un viaggio da poco,
ma un termine di bellezze.
Era lucida la tua coscienza
di epicureo? di stoico
in ritardo? Quale dio
della fede pubblica che forse
s'era commossa per la tua
agonia fu nuovamente inutile
alla perpetua tristezza,
all'implacato andare
d'angelo doppio
in angelo persecutore fino
all'ultima pugnata
che t'insegnò un'amara
pietà più per LEI
che per te, tanta

da non sopravvivere?

Forse in vista della città,
dopo molti odorosi colli, molti
cieli fra gli alberi solidali,
chiedesti alla scorta aiuto
con un filo di voce: per
scendere finalmente dal carro,
salire sul tuo cavallo
nell'estremo tratto
di brevità e dolcezza
entrando a Firenze;
con la testa alta e disfatta
di fantasma, perché un poco
agli astanti – fossero amici
o avversi – almeno
importasse l'aspetto fiero,
se non l'anima disperata.

II

E se non fosse a Sarzana né a Firenze,
ovvero in ogni
possibile luogo, in alto su una torre
o sotto un pergolato gravido d'uve
prossime alla vendemmia, qualche
amico e forse non
integerrime dame in digradanti sussurri
sulla sua sorte o la loro
poco distante, oppure
nessuno, magari uno spinone
avanti e indietro dal fogliame
a lui, o disteso sul lastrico divampante
ai suoi piedi, tra il sonno
e nella riconoscenza levando
il muso di tanto
in tanto, in cambio d'una carezza
o un'occhiata, e certo uccelli
di volo in volo:
girandole ritorni e fughe mai
di commiato, unici

a non saperlo, lui sì, come se in loro
fosse Mandetta o chiunque
riassunta in lei, prima e dopo la primissima
e forse l'ultima volta, a Tolosa
e dovunque, anno
dopo anno o ancora non
generato, se non lei,
lui?

E se non fosse là o altrove
che dopo averla letta
e riletta, corretti vocaboli
e enjambement, superati lo scoglio
d'un settenario ostinato
e l'invadenza del cuore
sulla ragione, e di questa
su quello e riapparsi dentro
uno specchio bianchissimo
non vacillanti suoni
dell'ora e dello spazio
in cui tutto successe e niente
di nuovo sopravvenne a distrarne
la limpidezza, neppure le sue stesse
teorie, così lucide per rimatori

e filosofi, Guido capisse

che la ballatetta era compiuta e lui

con *lei*, e *lei* con *LEI*, tutti

in *UNO*, in quella fine

d'agosto?

UNA STORIA COME LE ALTRE

E quando a Lucrezio venne la sonnolenza
che gli era stata annunciata e gli si
rivelò l'aumento euforico
delle erbe e dei fiori resi
scarlatti dal buio,
segnale esuberante d'un'estate estuosa
e magnifica in un
giardino selvaggio fra le città,
in quella sera, forse notte
di gialle
luna e ginestre su lontane
pendici, l'ocra del suo dolore
anch'esso divenne giallo, più giallo
della giallità del croco e del sole
quand'è potente e leggero, ed egli senti
come un'onda di flauto i sospiri di ignoti,
giovani amanti poco distante, distratti ronzi
d'api ritardatarie, alcune terse
memorie degli sguardi che pure un tempo
l'avevano dimenticato, altre immagini

miracolosamente ridotte a una, ma
non ebbe a dolersene, e a quelli
concesse un bizzarro perdono senza ritorni,
a questa il dono e l'esattezza del volto
in uno specchio purissimo, e
sorrise di tutto,
degli insulti della plebaglia e dei dotti,
dell'indecenza e della furbizia, dell'esito
inutile dei versi, dei tentativi vani
di rapire un'anima e fonderla
con la sua, dell'ira chi sa se volontaria
della madre, dell'avvilimento e del fuoco,
sentimenti e fatiche: granelli
della clessidra, parole non oltre
la punta dello stilo; così il frullo
d'ali d'un uccello privo di nome tra le fronde
gli parve il suo stesso volo e non ridisse
un solo difetto del mondo, perché senti
l'assenza totale del desiderio e della pena,
sofferta a correggere il tempo e l'aspetto
d'ogni cosa che ci contatta: l'invenzione
della gentilezza e del tocco,
delle calamite perfette,

è impossibile.

E forse, mentre s'accorse di non
aver mai pensato così poco e così bene
– o così poco e basta –, Lucrezio,
innamorato finalmente delle sue forze
che se ne andavano, del nulla
in cui si sarebbe disperso...

LA CORSA DI VETRANIONE DA QUI A LÀ

I

Levità delle bianche

scale, la discesa

è dovunque, il pozzo

non si restringe ma

s'allarga, il tempo

s'allontana, altro solco

d'evo in evo a rovescio, grandi

palazzi degli Angioini e la folla

dei commedianti che sparisce, icòne

bizantine, Ravenna sempre assediata, Cassiodoro

vecchissimo, l'alta Squillace fiera del suo golfo,

una nave nera pirata al largo che s'arena in un fitto

sempre più fitto di giunchi e là rimane con grida

sempre più deboli d'ignorato soccorso, un ponte immenso

dove non passa anima viva o morta, sotto solo faticosa-

mente canali tra canne quasi bruciate, foschi uccelli

quasi impazziti, poi l'unico, pieno deserto,

dove in una mischia feroce

l'imperatore Giuliano

morirà combattendo.

II

Fermarsi qui, in questo punto

e a quest'ora, l'una e l'altro

che una legge sussurrata appena, ben prima,

ben dopo il nostro scempio, sussurrata

da sempre, decide più severi ed esatti,

anch'io scudiero o semplice parassita,

sì d'un sogno minore ma non tradito,

mai manomesso, del tutto ignoto

o indifferente nella distratta

Antiochia dove domani,

alla notizia dell'ecatombe,

ci sarà certo chi festeggia

o fa finta di niente.

I CAVALLI DEL NEMICO

Un dolore fermo, non acre, forse nel mezzo della corazza,
li aveva scartati tutti. Alcuni non gli parevano
sconosciuti. Al doppio segnale dell'ennesimo
attacco era sembrato inevitabile
scontrarsi un'altra volta
con loro, ma non era
successo. Di tre
o quattro
catafratti invece
ricordava chiara-
mente la furia e la destrezza nelle prime
fasi della battaglia, la velocità
delle fughe e i reiterati
assalti. E le ferite leggere
che gli avevano inferto: pochi graffi
quasi rimarginati, se non proprio
invisibili.

Uno dopo l'altro, li aveva osservati con attenzione.

La fila era stata lunga: di molte,
alte clessidre,

eppure erano le bestie

strappate ai vincitori.

Si chiese allora sgomento quanti cavalli del suo

esercito decimato fossero già nel campo persiano,

inadatto forse

a contenerli tutti, quanti nemici

li avrebbero ridomati, addolciti,

addestrati, infine caracollati

al decisivo assalto, al disastro,

al macello finale.

La filza degli animali catturati, ben più umani

dei pochi prigionieri così meno afflitti,

sembrava finita.

Nel vuoto dopo l'ultimo scalpiccio,

apparvero nella pianura gialli e sfocati roghi

molto, molto lontani. E s'udirono,

ma non appena, strazi e lamenti:

dei piagati, dei moribondi e,

come un'eco,

dei morti.

Così tramontava quella giornata terribile.

Quanto male, misto a quel sordo
vuoto nel petto,
s'accaniva con l'impazienza.

Fu dal buio che s'allargava, a un'irruzione di gelo nel ritardo,
quando emersero i due mancanti: erano stati loro, più loro
di chi li aveva montati, a colpirlo nel petto,
e vide finalmente l'asta a due punte
che l'aveva trafitto:

il primo era un cavallo chiaro, morbido e triste, quasi
luttuoso. L'accompagnava, serpeggiandogli fra le zampe,
un gatto vecchio e ostinato: nella bocca sdentata,
in una presa insicura, la carogna d'un ratto
troppo grosso, ridotta a poltiglia
sanguinolenta.

Poi l'altro: un puledro aspro e impaziente,
avidamente ancora di zuffa, cui s'accodava, a distanza,
a fatica, forse per caso, un bianco
cane tremante.

PROPOSTE

1. *Il corpo, la carne, la gnosi. Dalla Grecia al Medioevo*

Entrare nel corpo vuol dire entrare in un mistero, in uno spazio cioè in cui siamo letteralmente (ed etimologicamente) ‘muti’. Perché il corpo è il nostro *datum*, al corpo siamo come consegnati, prima di ogni scelta e di ogni consapevolezza. Sin dall’inizio ‘ci troviamo’ così (*Befindlichkeit* la chiama Heidegger). Per questo, provare a dire quel che è prima di ogni parola, esprimere questa sottomissione, questa consegna, equivale ad ammettere il primato della passività nello spazio del corpo, il suo manifestarsi anzitutto come un essere ‘affetti’: le sensazioni arrivano, le emozioni salgono, le percezioni si stagliano, le reazioni e gli umori del *bios* urgono, e il respiro poi ritma tutto, in un silenzio profondo e fondativo. Eppure, come ci ha mostrato Stern, già nei nostri primi giorni di vita tutto questo non accade come un puro caos, un affastellarsi slegato e disperso. Già allora, pur in maniera nucleare, noi siamo un Sé. Sentiamo cioè di esserci, sentiamo che il flusso ci appartiene, che siamo ‘questi’ e non altri. La ‘questità’ (che i medievali chiamavano *haecceitas*), nel tempo, momento per momento, in uno spazio definito, è il pilastro della vita psichica e della salute. ‘Questo corpo’ è dunque un corpo temporale, quotidiano, irriducibile, orientato, impuro, che apprende costitutivamente il suo *hoc* e il suo *meum* ‘nel’ mondo, ‘nel’ suo ambiente, ‘con’ e ‘tra’ altri corpi.

Il calore del corpo materno è per il neonato apprendimento della presenza, così come la sua mancanza, sperimentata nell’attesa, scrive nel corpo bambino l’alfabeto della distanza, segna la differenza dell’altro/a, apre dunque alla finitudine e trasforma, se gestita amorevolmente, il puro bisogno in desiderio. Desiderio che accade e avvia ogni esperienza di contatto, quando ci protendiamo verso l’altro, ci ascoltiamo e lo ascoltiamo, siamo totalmente con lui, e viviamo un incontro nutriente, che ci illumina e ci sazia, che ci fa dire ‘bello!’, che diffonde un senso di pienezza e di integrazione. Dove c’è patologia c’è scissione, dove non c’è contatto c’è disintegrazione: il disturbo e l’interruzione, il ferimento del corpo, provocano la divisione della mente e della coscienza dal sentimento unitario del vivente, fino alla frammentazione e all’allucinazione. È questo il senso ultimo della lezione fenomenologica, da Husserl a Jaspers, da Merleau-Ponty a Kimura; la linea teoretica su cui si capiscono la Gestalt Therapy e Damasio, sulla scorta di Heidegger e di Nietzsche, di Spinoza e di Vico. *Leib* l’hanno chiamato questo corpo i

fenomenologi, parola che significa alla lettera ‘carne’, tanto che Michel Henry ha proposto di sottolineare la dimensione del *Leibkörper* – il corpo di carne, il corpo ‘incarnato’ – per dire meglio lo specifico di un corpo singolare, irripetibile, vivente e vissuto, che è ‘questo’, nel tempo e nello spazio, finito, fragile, aperto, desiderante, collocato in una relazione destinale. Ma sin dai suoi inizi l’Occidente ha fatto fatica a pensarlo così.

Sono stati infatti i Greci a mettere in scena per primi l’epifania contrastata e potente dei corpi di carne. E se si può discutere su Omero – se quelli dell’*Iliade* e dell’*Odissea* siano corpi frammentati (come pensava Snell) o interi psicosomatici (è la tesi della scuola americana, da Clarke a Long) –, non c’è dubbio che lo spazio di rappresentazione decisivo dei corpi – bambini o ragazzi, giovani o vecchi, amanti o morenti, belli o deformati, violenti o delicati, guerrieri o inermi – sia stato la grande tragedia. Come ci ha spiegato Monica Centanni, l’*Oresteia* – il capolavoro di Eschilo – altro non è se non un insieme di figure del *polemos*, della fibrillazione dionisiaca, che l’arte esprime e contiene, con la sua forma apollinea, in perfetto *pendant* con l’isonomia politica di Atene. Ma all’interno della trilogia il *polemos* prende in concreto i lineamenti dei corpi segnati da un *eros porthein*, da un rischio di deflagrazione e di esplosività devastante che l’arte e la politica sono chiamate a confinare e ad incanalare. Energia necessaria ma pericolosa, dunque, questa del dionisiaco, contenuto dalla virtù formante dell’apollineo, in un equilibrio instabile che velocemente poté mutarsi, all’alba dell’Occidente, nella frattura socratico-platonica tra l’istanza contenitiva e priva di materia, la *psyché*, e l’istanza materica, appetitiva e mortale, il *soma*. Nietzsche *docet*.

In questo orizzonte, l’evento cristiano dell’incarnazione del Verbo («*Kai ho Logos sarxeghéneto*» Gv 1, 14) può sembrare, e per molti versi fu, una svolta epocale. Vi si dichiarava il fatto mirabile e scandaloso che la salvezza giungeva nell’esistenza concreta, carnale, storica, di Gesù di Nazareth, fino alla sua morte ignominiosa. «Nella sua carne», dice Paolo. Non per nulla, tra il II e il III secolo, sulla base di una speculazione antica, una corrente del cristianesimo primitivo, di origine pagana e anti giudaica, componendosi con apporti ellenistici, sviluppa e potenzia in un sistema molto raffinato una riflessione conosciuta come *gnosis* dai padri della chiesa (Simonetti). I nomi di Basilide o di Valentino a noi non dicono molto, eppure il loro pensiero fu la critica più forte e acuta, la risposta più veemente allo scandalo della *sarx*. Lo spirito e la materia sono il frutto di due creazioni e di due diverse divinità; l’uomo Gesù non ha a che fare con il Cristo, il Figlio di Dio, che dunque non è nato bambino, non è cresciuto ragazzo, non ha provato bisogni, desideri, emozioni e sentimenti, e men che meno ha patito ed è morto sulla croce: lì il *mundiale corpus* di Gesù è stato abbandonato dal Cristo e deposto nel sepolcro; da dove solo l’anima è risorta ed è apparsa nella forma di un uomo spirituale, pronto a lasciare agli eletti la dottrina, la gnosi, il cui fulcro è la liberazione della scintilla dello spirito dalla prigione del corpo di carne, in vista di un ritorno al

Pleroma, al mondo divino. Il corpo-materia – con la sua finitezza, il suo spazio, il suo tempo, le sue passioni, la sua mortalità – non vale a nulla. Dell'identità corporea ci si deve anzi liberare al più presto, perché il vero valore è altrove, nella dimensione dello spirito, che le pratiche esoteriche dischiudono agli gnostici e non alla massa degli uomini materiali, gli 'ilici' appunto.

La «grande chiesa» reagì con veemenza, e gli scritti di Ireneo, di Tertulliano, di Ippolito rappresentano una difesa accorata dei *symbola sarkòs*, i segni della carne «presa dalla terra» che sono il cuore del fatto cristiano: *Caro cardo salutis*. Ma il disagio rimase vivo, e la soluzione prospettata a Calcedonia nel 451 d. C. (Gesù vero Dio e vero uomo) preserva l'umanità ma non la singolarità storica e carnale del corpo di Gesù.

In questo contesto, i secoli altomedievali – grazie anche agli studi fondamentali di Bloch, di Le Goff, di Ariès, di Elias – ci appaiono oggi soggetti ad un dinamismo di spinte e contropinte, dove la tensione ascetica e 'gnostica' dei padri del deserto convive con la schietta esaltazione della bellezza dei corpi della letteratura esameronale, e l'invenzione agostiniana del peccato originale letto in chiave sessuale rimane – nel concreto della «trama di relazioni» tipica dell'Altomedioevo – bilanciata dalle pratiche popolari. Tra il XII e il XIV secolo si assiste però ad un irrigidimento e a un mutamento decisivi. È stato tra gli altri Michel De Certeau a chiarirne i tratti. La netta separazione tra chierici e popolo, la riforma gregoriana, la controversia eucaristica, l'obbligo della confessione auricolare, l'invenzione del Purgatorio e la dottrina del giudizio immediato *post-mortem* – con relativo incupimento della *finis vitae* – mutano progressivamente il quadro. Sono le vicende della cultura alta ad esserne testimoni. Il passaggio da una teologia fondata sulla Bibbia e concepita in funzione liturgica ad una teologia come scienza, praticata nelle scuole, nelle università e fondata sul primato della *ratio*, sulla scia della riscoperta di Aristotele, apre infatti un fronte epocale. Siamo al primo bivio fra tradizione medievale e modernità incipiente, ed è già un bivio tra incarnazione e gnosi. Da un lato, l'assolutizzazione teoretica, il trionfo del concetto, la centralità dell'anima intellettuale, tutti vettori che si sposteranno in breve sul nominalismo scolastico, vera apertura, per implosione, del varco verso il moderno. Dall'altro, la grande mistica medievale di Ildegarda di Bingen e di Gertrude di Hefta, di Angela da Foligno e di Caterina da Siena, puntata non sul Cristo redentore ma su una esperienza corporea, carnale, intima, di Gesù come persona viva, amante, un'esperienza esprimibile solamente nel linguaggio coinvolgente dell'eros. È questa mistica gesuologica l'ultima autentica voce del Medioevo che finisce. Se guardate da questo speciale punto di osservazione, le grandi esperienze letterarie italiane del XIV secolo sono tutte funzioni del confine.

Dante ci appare infatti come l'ultimo dei medievali e il primo dei moderni. Il mistico potente, che «con questa vera carne» (Pg XXIII, 123) penetra fin nell'Empireo; il poeta dei sensi aperti, che

con mano inarrivabile affresca l'incorporeo di corpi e di storia. Ma anche il teologo, che concepisce il proprio itinerario ultraterreno in un regime di alleggerimento progressivo dei contorni più rugosi e ruvidi dell'umano, verso una levità luminosa, purificata dall'impeto terreno di passioni e pulsioni; e poi il filosofo, che per bocca di Stazio, nel celebre ammaestramento di Pg XXV, afferma in fondo che l'anima, per dar forma corporea alla materia, non ha bisogno della carne, sebbene poi la nostalgia della *sarx* abiti mirabilmente Pd XIV, dove si dice che l'ardente desiderio della «carne gloriosa e santa» è in fondo desiderio di relazione con quelli che ci hanno voluto bene: «Tanto mi parver subiti e accorti / e l'uno e l'altro coro a dicer "Amme!", / che ben mostrar disio de' corpi morti; / forse non pur per lor, ma per le mamme, / per li padri e per li altri che fuor cari / anzi che fosser sempiterne fiamme» (Pd XV, 61-66).

Lo stesso dicasi per Petrarca, che mentre, *a parte corporis*, scrive una inarrivabile grammatica del desiderio, dando vita alla mistica amorosa dell'Occidente moderno, al contempo ne costruisce però una forma molto diversa da quella dei suoi *maiores* medievali: l'avventura amorosa del *Canzoniere* si nutre infatti di una distanza dalla carne e dalla miseria dell'eros, di una sottrazione programmatica dell'amata, di una separazione dal quotidiano e dalla folla, di un senso elitario della pratica poetica che immettono un lievito gnostico nel prototipo petrarchesco del soggetto moderno («sì gravi i corpi et frali / degli uomini mortali», *Sì è debile il filo*). E d'altronde anche Boccaccio, in un raffinato gioco di cornici, se dispone il suo grande libro, grazie alla misura del racconto, ad accogliere il mondo nella rutilante multiformità dell'essere, in corpo anima e spirito, ci rappresenta altresì la deflagrazione della società trecentesca, colta nella peste del 1348, come un dominio indiscriminato della carne e degli istinti più bassi, a cui la comunità edenica dei dieci giovani novellatori risponderà secondo una logica di rigoroso contenimento, perché «le cose senza modo non possono durare». La *climax* della X giornata, protesa fino all'epifania di Griselda, divino spirito senza carne, sta lì a sancire l'ideale gnostico dell'umano nell'oltrepassamento della *sarx*.

2. *La prima modernità. Da Cervantes e Shakespeare alla Romantik*

Preludi, sensazioni, avvisaglie, incrinature. Il punto di svolta si colloca per noi a cavallo tra Cinque e Seicento. Ben prima infatti del cartesiano *Discours de la méthode*, è la grande scrittura letteraria moderna a costruire un'ermeneutica della frattura, volta alla svalutazione della carne e tutta spostata sull'interiorità e sull'invisibile. È il passaggio dalla strategia del contenimento alla tattica dell'ammutimento e della separazione.

Chisciotte dorme poco e legge molto («*del poco dormir y del mucho leer*», dice Cervantes). Il potere trasfigurante e onirico dei libri di cavalleria lo possiede. La sua – come sostiene Segre – è

una pazzia, ma è anzitutto una fede. Chisciotte vive di letteratura, ne è intriso. La sua vita è fatta di parole e di sogni. Per lui la carne non conta nulla. Bastonato e ferito si rialza come se niente fosse successo; ardente cavaliere di Dulcinea, si fa vanto della propria castità inflessibile. Legnosità del corpo ed etereità della letteratura sono quantità direttamente proporzionali nel *Chisciotte*. Fino a che la finzione non invaderà tutta la scena e la letteratura non giungerà addirittura a precedere la vita.

Ma se almeno per l'*auctor* del *Quijote* esistono ancora corpi reali distinti dal 'corpo letterario' del suo intrepido Cavaliere, e se la teatralizzazione del mondo viene vissuta da Chisciotte come un esito tragico della propria vicenda, per Amleto non è più così. Per l'eroe simbolo del transito verso il moderno il corpo in quanto tale, il suo corpo e tutti i corpi sono il bersaglio di una critica radicale, di una sfiducia profonda. Ciò che appare nel corpo non può rappresentare ed esprimere l'interiorità («*These indeed 'seem' [...] But I have that within which passes show*», I, II). Il corpo è una mera macchina, di cui sarebbe meglio liberarsi nel sonno della morte, perché è il suo peso carnale a bloccare la ragione, a impedire la giusta vendetta. L'eros minaccioso e bestiale, piantato nella carne, è d'altronde il principio di tutto: lo «*shameful lust*», la brama vergognosa di «quella bestia adulterina» («*that adulterate beast*») del re usurpatore. Ma è proprio nella natura macchinale e finzionale del corpo che può celarsi uno spazio di verità. Il corpo che recita, che può fare 'come se', che può esprimere emozioni e sentimenti senza provarli, il teatro infine, ha la forza di ricreare il mondo e di accedere a quell'anima, a quel nucleo nascosto e magari orrido del sé, inaccessibile alla *fictio* quotidiana.

A questo punto, il rapporto tra la carne ormai deietta e l'arte quale spazio estetico di risarcimento diventa la nota dominante nel grande spartito del moderno. L'elaborazione compiuta e decisiva della questione si deve alla cultura tedesca tra Sette e Ottocento. Chiuso nella propria spasmodica ricerca di infinito, Faust fa due esperienze del corpo simmetricamente orientate allo *streben*. La prima è quella mondana del corpo di Margherita, che in forza di una *Lebenslauf* prorompente egli vuole a tutti i costi. Il suo desiderio è appuntato sul puro involucro: «*Du mußt mir die Dirne schaffen*». Mefistofele deve mettergli in mano subito quella prostituta (*die Dirne*), quel dolce giovane corpo di carne (*das süße junge Blut*), quella bambolina (*das Püppchen*). Di questa brama l'esito mostruoso sarà la caduta, la rovina, il fallimento. La seconda esperienza, nel *Faust II* tutto proteso «*Zum höchsten Dasein*», è legata al corpo di Elena. Frutto della potenza creatrice della Poesia, esso si manifesta quale assoluta esteriorità, in uno splendore incomparabile con quello di ogni altro corpo mortale. Le nozze di Faust con Elena, secondo Fortini, simboleggiano il matrimonio tra la cultura tedesca moderna e la Grecia classica, la *dynamis* trasfigurante di questa unione. Ma non è stato Goethe a pensare radicalmente tutto questo. Il divorzio tra Atene e Gerusalemme, la fondazione della modernità su una base greca, ovvero squisitamente estetica, era

già stato annunziato tra Jena e Berlino qualche decennio prima. Il suo profeta è Friedrich Schlegel: «È proprio di tutte le arti, ed essenziale, riallacciarsi a quanto abbia già ottenuto la sua forma [...] sino alla prima fonte originaria. Per noi moderni, per l'Europa questa fonte è nell'Ellade [...] fondamento e inizio»: *Abgrund und Anfang*. La comunità di giovani intellettuali tedeschi riunita attorno ad «Athenaeum», avviando la rivoluzione romantica e segnando un punto di rottura nella cultura occidentale, sancisce il primato della poesia quale fonte di rinnovamento epocale sgorgante dalla riflessione, dalla pura interiorità, dal «*rückschauen*» («*Nach innen geht der geheimnisvolle Weg*»). La «vera anima» della *poiesis* è per Friedrich «il riflesso del divino nell'uomo», la sua stessa scintilla, mentre il corpo – secondo il suo con-filosofo Novalis – mostra «una percepibile inadeguatezza a fungere da espressione e da organo dello spirito che lo abita». Con un'enfasi mistica («l'essenziale è lo spirito del misticismo»), i fondatori di questa nuova religione che «sacralizza l'arte e lo spirito», pensano la poesia come l'energia che ridona senso alla vita e alla società – «*poetisieren*» è la loro parola d'ordine –, al di là delle miserie del quotidiano, dell'esistenza degli uomini comuni (i filistei), oltre i limiti angusti del 'questo', dello spazio, del tempo e di ogni loro «mera raffigurazione». La natura e il corpo sono solo ostacoli da superare. Friedrich Schlegel è, da questo punto di vista, il messia di una *religio* gnostica.

3. *Nostalgia e oblio della carne nella letteratura otto-novecentesca italiana ed europea*

Dalla *Frühromantik* in poi, l'ermeneutica gnostica della frattura si impone nell'orizzonte del moderno, dove viene revocata fortemente in dubbio la possibilità stessa di un corpo vivente, integrato, immerso gioiosamente nella quotidianità della vita, animato da un eros non angustiato dallo spasmo del possesso, aperto all'incontro e al contatto nutriente con i corpi amati, pronto al dono, immediatamente sintonico con la natura, serenamente installato nello spazio e nel tempo. Di norma, ormai, il *Leib*, nella grande letteratura europea otto-novecentesca, non può che essere oggetto di un consapevole oblio o di una cocente nostalgia.

«Né più mai toccherò le sacre sponde / ove il mio corpo fanciulletto giacque, / Zacinto mia». Creando sulla pagina un cortocircuito folgorante tra un passato remoto, originario e un futuro asseverativo, altrettanto affondato nell'*humus* dell'inattingibile, il poeta di *A Zacinto* proietta nel potentissimo 'primo piano' del testo il «mio corpo». Come testimoniano le concordanze, il sintagma è un *hapax* nel *corpus* lirico di Foscolo, dove il corpo è sempre lo spazio proprio del femminile: il corpo della donna che danza, che diffonde l'«armonia secreta» delle Grazie, il «corpo bello» di Leda. Il «mio corpo» è al limite solo il corpo di Jacopo: corpo vivo, vibrante, lacerato, segnato dal desiderio, corpo nudo, donato, consegnato, senza veli e senza riparo. Soprattutto, nella studiata

polisemia del «giacque» – che dobbiamo leggere all'interno del sistema foscoliano – questo «mio corpo» è il corpo che nasce, che ama e che muore, radicato in una terra materna, «mia», e ora sbalzato via per sempre. Sarà questa perdita, venata di una accorata nostalgia, ad essere letta alla fine di *A Zacinto* come condizione ineludibile della chiamata alla poesia: «Tu non altro che il canto avrai, o materna mia terra».

Il corpo dunque è perduto, vagheggiato, spostato in un passato irrecuperabile o in una contemplazione cordiale ma per principio insidiata. È questo uno dei poli essenziali di tutto il travaglio leopardiano, teso tra apprensione della frattura e amoroso legame con la carne del mondo, in cui si celano i segni autentici dell'infinito (le esperienze infinitive su cui Savoca ha scritto pagine fondamentali). Si alternano così nei *Canti* voci della separazione amara, come quella di Saffo: «Arcano è tutto, / fuor che il nostro dolor [...] Morremo. Il velo indegno a terra sparto / rifuggirà l'ignudo animo a Dite»; e voci della bellezza dell'esserci e della vita, pur inattingibile, razionalmente ingannevole o remota: come quella dell'idillio familiare e intimo del *Sabato*, di una ragazza che torna dai campi, pronta ad ornare di fiori i capelli ed il capo nella speranza segreta dell'amore, e di una vecchia, che in una dolce atmosfera di consegna del testimone della vita, rievoca il «buon tempo», quello del corpo danzante, 'sano' e 'snello', mentre la campana annunzia la festa, ed è un giorno diverso, «pien di speme e di gioia». È la stessa voce che fa vivere il corpo morto, ma ancora giovane e luminoso di Silvia, con i suoi «occhi ridenti e fuggitivi», e che nell'*unicum* dell'*Infinito* giunge a mutare il passato del ricordo affettuoso («sempre caro mi fu») nel presente infinitivo e assoluto di un'esperienza di abbraccio avvolgente nel mare infinito e stupefacente della vita: «e il naufragar m'è dolce in questo mare». In maniera plastica poi, la carne e la gnosi si fronteggiano e si intrecciano nell'affresco del *Canto notturno*, dove la voglia di vivere e di durare si affianca al dolore della distanza e del silenzio, e il «viver terreno» diventa un «sospirar» e un «patir»; l'abisso orrendo della morte si muta in un «supremo scolorar del sembiante»; e la vita, in controluce, non appare un'avventura solitaria e disperata, ma lo spazio di una relazione con «ogni usata, amante compagnia».

Naturalmente non si tratta di una storia solo italiana. Lo Hölderlin di *Mein Eigentum*, ad esempio, potrebbe stare benissimo accanto a questo Leopardi, ovvero il Rilke dei *Sonetti a Orfeo*, quando canta, in una fenomenologia mirabile, il vero sapore della mela. È stato Yves Bonnefoy a leggere la storia della lirica moderna in termini di incarnazione e gnosi. Per lui, in questo ideale albero genealogico, da un lato c'è Baudelaire, dall'altro Mallarmé. Nel poeta delle *Fleurs* – secondo Bonnefoy – si avverte certamente una tensione gnostica verso la liberazione della Bellezza attraverso le «ripide vie dell'Ideale», insieme ad uno spiccato senso dell'esilio, al dolorismo, alla macerazione; ma fedele al contempo alla logica dell'incarnazione, Baudelaire ha fatto un passo

deciso «verso l'amore delle cose mortali», sostituendo ad esempio all'archetipo classico della donna, in *À une passante*, «una passante lontana, una donna reale, sconosciuta, ma rispettata per la sua fragilità essenziale, la sua non-necessità, il suo misterioso dolore». In Mallarmé non è così: negazione della carne, sfiducia nel mondo e salvezza riposta nell'interiorità si saldano in lui, a formare i cardini di una religione il cui dio è la Forma, e la cui epifania è la Scrittura. Nel *Coup de dés* la scrittura prende il posto del corpo e l'aspirazione estetica all'Opera annichila la carne.

Nessuno può dimenticare che su questa linea mallarmeana si colloca tutta la grande poesia pura del Novecento, con i suoi esiti eccezionali. Ma almeno se guardiamo all'Italia – pur fatta salva la grande anomalia di Pavese, poeta del corpo sulla scorta di Whitman – né in Ungaretti né in Montale il lievito della gnosi la fa da padrone.

Da un deciso antiplatonismo, da un movimento radicalmente incarnazionista comincia Ungaretti col *Porto sepolto*. Le occorrenze di «corpo» e di «io», insieme a quelle di «me» e di «mio» affollano il libro del 1916 con una densità e una frequenza relativa imparagonabili a quelle delle opere future. Il corpo «questo», il corpo «mio», è un corpo proteso sulla soglia della morte, che sposa la terra, vi aderisce, con una forma di riduzione biologica e di adesione sensoriale, primordiale, dove anche lo spasimo del desiderio e l'angoscia del tempo sono accolti nella loro realtà puramente umana, nella loro struttura ostinatamente carnale. Tutto inizia d'altronde dal corpo morto di Mohamed Sceab, da un 'tu' che ha un nome e un cognome, nello spazio e nel tempo, e da un 'io' che ricorda, come ultimo, indifeso, sensibile e impossibile baluardo nei confronti del nulla. *Il porto sepolto* parte da un 'tu' che ha le stigmate dello sradicamento e dello smarrimento, e finisce in un altro 'tu', quello di Ettore Serra, a cui è rivolta la lirica della più compiuta poetica ungarettiana, dove la poesia è «la limpida meraviglia» del «delirante fermento» della vita, e coincide infine con il corpo stesso in quanto parola: in *Poesia* (titolo cambiato poi in *Commiato*), infatti, non è il linguaggio scavato e provocato a 'dire' il corpo, ma è bensì il corpo-vita che faticosamente (e miracolosamente) parla. Certo, Ungaretti non è tutto qui. Una forte corrente gnostica attraverserà il suo lungo itinerario, ma mai senza tensione, non solo per l'enorme pietra di scandalo del *Dolore*. Già nell'*Affricano a Parigi* il «puntiglio» gnostico dell'«emblema inoffensivo» si affianca al contrappunto del «corpo», «troppo tesa corda musicale, dilaniante»; e nel passo finale di *Un grido e paesaggi* si troveranno a convivere il grido di Antonietto (*Gridasti: soffoco*) e il platonismo di un esercizio metrico in cui il corpo è un peso e l'anima è leggera (*Svaghi*).

Gnostico (e mallarmeano) è invece l'attacco di Montale: «Tendono alla chiarezza le cose oscure / si esauriscono i corpi in un fluire / di tinte: queste in musiche. Svanire / è la ventura delle venture». Ma in verità quella di *Portami il girasole* è l'unica occorrenza del lemma «corpo» nel primo tempo

montaliano. È il tempo dell'«ombra» e della «scialbatura», della «scorza» e della «tonaca», dietro cui si cela la scintilla, l'«ignita / zolla che mai vedrò». Poi, però, grazie anche alla mediazione delle figure femminili della *Buferà*, il corpo riacquista nella lirica montaliana, dagli *Xenia* in poi, un rilievo umano decisivo. «Ricordavo Porfirio: le anime dei saggi / possono sopravvivere. Quei pochi / pensano vedono amano senz'occhi / né corpo o forma alcuna. Fanno a meno / del tempo e dello spazio, immarcescibili avari». Per il secondo Montale la fuga dal corpo è ormai una strategia insensata. Sulle orme della «donna miope», a cui dedica un meraviglioso canzoniere, il poeta apprende il senso dell'appartenenza esistenziale, comprende il gusto della relazione quotidiana, si commuove di fronte alla cura dell'altro/a («prendi il sonnifero', l'ultima / tua parola – e per me»), e si affida ad una nuova Musa, accordata sul respiro corporeo della «voce» e non sulla secca articolazione della «parola», una Musa per la quale la poesia è ormai una cosa del mondo e al tempo e allo spazio non si sfugge, alla maniera di Platone e degli gnostici, con un movimento ascetico, bensì con una adesione assoluta e senza riserve alla vita. Come fanno i bambini, che non distinguono «tra un corpo e la sua cenere» e «non si chiedono se esista un'altra esistenza»; come ha capito lui, toccato negli *Xenia* dalla parola del Deuterioisaia e dalla lama della carne di *Genesis*: «Eppure non mi dà riposo / sapere che in uno o in due noi siamo una sola cosa».

Canto, nostalgia e recessività del *Leib* nella modernità sono d'altronde – solo per accennare al romanzo – elementi primari anche della grande tradizione siciliana, idealmente costituitasi attorno ai *Malavoglia*. Se in Manzoni la fenomenologia dei corpi tende ad esprimere l'anima, e il vivere quotidiano degli umani entra di forza nello spazio del racconto, tutto questo accade però sotto il controllo costante del narratore 'onnipotente', creatore di corpi consoni alle anime che forgia e soprattutto elemento equilibratore e spesso frenante di ogni potenziale emergenza sorgiva del *pathos*. Il diverso bacino di coltura e la nuova chiave di poetica conducono il Verga dei *Malavoglia* su altre strade, distanti anche dalla martellante epifania della carne deietta di una Thérèse Raquin o dall'erotismo disperatamente nichilista e originariamente letterario di Emma Bovary. Nei *Malavoglia* il corpo vivente è il cardine di una strategia del racconto nonché di una meditata assiologia. Come ha acutamente notato Savoca, infatti, il narratore impersonale del romanzo viola il proprio statuto di puro sguardo e pura voce del mondo solo quando presta il proprio 'servizio' agli uomini e soprattutto alle donne della famiglia Toscano (e dei suoi pochi intimi). In quei contesti i corpi dei personaggi non obbediscono più al puro regime del «parere» («Don Franco [...] andava a piantarsi dietro il banco, pettinandosi con le dita la barbona, con un certo sorriso furbo che *pareva* si volesse mangiare qualcuno a colazione»), ma in maniera strutturale sentono, palpitano, hanno un «cuore» (è la parola chiave) magari «nero», ma vivo, hanno «viscere» materne, che modulano gesti e sentimenti («Sua madre la covava con gli occhi, mentre lavorava accanto a lei, e l'accarezzava col

tono della voce, quando le diceva, – dammi la forbice, o, tienmi la matassa – che *se la sentiva nelle viscere*, la sua figliuola, ora che tutti le voltavano le spalle», p. 119). Sono i segni estremi di un mondo che finisce.

Luigi Pirandello sentì e soffrì questa fine. Difese quel mondo, quell'umanità, ostinatamente, lungo tutto il primo tempo della sua grande opera, fino all'*Umorismo*. Poi, quando la sua fede nei corpi di carne fu insidiata dal dubbio e si fece strada in lui l'ipotesi gnostica di una redenzione estetica della caduta, rappresentò icasticamente in *Suo marito* lo scambio terribile e necessario tra il corpo di carne di Rino e quello spirituale dell'opera di Silvia Roncella, disse quell'abbandono della carne richiesto dalla chiamata alla scrittura nei romanzi primo novecenteschi di vocazione letteraria, da Joyce a Musil a Pavese. Ma l'esitazione tra incarnazione e gnosi continuò ad attraversare i suoi testi e trovò forse una delle espressioni più chiare in un atto unico (apparentemente minore) – *All'uscita* –, sul quale Angelo Pupino ha scritto pagine importanti. Vi si racconta essenzialmente di un onirico dibattito *post mortem* tra l'ombra di un Filosofo, alfiere del *contemptus mundi* e della salvezza interiore, e quella di un Uomo Grasso, materico rappresentante delle istanze della vita. In verità, in un primo tempo, il Filosofo sembra sbaragliare il povero Uomo, toccato a fondo dalle sventure dell'esistenza. Ma poi, a un certo punto, quando dalla teoria si passa alla vita, l'Uomo Grasso ha un sussulto e reagisce:

Ho un rammarico. Non so. Vedo ancora il giardinetto della mia casa al sole. Un tappetino verde, alla finestra. La vasca, con lo specchio d'acqua in ombra. E i pesciolini rossi che vengono a mordere a galla. Le piante attorno guardano attonite i circoletti che s'allargano nell'acqua silenziosi [...] I fiori veramente furono sempre la mia meraviglia. Che la terra li potesse fare. Avete un bel dire voi, illusioni. Un usignolo veniva a cantare ogni notte nel mio giardino, tutto ridente e squillante a maggio di rose gialle, di rose rosse, di rose bianche e di garofani e di geranii. Tutta la vostra filosofia, vedete, non impediva a quell'usignolo di cantare e a quelle rose di fiorire. Sono cose che passano, sì, ma il mio rammarico è ora di non averne saputo godere. L'aria io la respiravo, e non me lo diceva ch'io vivevo, quando la respiravo; quel cinguettio d'uccelli nati col maggio nel mio e negli altri giardini attorno alla mia casa, l'udivo, e non me lo dicevano quegli uccelli e quei giardini ch'io vivevo, quando li udivo cinguettare e ne aspiravo i profumi. Una miseria di pensiero mi teneva assorto e chiuso. Di tanta vita che, intanto, entrava in me per i sensi aperti non facevo conto. [...] E intanto tutto il bene della vita mi sfuggiva. Ma no: ora me n'accorgo: non è vero; non mi sfuggiva. Sfuggiva alla mia coscienza; non a quel profondo, oscuro me stesso, dove – senza saperlo – io vivevo davvero e assaporavo il gusto della vita, ineffabile, quello che mi tiene ancora qua come un mendico innanzi a una porta, dove non gli è più concesso d'entrare.

In uno strano cimitero, al tramonto del giorno, il corpo leva la propria voce contro la prevaricazione della coscienza, e parla di cosa possa voler dire in concreto essere felici di vivere. Dice con nostalgia che lo si può sentire, il corpo, come uno spazio di ascolto e – aggiungo io, perché no? – anche di accoglienza empatica dell'altro, sulla scia di Serafino Gubbio e del suo fratello maggiore, il principe 'idiota' di Dostoevskij, due uomini di cuore, dal corpo buono e consegnato per altri, vere primizie nell'orizzonte della scrittura letteraria contemporanea.

Concludo. Ci si potrebbe chiedere se il racconto del destino del corpo in Occidente che ho qui velocemente abbozzato possa ritenersi ancora attuale in tempi di *bodily turn*. Non so e non ho titolo per rispondere. Ho molto rispetto di critici e critiche, scrittori e scrittrici impegnati su questo fronte. Dal mio punto di vista, il futuro del corpo nella nostra cultura passa – lo si è capito – per l'uscita dalla logica del contenimento e della separazione, in vista però di una fiducia serena e di un ascolto integrale. Non fuggire dal corpo, lasciarlo parlare, lasciarsi guidare in una fine auscultazione dei suoi segni, credendo con Nietzsche che spesso «c'è più ragione» nel nostro corpo vivente «che nella nostra migliore sapienza». E poi dare voce ai corpi, ai tanti corpi viventi ancora oggi spietatamente annientati sulle sponde del Mediterraneo e sui confini dell'Europa e del mondo, nello scenario di una guerra mondiale e in una terribile riproposizione del pensiero concentrazionario che aspetta forse il suo Primo Levi, il suo racconto insomma senza bravure e senza narcisismi, come pura restituzione dell'umano. Quel che occorre è un uomo, diceva qualcuno, o forse un uomo poeta, che continui a sentire dentro di sé il travaglio dell'Occidente nitidamente schizzato da Mario Luzi: «Vola alta, parola, cresci in profondità, /tocca nadir e zenith della tua significazione, / [...] però non separarti / da me, non arrivare, / ti prego, a quel celestiale appuntamento / da sola, senza il caldo di me / o almeno il mio ricordo, / sii luce, non disabitata trasparenza ...».

L'enigmatico ed inquietante *Vangelo di Giuda* (che, già noto da testimonianze indirette, è stato da non molti anni restituito dalle sabbie nell'originale copto) mostra un Cristo sorridente, anzi irridente, quasi beffardo: un Cristo che, ad esempio, quasi schernisce gli Apostoli perché – ignari di essere parlati, e agiti, dal Verbo, dalla Parola, come da forze superiori, anteriori ad ogni tempo e identità d'uomo – rivolgono una preghiera al Padre illudendosi che egli possa ascoltarli, e allo stesso modo si illudono di poter contemplare e conoscere la natura del Figlio, come se egli non appartenesse ad un'altra, totalmente altra *ghenea*, ad una generazione, natura, dimensione che trascende del tutto i confini dell'umano.

Ecco, proprio in questa perenne trascendenza, in questa radicale alterità, in questa ineffabilità e inafferrabilità, risiedono quella profonda vocazione gnostica, quella radicale e drammatica e sempre incompiuta tensione conoscitiva, su cui ci illuminano le pagine di Antonio Sichera.

Siamo al fondo, al cuore di un'ambiguità, di una ferita, di un "segno di contraddizione" non certo limitati agli apocrifi.

Il quarto vangelo, ben più dei sinottici intriso di gnosticismo, forse addirittura sfiorato dalla tentazione o dall'insidia del docetismo, dell'idea di Cristo come pura, illusoria parvenza, mostra una persona divina ambigua, sfuggente, quasi, anch'essa, elusiva, irridente: vano chiedere quali siano la sua origine, la sua meta ultima; vani, più volte (7, 30 e 44), i tentativi dei soldati di arrestarlo, anzi anche solo di afferrare il suo corpo, la sua forma quasi evanescente come un'ombra dell'Ade, o forse come il dantesco «splendore di viva luce eterna» che si discioglie «per l'aere aperto»; sacrilego, quasi, il tentativo di Maria di Magdala di abbracciarlo, a cui egli oppone il celebre «noli me tangere» (20, 17).

L'identità e la voce stessa del Discepolo prediletto (che emblematicamente rivelerà, nell'*Apocalisse*, i destini ultimi dalla solitudine e dall'esilio) sono avvolte dall'enigma, alonate di reticenza: si definisce (1, 19 sgg.) solo per negazione, non è, letteralmente, che *vox clamantis in deserto* (vocazione e destino, questi di una Voce, di un Verbo che parlano e gridano, con disperata speranza, con derelitta forza, dall'aridità, dal vuoto, dal cuore della desolazione e dell'indigenza, comuni a tanta poesia moderna, da Hölderlin a Leopardi a Montale all'Eliot cantore della Città Irreale e degli Uomini Cavi).

Un Cristo-Verbo del quale si potrebbe quasi dire, con D'Annunzio, e con consapevole blasfemia, «sparve ombra labile / verso il Mito nell'ombra del crepuscolo» (e si sarebbe tentati di citare le osservazioni di Proust, in margine a Ruskin, circa il peculiare valore di sospensione, attesa,

indugio, enigma che è proprio dell'interpunzione nei Vangeli, la quale lascerebbe al lettore iati, bianchi, vuoti da colmare, attese indefinite e irrisolte, densi di non detto e d'indicibile, d'ambiguità e di fascinosi, quasi mistici margini d'interpretazione).

Molto si è scritto, in anni recenti, sulle innegabili parentele che uniscono il racconto evangelico alla tragedia greca, e in special modo alle *Baccanti* (la tensione e la simbologia sacrificali, i simboli della vite e del vino, lo *sparagmos*, ossia l'idea, sconcertante, dell'intimità con il Divino che si realizzerebbe attraverso la teofagia, tramite un'incruenta sublimazione dell'arcaico e totemico sbramamento rituale).

Ma, forse, l'affinità essenziale risiede proprio in questo carattere sfuggente, ambivalente, in questa disincantata inafferrabilità del Corpo-Parola, del Verbo-carne. Nonostante il loro esagitato fervore sacrificale, la loro corporeità infine cruenta e piagata, le *Baccanti* euripidee paiono tutte attraversate e solcate dall'ambivalenza di corpo e illusione. La manifestazione del dio oscilla fra la concretezza della 'forma umana', della *anthropine morphe* (espressione che sarà ripresa alla lettera nel prologo del *Christus patiens*, dramma bizantino sulla passione di Cristo), e l'ingannevolezza impalpabile della parvenza, del *phasma*. Le baccanti, nei loro riti, sono accese da fiamme che non ardono (quasi come il rovetto ardente da cui, nell'*Esodo*, esce la Voce del Dio di cui nulla si può dire, e che è colui, o ciò, che è) e rigate di ferite che non sanguinano (vv. 757 sgg.).

L'analisi potrebbe essere estesa, forse, all'intero universo tragico. Nell'*Edipo re*, la «Voce immortale» della Divinità è, al pari del Verbo ebraico-cristiano, tale da fondere in sé l'eternità e l'istante, l'improvvisa epifania del nuovo, dell'imprevedibile, e la temporalità immersa nel vortice dei tempi che sempre si ripetono (vv. 154 sgg.).

La sventura rendeva Edipo uguale a se stesso (v. 425); uno stesso giorno «lo genererà e lo annienterà» (v. 438). La stessa Parola del dio, gli stessi vaticini di sventura, nel momento in cui paiono, illusoriamente, scongiurati, sembrano dileguare; la luce di Apollo sembra svanire, gli dei morire (vv. 906 sgg.). Nel destino di Edipo, come in quello del Verbo, il Tempo supremo, onniveggente, giudica le nozze che non sono nozze, il Figlio del Fato che è insieme padre e figlio, *ton agamon gamon, teknounta kai teknoumenon* (vv. 1213-1215).

Infine, il fato di Edipo sprofonda in un gorgo di luce e tenebre, di rivelazione e indicibile – in un vortice di analogie, di antitesi e di sinestesie che non sarebbe forse indegno della mistica negativa (per la quale il Divino è caligine, vuoto, silenzio) o dell'orfismo otto-novecentesco: *aphaton skotou nephos*, «nube indicibile di tenebra», grido che si perde nel vuoto, Voce corale, sapienziale, che nonostante tutto si riconosce nitidamente, *saphos*, per quanto l'eroe sia avvolto dalle tenebre, anzi sia divenuto tenebra egli stesso, *skoteinos* (vv. 1309 sgg.).

Il destino dell'eroe che, annientato dalla luce indicibile e tremenda del vero, dall'abisso infinito dell'origine, si ripiega su se stesso, rinchiudendosi nella propria tormentosa autocoscienza, è, precisamente, il destino stesso della parola letteraria – conscia di sé, e dunque sola con se stessa, nella stessa misura in cui si avvicina al nucleo della conoscenza, al cuore oscuro della Gnosi.

«Ma Pensée s'est pensée, et est arrivée à une Conception Pure», scriverà Mallarmé al termine di una «année effrayante», e proietterà su Erodiade, che contempla se stessa nell'acqua gelida e cupa come la Francesca da Rimini dannunziana, altra ipòstasi di una Bellezza assoluta, anteriore, insidiata e lordata dalla realtà della storia, e come la Parca e la Pizia di Valéry. Nella parola poetica che è madre, figlia e sorella di se stessa, che nasce dalla propria intatta ed incontaminata radice e non genera nulla che sia altro e diverso dalla matrice della propria stessa aurorale ed auratica genesi, è inscritta tutta la solitaria, eroica e sterile fecondità dell'incesto tragico.

Il pensiero della poesia che pensa se stessa come poesia – come assoluto della poesia – non è dissimile dalla *Prote Ennoia* degli Gnostici, dal Pensiero Primo anteriore, e insieme contemporaneo, a tutti i tempi, che torna a se stesso dopo aver peregrinato fra le tenebre della materia, e che, compagno del *Bythos*, del Dio-Abisso, è, insieme, *Charis* e *Sighe*, Grazia e Silenzio.

«Emblemi eterni, nomi / Evocazioni pure», dirà Ungaretti lettore di Mallarmé. Ma anche poeti oggettuali, concreti, addirittura, a tratti, angolosi ed aspri come Montale ed Eliot si confronteranno con quella Grazia, quel Silenzio, quell'Abisso – i corpi che «si esauriscono» in un fluire di colori e di musiche, fino allo «svanire» che è destino ultimo, «ventura delle venture», negli *Ossi*; «the still unspeaking and unspoken Word» di *A song for Simeon*, la Parola che è stata smembrata e dispersa, in *The Rock*, come Orfeo e come Dioniso, in frammentarie miriadi di conoscenze e d'informazioni, e che dovrà essere ricomposta nelle armonie di un rinnovato Tempio, anche se nuovo sangue di martiri dovrà scorrere sui suoi gradini – Roccia che ha già sofferto tutto, e che, in un perpetuo e ciclico presente, tutto ancora soffre, «fino alla fine del mondo».

Si è accennato alla poesia specchio di se stessa – e, per questo, di riflesso, specchio in cui la coscienza del lettore può vedere se stessa, o perdersi (basti pensare agli specchi, decisamente gnostici, tesi fra spirito e materia, di Baudelaire – la luminosa corona di dolore di cui gli occhi mortali non sono che specchi oscurati e lamentosi – lo specchio limpido e oscuro, chiaro e nero, del cuore che diviene cosciente di se stesso, della coscienza che rende ancora più tormentoso il Male a cui si accompagna).

Anche questo specchio è spazio e fondale di una scena tragica. Lo specchio, nei commentatori antichi di Platone, è quello in cui, in effigie, Dioniso si frantuma restando uno, e dà così vita alla *multiplex unitas* della pluralità: uno sbranamento, uno *sparagmos* sacrificale e insieme intellettuale, ispirato eppure consapevole (è Apollo, *Dionisodotes*, salvatore di Dioniso, a ricompone, in lucida

razionalità, la figura – come Eliot, nella *Terra desolata*, puntella di frammenti le proprie rovine). Il *theatron* – ha scritto Angelo Tonelli in un libro illuminante, *Sulle tracce della sapienza*, Milano 2009 – è «sintesi di guardante e guardato»; il *drama* è «geroglifico di autocontemplazione dell'Essere».

A ciò si collega anche il carattere spesso criptico, enigmatico, oracolare del dire poetico (la retorica della complessità, della densità, dell'*obscuritas*, da Pindaro agli Alessandrini a Licofrone, ossessivamente allusivo e perifrastico, dal *trobar clus* a Scève, è ben anteriore alla modernità ottonevicesca): un dettato, quello della poesia, che si avvicina a quello della profezia proprio nella misura in cui entrambi racchiudono, e suggeriscono, un senso nascosto che si può cogliere, dicono gli *Oracoli Sibillini* (traggo la citazione ancora da Tonelli), «con il fiore dell'intuire», attraverso «un vuoto intuire», un *keneos noos* che sfiora e accarezza l'oggetto del conoscere, senza la pretesa di schiuderlo ed illuminarlo appieno.

È l'«inesprimibile nulla» che divide, in Ungaretti, il fiore colto dal fiore donato (il fiore puro, l'idea incorporea della «fleur [...] absente de tout bouquet» di Mallarmé); l'arduo, sottile ed ineffabile discrimine, e il sapiente equilibrio, fra *misura* e *mistero*.

Né si tratta di irrazionalismo; nel secondo Ungaretti, come in Valéry, l'orfismo si sposa ad un classico equilibrio di forme; è, piuttosto, il *Logos*, il Pensiero-Parola che sfiora il proprio limite, la linea del proprio orizzonte, l'estremo della propria misura, divenendone conscio.

Sebbene, malgrado il *sensus polysemos* che consapevolmente lo impregna, l'allegorismo dantesco si differenzi dal simbolismo moderno (lo ricordava Eco in *Sugli specchi e altri saggi*) perché ancorato ad un sistema di valori e di significati ben definito e sostanzialmente univoco, un fondo gnostico permane anche in Dante.

Fu Pascoli, forse (troppo dimenticato e misconosciuto come dantista), a vederlo meglio di tutti, quando nello studio, nella lettura dei *poetae regulares*, scorse una sorta di cammino iniziatico e purificatorio al termine del quale il poeta, ridivenuto *infans*, forte di uno sguardo rinverginato e schiarito, potesse cogliere quella fusione di contemplazione e vita attiva, quel celarsi dell'Arte nel grembo della Natura, incarnati nell'enigma di Matelda.

Nel *Paradiso*, la parola sembra tentare di assimilarsi, passo dopo passo, grado a grado, alla «luce eterna che sola in sé side», che sola intende e comprende se stessa, e da sé sola è compresa (analogia, per citare un altro testo gnostico, alla «luce eterna delle eternità, luce in silenzio, nella prescienza e nel silenzio del Padre», su cui si apre il *Vangelo degli Egiziani*), fino ad accentuare, a rendere più vigile e tesa la propria autocoscienza, sfiorando la stasi e l'ammutolimento («ciò ch'io dico è un semplice lume»: dove la parola, esperita la propria inadeguatezza, si immerge e si dissolve nel cuore dell'Uno, nell'assoluto della pura luce).

Il *Christus patiens*, già citato, parla, in modo ossimorico, di un sepolcro che è apportatore di vita (*tymbos zoephoros*), di un «corpo del Verbo» (*demas Logou*) che la putredine non toccherà (vv. 911 e 918); infine, di un *asarkos Logos*, di un Verbo senza carne, che si è fatto carne, e che, pur restando in cielo insieme al Padre, e pur abbracciando il Tutto, è stato racchiuso dal grembo di una donna (vv. 2403-5).

Loghikos thanatos – morte spirituale, morte razionale, morte del Verbo o per il Verbo – è, secondo Clemente Alessandrino (*Stromati*, VII, 12), ciò che lo Gnostico esperisce. Non siamo lontani dalla «mort plus précieuse que la vie» che è, per Valéry, la condizione della Bellezza pura e sola – né dalla «carne senza carne» di Mallarmé e di D'Annunzio, che la celebrò, in sintonia con la musica di Debussy, nel suo mistero liturgico e sacrificale *Le Martyre de Saint Sébastien*.

Non è casuale che Leopardi – di cui Cesare Galimberti ha evidenziato le consonanze gnostiche – avvertisse così vivamente la fascinazione dei cori della tragedia greca. Ancora nell'*Edipo re*, le innumerevoli stirpi degli umani, travolte dal divenire del tempo terrestre, sono pari ad un nulla (vv. 1186-8). «A noi presso la culla / immoto siede, e su la tomba, il nulla», si legge in *Ad Angelo Mai*. Eppure, anche il nulla, anche l'illusione, il simulacro vacuo ma salvifico, possono essere «ombra reale e salda».

Il «caro inganno», il «vago immaginar», la «divina ombra», il «simulacro» (l'*eidolon* platonico) sono il lato di luce, ingannevole ma forse salvifico, del «solido nulla». I «sovrumani silenzi» e la «profondissima quiete» sono l'*esychia* e l'*eremia* che avvolgono, nel pensiero gnostico, l'Abisso originario – l'*Abîme*, il *Vide*, il *Néant* di Mallarmé, velati ed evocati dal bianco della pagina, dalle pause fra parola e parola e fra sillaba e sillaba.

Così, in Sofocle, l'altra faccia degli oracoli che dileguano, delle stirpi nientificate, degli dèi che muoiono, sono le leggi celesti che splendono incorrotte *ouranian di'aithera*, «nell'etere celeste» (vv. 866-7) – così come, nei poeti ermetici, il «tempo minore» è trasceso e illuminato da un «tempo assoluto».

«Come un dramma antico» affermava di avere concepito i *Sei personaggi* Pirandello, di cui pure la critica – da Artioli a Pupino allo stesso Sichera nell'imponente *Ecce homo* – ha evidenziato gli elementi gnostici e teosofici. Mattia Pascal «ombra di un morto» (secondo l'archetipo tragico dell'uomo «sogno di un'ombra» e quello gnostico del terreno errare, storditi, fra luce e tenebre, fra vita e morte); i personaggi, come essenze concettuali, che si vedono contraffatti e straniati nelle incarnazioni attoriali; Serafino Gubbio, appendice della macchina che ammutolisce per sempre di fronte alla morte reale e cruenta fissata in meccanico simulacro; Vitangelo Moscarda che, infine, lasciata cadere ogni maschera di finzione sociale, diviene uno con la vita universale – tutte queste

maschere sono gli stadi e le oggettivazioni di questo cammino di catarsi, che si risolverà, forse, nelle perenni, narcotiche, quasi simboliste, volatili illusioni estetiche dei *Giganti della montagna*.

«Voce di soffio sottile» (1 *Re* 19, 12), *phone auras leptes* nella versione greca dei Settanta, è la Voce di Dio che, nel deserto, dopo il fragore, sussurra all'orecchio del Profeta. Nelle *Baccanti*, «alte grida» si mescolano al «dolce soffio» dei flauti (vv. 126-8, 160). La *syrinx* del Fauno di Mallarmé emette un «souffle[...]qui regagne le ciel», come il soffio dell'anima. «Verbo spirante de caelo» Dante concepisce il *De vulgari*, all'inseguimento di un *sacrum ydioma*, di una Parola assoluta, aulente e sfuggente come la Pantera; tanto Amore quanto Apollo «spirano» al suo orecchio e al suo cuore.

È davvero un soffio esilissimo – un quasi-silenzio, un quasi-nulla – che la poesia rivolge al suo dio dai molti nomi – al suo *Deus absconditus* abitatore di un Parnaso cinto di caligini. In ciò sta il destino gnostico – dove l'oscurità è l'altra faccia, e forse il tramite, e forse l'ultima meta, della conoscenza.

Si potrebbe dire, con il Rilke dei *Sonetti a Orfeo*, che cantare è «Ein Wehn im Gott», «un soffio nel Dio»; e, insieme, «Ein Hauch um nichts», «un respiro verso il nulla». O, con Celan, che il *Deus absconditus*, «das Verbogne», dimora «in unsern Atem», «nel nostro respiro», nel *Logos pneumatikos*, nel *Logos psychikos*, nel sottile e sfuggente Verbo psichico e spirituale, ancora, degli Gnostici.

«L'eone della verità» – si legge nell'*Origine del mondo* – «non ha in sé ombra alcuna, poiché dentro di lui c'è la luce illimitata. Tuttavia, esternamente, è ombra: per questo fu detto 'tenebra'». È la «luminosissima tenebra» dei Mistici; l'oscurità per eccesso di luce, l'impenetrabilità del profondo per trascendenza ed oltranza di significato, per eccedenza – *excessus mentis* – di verità.

Come in Jacopone: «Questo celo ha nome None. / (...) Onne luce è 'n tenebria / e 'n onne tenebre c'è dia». La poesia scende forse da un cielo innominabile, in cui la luce si cela nelle tenebre, le tenebre nella luce.

È interessante notare l'evoluzione, la metamorfosi semantica – le parole sembrano a volte, nei loro lunghi cammini attraverso la vita della lingua e lo strutturarsi delle opere, vivere esse stesse un processo gnostico di purificazione, d'illuminazione, fino alla piena trasparenza di se stesse – che l'ombra riveste in Dante: dapprima la condizione, quasi da caverna platonica, di chi, nella sospensione, nella transizione e nell'incompiutezza purgatoriali, è «ombra e ombra vede», e tratta «l'ombre come cosa salda» – poi gli «umbriferi prefazi» del vero, la luce che a poco a poco si rivela, oscurata, dapprima, dalla sua stessa intensità – infine, l'«ombra d'Argo» contemplata da Nettuno, le chiaroscurali profondità marine che evocano la lontananza e l'indeterminatezza del tempo mitico da un lato, dell'epifania del Divino dall'altro.

«Sombre», «triste», cupo, ombroso, è Dante (anche per l'influsso figurativo della *Barque de Dante* di Delacroix, dove la luce marmorea degli incarnati e del panneggio sorge, con un'aurora cosmogonica, da un torbido caos di acque primordiali) agli occhi di Baudelaire. Le immagini poetiche sono, precisamente, epifanie scolpite e insieme fuggitive, orlate, e nutrite, dall'ombra: «Visions pâles qu'enfante l'ombre».

Fu forse Benjamin Fondane, in *Baudelaire et l'expérience du gouffre*, a cogliere meglio di ogni altro questo sottilissimo, gnostico legame fra i due geni.

Da un lato vi è l'imprevedibilità quasi umiliante, perché infinitamente superiore all'umano, dello Spirito, del *Pneuma* – ispirazione poetica, ma anche illuminazione interiore – che «soffia dove vuole»; dall'altro, lo sforzo assiduo dell'«esprit critique» elevato a 'mito', che tenta di cogliere e disciplinare e razionalizzare quel soffio, di trovare – nelle Parole di Eliot – un «cerchio d'autocoscienza» da non oltrepassare. Spirito critico che si fa anche, dantescamente, ferrea legge divina, ordine indefettibile, coerente fino alla spietatezza – a meno che non giunga a superare, a redimere, a trascendere e ribadire se stesso nella superiore aura orfica di un «pensiero che canta».

Sommario

Presentazione

Saggi

Antonio Sichera	Ricerca del mito, ricerca di sé
Giancarlo Pontiggia	
Daniele Piccini	Pavese lettore di poeti
Damiano Scaramella	Sizigie su un verso di <i>Verrà la morte e avrà i tuoi occhi</i>
Liborio Barberino	<i>Lavorare stanca</i> o le poesie del mattino

Testimonianze

Milo De Angelis	Cesare Pavese, maestro per sempre
Sauro Albisani	Pavese compagno di classe

Riscritture

Riccardo Emmolo	Il segreto
-----------------	------------

La poesia di Sauro Damiani

Intervista
Poesie
Commento a <i>Nodi</i>
Scheda biobibliografica

La poesia di Tommaso Di Dio

Intervista

Poesie

Scheda biobibliografica

Recuperi: Alessandro Ricci

Francesco Dalessandro Temperare la punta alla morte (Sulla vita e sulla poesia di Alessandro Ricci)

Giancarlo Pontiggia *I colloqui di Elpinti*

Alessandro Ricci Poesie

Proposte

Antonio Sichera La carne e la gnosi. Ermeneutiche del corpo nella scrittura letteraria
Matteo Veronesi Abisso, Grazia, Silenzio. Appunti sulla vocazione gnostica della poesia